

Café Cacao

REVISTA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRO-FORESTAL
TERCER FRENTE DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
DEL MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

SANTIAGO DE CUBA, CUBA

Comité Editorial

Editor Jefe

Dr. C. Carlos Alberto Bustamante-González

Editores asociados

Alexei Yero-Guevara

Edith Guerra-Ávila

Mesa de redacción

Aracelis Álvarez-Bello

Corrección, diseño y realización

Fermín Romero-Alfau

Alejandro Romero-Ávila

Gladys Armas-Sánchez

Distribución y canje

Dianisel Ruiz-Fernández

INAF

Instituto
de Investigaciones
Agro-forestales

Árbitros

Dr. C. Ciro Sánchez-Esmoris	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Dr. C. Vicente Rodríguez-Oquendo	Centro Universitario de Guantánamo, Guantánamo, Cuba
Dra. C. Rosa Catalina Bermúdez-Savón	CEBI. Santiago de Cuba, Cuba
Dra. C. Maria Esther González-Vega	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Carlos Moya-López	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Francisco Simón-Ricardo	Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba
Dra. María Elena Mesa-Fleitas	Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba
Dr. C. Elio Lescay-Batista	Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, Granma, Cuba
Dr. C. Aniceto Blanco-Peña	Centro Universitario de Guantánamo, Guantánamo, Cuba
M. Sc. Rolando Viñals-Núñez	UCT Velasco, Holguín, Cuba
M. Sc. Mario de Jesús Verdecia-García	Estación Experimental ICTB Agro-Forestal Tercer Frente. Santiago de Cuba, Cuba
Inv. Aux. Francisco Rodríguez-Patterson	UCTB Velasco, Holguín, Cuba
Inv. Aux. Ceferino González-Almaguer	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Inv. Aux. José Ángel Lacerra-Espino	UCTB Jibacoa, Villa Clara, Cuba
Inv. Aux. Gelasio Matos-Alonso	UCTB Baracoa, Guantánamo, Cuba
Lic. José Antonio González-Labrada	GEAM. Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba
M. Sc. Mireya Cabrera-Ochoa	Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente. Santiago de Cuba, Cuba

Contenido

- 5** *Genética y mejoramiento*
Análisis dialélico para algunos caracteres componentes del rendimiento en genotipos de cacao (*Theobroma cacao* L.)
Felipe Martínez-Suárez, Carlos C. Moya-López, Miguel Menéndez-Grenot y Ramón Antonio Ramos-Navas
- 11** Influencia de la polinización manual en el rendimiento agrícola del clon UF-650 de cacao (*Theobroma cacao* L.)
Algimiro Nariño-Nariño y Miguel Menéndez-Grenot
- 16** Selección de híbridos F1 cubanos de café (*Coffea arabica* L.)
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez
- 20** Búsqueda, identificación y conservación de plantas de cacao criollo en plantaciones de Cuba
Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina y Miguel Menéndez-Grenot
- 25** Evaluación agronómica y de calidad de genotipos introducidos y prospectados de alto potencial productivo
Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero y Pablo Clapé-Borges
- 29** *Fitotecnia*
El mecanismo nacional de intercambio de información (MNII) en el manejo de las colecciones cubanas de café y cacao
Merardo Ferrer-Viva, José Lacerra-Espino, Zoila Fundora-Mayor, Ciro Sánchez-Esmoris, Miguel Menéndez-Grenot, Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Pedro Manuel Miranda-Bermúdez, Islién Meneses-Zamora y René Cupull-Santana
- 34** *Suelos y Agroquímica*
Descomposición y liberación del nitrógeno por los residuos componentes de un agroecosistema cafetalero
Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Gloria Marta Martín-Alonso y Ramón Antonio Rivera-Espinosa
- 46** Producción de posturas y establecimiento de nuevas plantaciones de cafeto en el macizo Guamuhaya basada en el uso de especies de abonos verdes
Ciro Sánchez-Esmoris, Ramón Antonio Rivera-Espinosa, Carlos González-Fernández, Elsa Vicet-González y Merardo Ferrer-Viva
- 52** *Investigación participativa*
Comprobación del método mixto modificado contra el institucional en la evaluación del desempeño de los trabajadores de la investigación
Wilfredo Díaz-Hernández y Mónica Díaz-Fonseca
- 59** Diagnóstico del agroecosistema cafetalero de la CPA Esteban Caballero
Ovidio Fajardo-Martínez e Isidro Fernández-Rosales
- 67** *Comunicación corta*
Evaluación de diferentes soportes para inóculos de cultivo de *Pleurotus ostreatus* var. Florida
Mario J. Verdecia-García, José Alcides Traba-Melián, Pedro Gross-Cobas, Délima Navarro-Ocaña, Alexei Yero-Guevara, Felipe Martínez-Suárez, Migdalia Serrano-Alberni, Nora García-Oduardo y Rosa Catalina Bermúdez-Savón

Content

- 5 *Genetic and improvement*
Diallelic analysis for some component characters of the yield in cocoa genotypes (*Theobroma cacao* L.)
Felipe Martínez-Suárez, Carlos C. Moya-López, Miguel Menéndez-Grenot and Ramón Antonio Ramos-Navas
- 11 Manual pollination influences in the agricultural yield of the clone 'UF-650' of cocoa (*Theobroma cacao* L.)
Algimiro Nariño-Nariño and Miguel Menéndez-Grenot
- 16 Selection of hybrid F1 cuban of coffee (*Coffea arabica* L.)
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito and Pedro Manuel Miranda-Bermúdez
- 20 Search, identification and conservation of creole cocoa plants in Cuba plantations
Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lobaina and Miguel Menéndez-Grenot
- 25 Agronomic evaluation and of quality of introduced genotypes and prospected of high productive potential
Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero and Pablo Clapé-Borges
- 29 *Cropping farm*
The national mechanism of Exchange information (MNII) in the management of the Cuban collections of coffee and cocoa
Merardo Ferrer-Viva, José Lacerra-Espino, Zoila Fundora-Mayor, Giro Sánchez-Esmoris, Miguel Menéndez-Grenot, Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Pedro Manuel Miranda-Bermúdez, Islién Meneses-Zamora and René Cupull-Santana
- 34 *Soils and Agro-chemistry*
Decomposition and liberation of the nitrogen for the component residuals of a coffee agroecosystem
Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Gloria Marta Martín-Alonso and Ramón Antonio Rivera-Espinosa
- 46 Production of postures and establishment of new plantations of coffee in the solid based Guamuhaya in the use of species of green manures
Ciro Sánchez-Esmoris, Ramón Antonio Rivera-Espinosa, Carlos González-Fernández, Elsa Vicet-González and Merardo Ferrer-Viva
- 52 *Participative Investigation*
Confirmation of the modified mixed method against the institutional in the evaluation of the acting of the workers of the investigation
Wilfredo Díaz-Hernández and Mónica Díaz-Fonseca
- 59 Diagnosis of the agriculture coffee ecosystem of the CPA Esteban Caballero
Ovidio Fajardo-Martínez and Isidro Fernández-Rosales
- 67 *Short communication*
Different supports evaluation for inoculums of cultivation of *Pleurotus ostreatus* var. Florida
Mario J. Verdecia-García, José Alcides Traba-Melián, Pedro Gross-Cobas, Délima Navarro-Ocaña, Alexei Yero-Guevara, Felipe Martínez-Suárez, Migdalia Serrano-Alberni, Nora García-Oduardo and Rosa Catalina Bermúdez-Savón

Genética y mejoramiento

Análisis dialélico para algunos caracteres componentes del rendimiento en genotipos de cacao (*Theobroma cacao* L.)¹

Felipe Martínez-Suárez,* Carlos C. Moya-López,** Miguel Menéndez-Grenot*** y Ramón Antonio Ramos-Navas**

Resumen

El trabajo se desarrolló en áreas de la Estación Experimental Agroforestal del Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Se evaluaron 64 genotipos: 28 híbridos de cruce directa y 28 de cruce recíproca, y ocho progenitores autofecundados, en un diseño completamente al azar. El comportamiento de los híbridos y progenitores se basó en el análisis dialélico, y el uso del programa MATGEM para el procesamiento de los datos a partir del análisis de varianza de la tabla dialélica de Hayman. Los caracteres masa de cacao pulpa por mazorca, número de semillas y masa de una semilla presentaron herencia de tipo aditiva y de dominancia, siendo esta última no direccional. La habilidad combinatoria específica de los genotipos probados es importante y significativa, al igual que los efectos maternos y recíprocos. Los caracteres masa de cacao pulpa por mazorca y la masa de una semilla mostraron una dominancia incompleta, al ser el efecto aditivo de los genes mayor que el efecto dominante de dichos genes, mientras que para el número de semillas esta relación fue de sobredominancia. Los alelos dominantes están presentes en mayor cantidad que los recesivos en los progenitores. El análisis de regresión conjunta covarianza progenitor-descendiente y varianza de los descendientes mostró ser eficiente para la verificación de la interacción no alélica (epistasia) en el cultivo del cacao. Los genotipos UF-650, GS-29 presentan mayor cantidad de genes dominantes y el Pound-12, UF-29 de genes recesivos para el carácter masa de cacao pulpa por mazorca.

Palabras clave: parámetros genéticos, cruces dialélicas, habilidad combinatoria, cacao.

Abstract

The work was developed in areas of the Estación Experimental Agroforestal of Tercer Frente, Santiago de Cuba province. 64 genotypes were evaluated: 28 hybrid of it direct crosses and 28 of it reciprocal crosses and 8 progenitor's auto fecund, in a design totally at random. The behavior of the hybrid ones and progenitors were based on the diallelic analysis and the use of the program MATGEM for the prosecution of the data starting from the analysis of variance of the diallelic chart of Hayman. The characters: mass of cocoa pulp for ear, number of seeds and mass of a seed presented inheritance of additive type and of dominance, being not this last one directional, the specific combinatorial ability of the proven genotypes is important and significant, the same as the maternal and reciprocal effects, the characters mass of cocoa pulp for ear and the mass of a seed, showed an incomplete dominance, to the being the genes adult's effect preservative that the dominant effect of this genes, while for the number of seeds this relationship was of up-dominance, the dominant allels is present in more quantity that the recessive ones in the progenitors. The analysis of regression combined covariance progenitor-descending and the descendants' variance showed to be efficient for the verification of the interaction non allelic (epitasis) in the cultivation of the cocoa. The genotypes UF-650, GS-29 presents bigger quantity of dominant genes and the POUND-12, UF-29 of recessive genes for the character mass of cocoa pulp for ear.

Key words: genetic parameters, diallelics crosses, combinatorial ability, cocoa.

¹ Recibido: 20/7/2012.

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal, Tercer Frente, fmartinez@ecicc.ciges.inf.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas

*** Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa

Introducción

El mejoramiento genético del cacao (*Theobroma cacao* L.), de una forma organizada y sistematizada, ha partido de la definición de criterios para la selección de cacaoteros superiores, dentro de los cuales están los componentes de producción (Neto *et al.*, 2009). El incremento de la productividad en el cultivo del cacao de solo un 25 % en la última década, inferior a otros cultivos, ha estado dado por el limitado uso de las colecciones de germoplasma, asociado a la escasa disponibilidad de información sobre el material conservado (Lobos *et al.*, 2003).

En Cuba, al iniciar el programa de mejoramiento en 1991 que incluyó el método de hibridación, no se contó con la información genética referente al comportamiento del germoplasma existente; unido a las escasas investigaciones que se realizaron, tendientes a esclarecer el comportamiento de los caracteres cuantitativos del cacao, hicieron que este germoplasma no tuviera una base científica apropiada (Martínez *et al.*, 2002).

Realizar investigaciones que favorezcan la creación de la base científico-metodológica que necesita el programa de mejoramiento genético del cacao para dar respuesta a las apremiantes necesidades del sistema productivo en Cuba, donde se integren aspectos relacionados con el aprovechamiento del germoplasma, el conocimiento del comportamiento genético de los progenitores utilizados y la influencia que sobre el desempeño productivo tendrán los nuevos materiales propuesto, serán premisas importantes en el futuro de la cacaocultura cubana. Por ello, este estudio se planteó como objetivo evaluar los efectos genéticos en algunos caracteres componentes del rendimiento en genotipos de cacao bajo un análisis dialélico

Materiales y métodos

Ocho clones (UF-650, Pound-12, IMC-67, UF-613, EICB-107, Sca-6, GS-29 y UF-29), escogidos al azar dentro de la colección de clones, derivados en el programa de mejoramiento de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, se utilizaron para la realización de los cruzamientos. Las polinizaciones manuales, aisladas y controladas se realizaron según la metodología establecida por Nariño *et al.* (2001).

En el ciclo primavera 2008 se hicieron los cruzamientos entre los ocho clones en el banco de semillas híbridas de la Estación Experimental Agro-Forestal del Tercer Frente, ubicada en la provincia de Santiago de

Cuba, obteniéndose 28 híbridos de cruza directa, 28 de cruza recíprocas y ocho de autofecundaciones en los clones o progenitores, originándose un total de 64 genotipos. Las cruza F y los progenitores fueron cosechados separadamente. Luego se evaluaron los genotipos para determinar la masa de cacao pulpa, el número de semillas mazorcas y la masa media de una semilla seca.

El diseño experimental fue completamente al azar con dos repeticiones y seis datos por cada una. El análisis de los datos generados en la investigación se realizó sobre la base del programa MATGEM para cruzamiento dialélico, desarrollado por Sigarra (1985), el cual estima los componentes de habilidad combinatoria general (HCG), habilidad combinatoria específica (HCE), efectos maternos (EM) y efectos recíprocos (ER).

Se realizó un análisis de varianza de la tabla dialélica de Hayman (1954a) y Espino y Capote (1976). El modelo lineal, según Hayman (1954b), es el siguiente:

$$Y_{rs} = \mu + j_r + j_s + j_{rs} + k_r + k_s + k_{rs}$$

donde:

Y_{rs} : Cada una de las observaciones del modelo

μ : Media general

j_r : Desviación con respecto a la media general del progenitor r

j_s : Desviación con respecto a la media general del progenitor s

j_{rs} : Discrepancia residual de r-ésima suma recíproca

k_r : Diferencial entre los efectos del r-ésimo genotipo parental utilizado como progenitor masculino o femenino

k_s : Diferencial entre los efectos del s-ésimo genotipo parental utilizado como progenitor masculino o femenino

k_{rs} : Discrepancia residual de la r-ésima diferencia recíproca.

La heredabilidad en sentido estrecho se calcula según Mather (1971), citado por Ruiz (2000):

$$h^2_n = \frac{1}{2} D / (\frac{1}{2} D + \frac{1}{2} H + E)$$

donde:

E: Valor de la interacción de bloques por genotipos ($B \times Tot$)

Como una prueba de la idoneidad del modelo empleado se ha trazado el gráfico de la recta de regresión $W_r = a + b \times V_r$ y la parábola limitante $W_r^2 = V_r \times V_p$. El gráfico brinda una medida del nivel promedio de dominancia atendiendo al punto donde la recta corta el eje de W_r . La distancia desde este punto al origen es $\frac{1}{4} (D - H_1)$.

Resultados y discusión

Como se observa en la *tabla 1*, la fuente de variación a que ofrece la significación de los efectos aditivos, que es equivalente al término *habilidad combinatoria general*, utilizado por Griffing en su análisis de varianza, resultó estadísticamente significativa ($p < 0,001$), lo que revela el importante papel que juega la aditividad en la herencia de estos caracteres. Monteiro *et al.* (1984), citado por Pires *et al.* (2001), señalaron que algunos clones de cacao exhibieron alta capacidad de combinación general significativa y positiva para caracteres como la masa de semilla por fruto.

Tabla 1. Niveles de significación del análisis de varianza en la prueba dialélica de Hayman (1954a)

Fuentes de variación	gl	Masa de cacao pulpa	Número de semillas mazorcas	Masa media de una semilla seca
a	7	6145,50***	270,56**	0,8520***
b ₁	1	18,28	105,87	0,4974
b ₂	7	512,21	57,24**	0,1595**
b ₃	20	641,77***	43,30***	0,0668***
b	28	587,11***	49,02***	0,1053***
c	7	5783,06***	143,38***	0,7784***
d	21	1302,63***	27,02***	0,1040***
B x a	7	269,14	15,38	0,0092
B x b ₁	1	118,61	1,14	0,0425
B x b ₂	7	217,77	5,49	0,0118

B x b ₃	20	135,48	6,14	0,0078
B x b	28	155,45	5,80	0,0100
B x c	7	220,97	11,38	0,0264
B x d	21	184,42	4,26	0,0083
B tot.	63	185,07	6,97	0,0112

* Significativo para $p < 0,05$ ** Significativo para $p < 0,01$ *** Significativo para $p < 0,001$

El componente b , que caracteriza los efectos de dominancia, resultó estadísticamente significativo, lo que prueba que dicho efecto es importante para estos caracteres, aunque no se debe perder de vista que el efecto de aditividad también resultó ser importante.

El componente b_1 , que prueba la desviación media de la F_1 de sus valores mesoparentales, al ser no significativo indica que la media de los híbridos es similar a la media parental, o sea, que no hay dominancia direccional hacia una mayor producción de cacao pulpa por fruto, número de semillas por mazorcas y la masa media de una semilla seca.

La desviación media de dominancia de la F_1 , con respecto a la media de los progenitores en cada ordenamiento, dada por la característica b_2 , al no mostrar diferencias significativas indica que los alelos positivos y negativos están igualmente distribuidos, aunque no se puede obtener indicación del tipo de alelo que está en exceso, lo que permite también definir que a mide solo los efectos aditivos, como señalan Espino y Capote (1976).

La parte de la variación por dominancia, única en cada F_1 (no atribuible a a , b_1 y b_2), se caracteriza por el componente b_3 , que al resultar significativo ($p < 0,001$), permite inferir que la habilidad combinatoria específica de los genotipos probados es importante y significativa. El componente c , que mide los efectos maternos, resultó asimismo significativo, lo que refleja el importante papel que juegan estos efectos en la herencia de tales caracteres cuantitativos en cacao, y finalmente el componente d , que detecta los efectos entre cruces recíprocos no atribuibles a c , se presentó también significativo ($p < 0,001$).

Al cumplirse la condición de ser el componente b significativo en el análisis de varianzas de la tabla dialélica de Hayman, se procedió a la estimación de las diferentes relaciones de dominancia involucradas en el control genético de estos caracteres. En la *tabla 2* se ofrecen los valores de D , F , H_1 , H_2 y h^2 , los cuales intervienen en la determinación de los índices que caracterizan las relaciones de dominancia, y cuyo significado e interpretación se discute a continuación.

Tabla 2. Componentes de varianzas del análisis dialélico de Hayman y sus relaciones genéticas

Componentes y relaciones genéticas	Número de semillas mazorcas	Masa media de una semilla seca
D	65,8950	0,2102
H_1	126,7488	0,1663
F	36,9710	0,1603
E	6,9762	0,0112
H_2	84,0876	0,1880
H^2	207,4273	0,9785
$(H_1/D)^{1/2}$	1,3869	0,8888
$H_2/4H_1$	0,1737	0,1580
H^2/H_2	2,4668	5,2050
$\frac{(4DH_1)^{1/2} + F}{(4DH_1)^{1/2} - F}$	1,5071	2,4314
Heredabilidad	0,38	0,63

El grado medio de dominancia en los diversos *locis* que controlan el carácter dado por la relación $(H_1/D)^{1/2}$ mostró valores de 0,8882 y 0,8888 para la masa de cacao pulpa por mazorca y la masa de una semilla, lo que indica la existencia de una dominancia incompleta, al ser el efecto aditivo de los genes (D) mayor que el efecto dominante de dichos genes (H_1), mientras que

para el número de semillas esta relación fue de sobre-dominancia.

La frecuencia media de alelos positivos (u) y negativos (v) de los *locis* que manifiestan dominancia, representada por la relación $(H_2/4H_1)$ fue de 0,1940 y 0,158 para la masa de cacao pulpa por mazorca y la masa de una semilla, lo que evidencia la existencia de una distribución asimétrica de los alelos positivos y negativos en los progenitores, ya que la no significación de b_2 demuestra la posible existencia de genes con poca o ninguna dominancia en sus efectos (positivos o negativos), los cuales no se detectan por $H_2/4H_1$, como refieren George *et al.* (1968), citados por Espino y Capote (1976), en el carácter número de semillas, al ser $(H_1 > D)$, que mostró una distribución asimétrica de los alelos positivos y negativos en los progenitores, con 2,46 grupos de genes estrechamente asociados que muestran dominancia, y un valor mayor que la unidad (1,5070), que indica que los alelos dominantes están presentes en mayor cuantía que los recesivos.

Los valores de 0,0430, 2,466 y 5,205 de la relación (h^2/h_2) para los tres caracteres en estudio expresan la cantidad de grupo de genes con algún grado de dominancia presente en su control genético. La relación $[(4DH_1)^{1/2} + F] / [(4DH_1)^{1/2} - F]$ revela la cantidad relativa o frecuencia de genes dominantes y recesivos en los progenitores. Los valores estimados de 1,1241, 1,507 y 2,431, al ser estos mayor que la unidad, determina que los alelos dominantes están presentes en mayor cantidad que los recesivos en los progenitores.

La heredabilidad en sentido estrecho (h_n^2) de 0,50 y 0,63 para la masa de cacao pulpa y la masa media de una semilla se consideran alta, sugiriendo que los efectos aditivos de los genes tienen importancia en su determinación genética, mientras que para el número de semilla con valor de 0,38, fue media.

Otro aspecto que se considera dentro del dialélico de Hayman es la verificación de la ausencia de interacción no alélica (epistasia), la cual se logra al realizar un análisis de regresión conjunta Wr (covarianza progenitor-descendientes) y Vr (varianza de los descendientes), según se aprecia en la *tabla 3*. Cuando hay ausencia de interacción no alélica y existe una distribución independiente de los genes en los progenitores, Wr se relaciona con Vr mediante una recta de regresión de pendiente unitaria.

Tabla 3. Prueba de ausencia de epistasia mediante un análisis de regresión conjunta W_r contra V_r para caracteres de frutos y semilla de cacao

Fuentes de variación	gl	Masa de cacao pulpa	Número de semillas mazorcas	Masa media de una semilla
Anova de la regresión	1	11 085 690,00***	1,9693 ns	0,0050***
Coefficiente de regresión		0,6891	0,0483	0,6526
Significación de b y el intercepto		1,6998 ns	3,8885**	1,6740 ns

* Significativo para $p < 0,05$ ** Significativo para $p < 0,01$ *** Significativo para $p < 0,001$ ns no significativo Coeficiente de regresión $W_r/V_r = b$ Significación de b con respecto a $\beta = 1$, donde β representa el coeficiente de regresión paramétrico.

En este caso la regresión conjunta resultó altamente significativa ($p < 0,001$) para la masa del cacao pulpa y la masa de una semilla, y el coeficiente de regresión b con 0,6891 y 0,6526 no difirió significativamente de la unidad ($t = 1,6998$ ns) ($t = 1,6740$ ns), lo cual se espera que ocurra cuando hay una variación genética no aditiva; pero como dominancia solamente, por lo que el modelo resultó idóneo al no presentar epistasia y mostrar una distribución independiente de los genes en los progenitores.

El número de semillas, al no mostrar significación estadística, la fuente de variación refleja que una relación lineal no está perfectamente establecida entre W_r y V_r , por lo que el cuadrado medio de la desviación de la regresión (50,53) resultó muy grande en comparación con el cuadrado medio debido a la regresión (1,96), lo que determina una dispersión muy grande de los datos alrededor de la regresión, y que el mayor porcentaje de la variabilidad total está contenido en la desviación de la regresión.

En la *fig. 1* se muestra la relación covarianza entre los descendientes y el propio progenitor (W_r), contra varianza entre sus descendientes (V_r), donde un primer aspecto que se analiza es el punto de intercepción de la recta al eje W_r , el cual brinda información con respecto al grado de dominancia. A manera de ejemplo, y para el caso de la masa de cacao pulpa, al producirse por encima del origen (punto 0,0) revela la presencia de dominancia incompleta, lo que ratifica los resultados de la *tabla 5* a partir de la relación $(H_i/D)^{1/2} = 0,8882$ que indica dominancia incompleta. Otro aspecto reflejado en la figura es la cantidad de genes dominantes y recesivos en los progenitores; los genotipos GS-29 y UF-650 poseen la mayor cantidad de genes dominantes, al presentar valores más bajos de W_r y V_r , los que se ubican más próximos al origen de coordenadas, y el Pound-12 y el UF-29 se manifestaron como los poseedores de mayor cantidad de genes recesivos.

Fig. 1. Relación W_r contra V_r mostrando la parábola limitante y la recta de regresión entre ambas variables para el carácter masa de cacao pulpa por fruto.

Conclusiones

- Los estimados del grado de dominancia que exhiben los caracteres estudiados mostraron la presencia de dominancia incompleta para masa cacao pulpa y masa de una semilla, así como de sobredominancia para el número medio de semillas.
- Las relaciones de dominancia involucradas en el control genético del cacao permitieron determinar los índices que caracterizan a estas relaciones y su significado para los diferentes caracteres evaluados.
- El análisis de regresión conjunta covarianza progenitor-descendiente y varianza de los descendientes se mostró eficiente para la verificación de la interacción no alélica (epistasia) en el cultivo del cacao.

Bibliografía

- Espino, L. E. y E. Capote: Análisis dialélico de algunos caracteres cuantitativos en variedades de tabaco negro. *Agrotécnica de Cuba* 8(2): 55 – 69, 1976.
- Griffing, B: Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing system. *Australian Journal of Biological Science*, 9 (4): 463 – 493, 1956a.
- Griffing, B. A.: Generalized treatment of use of diallel crosses in quantitative inheritance. *Heredity*, 10: 31 – 50, 1956b.
- Hayman, B. I.: The analysis of variance of diallel tables. *Biometrics* 10: 235 – 244, 1954a.
- Hayman, B. I.: The theory and analysis of diallel crosses. *Genetics* 39: 789 – 809, 1954b.

Lobos, B. M.; Torres, C. C. M.; Fonseca, J. R.; Martín, P. M.; Dos Neves, A. R. and T. Abadie: Characterization of germplasm according to environmental conditions of the collecting site using GIS – Two case studies from Brazil, *Plant Genetic Resources Newsletter* 135: 1 – 11, 2003.

Martínez S., F.; Gutiérrez, M. M.; Verdecía, M. J. y G. E. Sánchez: Comportamiento de mezcla clonal híbrida en plantaciones comerciales de cacao en la ladera nororiental de Farallón Colorado, *Café Cacao* 3 (1): 83 – 85, 2002.

Nariño, A.; Menéndez, M.; Matos, G.; Martínez, F. y P. Pérez: Determinación de la compatibilidad genética en 23 genotipos de *Theobroma cacao* L., *Café Cacao* 2 (2): 15 – 19, 2001.

Neto, E. F.; Silva, H. D.; Pinto, R. De M. C.; Penna, J. C. V. y P. F. R. Machado: Repetibilidade e numero de medicos necessarias em avaliação de híbridos de cacaueiros na Amazonia brasileira. *Agrotropica* 21(3): 181-190, 2009.

Pires, J. L.; Marite Jane, M.; López, U. V.; Yamada, M. M.; Aitken, W. M.; Melo, G. P.; Monteiro, W. R. and D. Ahnrt: Diversity for phenotypic traits and molecular markers in CEPEC's germplasm collection in Bahia, Brazil. In: *International Workshop on new technologies and cocoa breeding*, Kota Kinabalu, Sabad, Malaysia. October 16 – 17, 2000. INGENIC, 2001.

Ruiz, D. E.: "Análisis dialélico de algunos caracteres cuantitativos en el cultivo de la Calabaza (*Cucurbita muschata* Duch)" [inédito], tesis de candidatura Universidad de la Habana, Facultad de Biología, La Habana, 2000.

Sigarroa, A.: Biometría y diseño experimental. La Habana. Pueblo y Educación. 743 pp., 1985.

La UCTB Experimental Agro-Forestal Tercer Frente cuenta con un vivero de tecnología de avanzada en lo relacionado con el umbráculo para la producción de posturas de café, cacao y frutales

- Capacidad de producción: 120 000 plantas.
- Se dispone de la ficha de costo.
- Se posee la proforma de contrato con las entidades.
- Las plantas obtenidas tienen garantía fitosanitaria.

Influencia de la polinización manual en el rendimiento agrícola del clon UF-650 de cacao (*Theobroma cacao* L.)¹

Algimiro Nariño-Nariño* y Miguel Menéndez-Grenot*

Resumen

En áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), se realizó el presente trabajo entre 2002 y 2005 con el propósito de evaluar la influencia de la polinización manual sobre diferentes componentes del rendimiento agrícola del clon UF-650 de cacao (*Theobroma cacao* Lin.), que resulta uno de los más propagados en el país por sus reconocidas características agro-productivas. Para cumplir tales objetivos se empleó como testigo la polinización generada de forma natural, escogiéndose 40 árboles para cada variante en un diseño completamente aleatorizado, procesándose los datos a través de un análisis de varianza clasificación doble. Los resultados mostraron que los mejores comportamientos del promedio de mazorcas, el peso de la mazorca, el índice de mazorcas, el número de semillas, el índice de semillas, el largo de las mazorcas, el largo de las semillas y el ancho de las semillas se alcanzaron cuando se emplearon polinizaciones manuales, con diferencias significativas respecto al testigo.

Palabras clave: polinización, semillas, rendimiento, mazorcas, cacao.

Introducción

El rendimiento agrícola de las especies cultivadas constituye uno de los principales propósitos al que se orienta la mayor parte de las investigaciones actuales, unido a la mejora de la calidad del producto final. Según Martínez y col. (2010), el incremento de los rendimientos es el primer objetivo de los programas de mejora de los cultivos. Gaitán y Lacki (1993) sugieren el tema para garantizar la autosuficiencia alimentaria de forma sostenible. En Cuba se han desarrollado diferentes estudios relacionados con el rendimiento agrícola del cultivo del cacao.

Abstract

In areas of the Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, belonging to the Institute of Agriculture-forest Investigations (INAF), the present work between 2002 and 2005 was carried out, with the purpose of evaluating the influence of the manual pollination on different components of the agricultural yield of the clone UF-650 of cocoa (*Theobroma cacao* Lin.) that is one of those more spread in the country by their productive grateful characteristic agriculture. To complete such objectives it was used as witness the generated pollination in a natural way, being chosen 40 trees for each variant in a totally randomized design, being processed the data through an analysis of variance Double Classification. The results showed that the best behaviors in the average of ears, the weight of the ear, the index of ears, the number of seeds, the index of seeds, the long of the ears, the long of the seeds and the width of the seeds, they were reached when manual pollinations were used, with significant differences regarding the witness.

Key words: pollination, seeds, yield, ears, cocoa.

Algunos investigadores, entre ellos Mejía (2000), confirman que la producción de cacao está sujeta en un 70 % al componente ambiental y sus interacciones, y en un 30 % al componente genético, lo que demuestra la importancia que reviste el buen manejo de las plantaciones en los resultados productivos del cultivo.

Las causas intrínsecas por las que el cultivo del cacao no expresa su potencial productivo tienen que ver con la composición estructural de sus flores. Es conocido que una planta adulta de cacao en condiciones normales puede producir unas 100 000 flores al año, de las que

¹ Recibido: 20/7/2012.

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo. eeafbaracoa@forestales.co.cu

únicamente el 0,01 % llega a transformarse en frutos. Este porcentaje puede ser aún más bajo por la falta de insectos polinizadores voladores y problemas de incompatibilidad (Vera y Cabanilla, 1993).

Según Rondón (2000), en plantaciones heterogéneas la presencia de árboles con baja o ninguna producción reduce el potencial productivo. Una solución a este problema pudiera ser el empleo de prácticas de polinizaciones manuales, con las que, según Bastide y Sounigo (1993), se pueden obtener los resultados deseados. La polinización manual o artificial en cacao se realiza con diferentes propósitos, entre ellos incrementar el rendimiento en la producción (Arciniegas y Mora, 2008).

En Baracoa, principal región de Cuba donde se cultiva el cacao, los rendimientos apenas rebasan los 300 kg de cacao seco por hectárea, lo que se atribuye principalmente a la aplicación de prácticas no adecuadas y al efecto de la variabilidad de los factores climáticos que inciden sobre el cultivo. Estos aspectos han sido reportados por Ramos y col. (1999) como determinantes en el proceso productivo.

Desde 1999 en plantaciones de cacao de Baracoa se han estado realizando ensayos para probar la efectividad de polinizaciones dirigidas en la producción de mazorcas, cuyos resultados, reportados por Nariño y col. (2001), demuestran que su aplicación es factible, lográndose duplicar su número; sin embargo, propiamente no se había estudiado la influencia de este método en el rendimiento agrícola. Con el presente trabajo se persigue comprobar cómo influye la polinización manual en diferentes componentes del rendimiento agrícola del clon UF-650, que resulta ser muy promisorio por sus características agroproductivas, y que además se encuentra mayoritariamente formando parte de las actuales plantaciones del cultivo del cacao en Baracoa, lo que servirá de base para futuras investigaciones relacionadas con el mejoramiento genético y las nuevas propuestas de estructuras varietales.

Materiales y métodos

En la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, provincia de Guantánamo, se desarrolló el presente trabajo entre 2002 y 2005, en una plantación de cacao (*Theobroma cacao* Lin.), ubicada a 28 msnm, con 1,0 ha de superficie sobre un suelo Fluvisol (Hernández y col., 1999), con pendiente alomada y árboles sombreadores de *Leucaena* (*Leucaena leucocephala* Lam.) De Witt. Para el

estudio se tomaron 40 plantas de cacao del clon UF-650 para cada variante, con un diseño totalmente aleatorizado, para el que la polinización natural o espontánea resultó el testigo de comparación (V_1) y la polinización manual la nueva variante propuesta (V_2). Para este caso se utilizó el método descrito por Arciniegas y Mora (2008) y por Gómez y Ramos (2010), y el número de polinizaciones se correspondió con la cantidad de flores activas.

Como portadoras de polen se utilizaron mezclas de flores frescas colectadas en la misma plantación, y las polinizaciones se realizaron hasta la altura de 1,80 m en el tronco de los árboles, a cuya altura se realizaron también las evaluaciones en el testigo.

En cada variante se evaluaron las siguientes variables:

- Prendimiento de frutos.
- Marchitamiento prematuro de los chilillos.
- Promedio de mazorcas cosechadas.
- Peso de la mazorca.
- Índice de mazorcas (cantidad de mazorcas que es igual 1 kg de cacao seco).
- Índice de semillas (peso promedio en gramos de 1,0 g de cacao seco).
- Largo de la mazorca.
- Ancho de la mazorca.
- Grosor de la cáscara.
- Número de semillas por mazorca.
- Largo de la semilla (sin mucílago).
- Ancho de la semilla (sin mucílago).

Las evaluaciones del prendimiento y el marchitamiento prematuro de los frutos se realizaron a los 15 días de efectuadas las polinizaciones según la metodología descrita por Ramos y col. (1999), y el resto de las evaluaciones al cabo de los 180 días, cuando los frutos alcanzaron su madurez fisiológica. Para estos casos se utilizó un análisis de varianza clasificación doble.

Los datos del comportamiento de las variables climáticas: temperaturas, humedad relativa y precipitaciones que imperaron durante la realización de la investigación se tomaron en la propia Estación Experimental.

Resultados y discusión

En las *Figs. 1* y *2* se muestra el comportamiento de la fructificación para las variantes en estudio, respectivamente.

Fig. 1. Comportamiento de la relación floración-fluctuación en condiciones naturales (variante 1).

Fig. 2. Comportamiento de la relación polinización-fructificación mediante el empleo de polinizaciones manuales (variante 2).

Haciendo un análisis comparativo, el cuajado de frutos fue superior cuando se emplearon polinizaciones manuales, representando el 43 % de prendimiento, mientras que en condiciones naturales este representó solo el 14 %. Este fenómeno fue reportado por Del Piñal y Acuña (1967) y Alvim y Rosario (1977), citados por Nariño y Cruz de Souza (1996), atribuyéndolos a la escasa participación de agentes polinizadores.

El marchitamiento prematuro de los pequeños frutos formados experimentó un comportamiento similar (3 %) para ambas variantes.

Según Arévalo y Soria (1975), citados por Nariño y Cruz de Souza (1996), la eficiencia de la polinización de flores individuales se debe a la suficiente cantidad de polen que se coloca de forma controlada en el pistilo de la flor receptora. Sersah y Padi (1991, comunicación personal) señalan que cuando la polinización se efectúa y se desarrolla de forma efectiva la fecundación, en la flor del cacao se desencadena simultáneamente un proceso de síntesis hormonal que fija más a las mazorcas al árbol, incidiendo en una mayor capacidad de retención y desarrollo fisiológico de los frutos, y a

la vez mayor acumulación de reservas y peso de las almendras.

En la *tabla 1* se muestran los resultados de los análisis realizados a los indicadores fisiológicos que intervienen en el rendimiento agrícola del cultivo del cacao.

Tabla 1. Comportamiento de los indicadores fisiológicos

Trat.	Ancho mazorcas	Largo mazorcas	Grosor cáscara	Largo semillas	Ancho semillas
V ₁	9,07	19,49	1,42	2,40	1,49
V ₂	9,06	22,02	1,37	2,66	1,58
E.S.	0,103	0,226	0,045	0,052	0,009
C.V.	3,750	3,615	10,809	6,868	1,976
P	N.S.	0,05	N.S.	0,05	0,05

Aunque para el ancho de las mazorcas no se muestra diferencia estadística, las dimensiones de estas son superiores cuando se emplean polinizaciones manuales al ser significativas para el largo de las bellotas. No hubo diferencia respecto al grosor de la cáscara del fruto. Por otra parte, los componentes largo y ancho de las semillas resultaron también significativamente superiores al testigo, a lo que se confiere una gran importancia, ya que como plantearan Eskes y col. (1998), las almendras constituyen el componente de mayor importancia industrial.

La *tabla 2* muestra los resultados del análisis estadístico realizado a las variables promedio de mazorcas, peso de la mazorca, índice de mazorcas, número de semillas e índice de semillas.

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico realizado a los indicadores del rendimiento agrícola

Trat.	Promedio mazorcas	Peso mazorcas	Índice mazorcas	Promedio semillas	Índice semillas
V ₁	23	674,06	15	31	2,12
V ₂	31	873,54	10	39	2,52
E.S.	0,993	0,901	0,358	0,640	0,047
C.V.	11,911	4,898	9,320	6,126	6,722
P	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Como se aprecia, para todas las variables el tratamiento 2 supera significativamente al testigo, lo que infiere que las polinizaciones manuales son capaces de inducir un comportamiento relevante en el rendimiento agrícola del cultivo del cacao.

Según Arciniegas y Mora (2008), la eficiencia del proceso de polinización de la flor del cacao depende de las condiciones ambientales apropiadas para que se desarrolle el proceso.

Durante la realización de la investigación las temperaturas estuvieron en el rango de lo planteado por Gómez y Ramos (2010) para el buen desarrollo productivo del cultivo del cacao. La humedad relativa también presentó un comportamiento favorable, así como las precipitaciones, que fueron superiores a los 100 mm como promedio mínimo mensual reportados por los referidos autores.

Conclusiones

- Cuando se emplean polinizaciones manuales en el clon UF-650 de cacao (*Theobroma cacao* Lin.) se obtienen mejores resultados en los componentes del rendimiento agrícola: promedio de mazorcas, peso de la mazorca, índice de mazorcas, número de semillas, índice de semillas, largo de las mazorcas, largo de las semillas y el ancho de las semillas con diferencias significativas respecto a las polinizaciones espontáneas.

Bibliografía

Arciniegas, A. y A. Mora: Polinización controlada en cacao (*Theobroma cacao* L.). CATIE, Agosto 2008.

Bastide, P. h. y O. Sounigo: Producción de Semillas Híbridas de Cacao en Costa de Marfil. Resultados de diferentes polinizaciones manuales. *Café Cacao Thé*, 37:121-128. 1993.

Eskes, A., Engels, J. y R. Lass: Evaluación del vigor, producción y caracteres de la mazorca y la semilla. En: *Procedimiento para la evaluación y selección de germoplasma de cacao*. IPGRI. Montpellier, Francia, p. 78. 1998.

Gaitán, J. y P. Lacki: Alternativas tecnológicas para el establecimiento de la GIA. En: *La modernización de la agricultura: Los pequeños también pueden*, FAO. Santiago, Chile, p. 34. 1993.

Gómez, A. y G. Ramos: Polinización dirigida en cacao. FONACIT. INIA, Mérida. Venezuela, 2010.

Hernández, A., Pérez, J. M., Bosch, D. y L. Rivero: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. Institu-

- to de Suelos. MINAG P. 46. La Habana: Instituto de Investigaciones de Suelo, Departamento de Geodesia. 1999.
- Martínez, F.; Menéndez, M.; Moya, C. y otros: Heterosis para algunos componentes del rendimiento en cruces híbridas de cacao (*Theobroma cacao* Lin.). *Café Cacao*, 9(1): 16-20, 2010.
- Mejía, A.: Tecnología para el Mejoramiento del Sistema de Producción de Cacao. Corpoica, Bucaramanga, Colombia, p. 26, 2000.
- Nariño, A. y F. Cruz de Souza: "La Polinización Natural Inducida: Nueva opción para áreas cacaoteras improductivas" [inédito], tesis de candidatura. Estación de Investigaciones de Cacao Baracoa, Cuba, 1996.
- Nariño, A., M. Menéndez, G. Matos y otros. Determinación de la compatibilidad genética en 23 genotipos de *Theobroma cacao*, L. *Café Cacao*, 2 (2): 15-19, 2001.
- Ramos, G., Ramos, P. y A. Azócar: Manual del productor de cacao. FONAIAP-CONICIT, Mérida, Venezuela, pp. 1-66, 1999.
- Rondón, J.: Mejoramiento Genético del Cacao (*Theobroma cacao* L.). En: *Tecnología para el Mejoramiento del Sistema de Producción de Cacao*. Corpoica. Regional Siete. Bucaramanga, p. 39, 2000.
- Vera, J. e I. Cabanilla: Rehabilitación del Cacao. En: *Manual del Cultivo del Cacao*. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Pichilingue, Ecuador, pp.122-124, 1993.

La Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente cuenta con un Centro de Propagación Vegetativa por Estaca de Café (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) var. Robusta y el Velasco 5 con experiencias acumuladas por más de veinte años, mediante el cual se obtienen estacas enraizadas o posturas de café a partir de clones élitos seleccionados.

Estas plántulas garantizan el establecimiento de plantaciones con características similares a las plantas madres y producciones superiores a las propagadas por semillas botánicas.

Se comercializan con las empresas y productores con vistas a cumplimentar los planes de siembra.

Selección de híbridos F1 cubanos de café (*Coffea arabica* L.)¹

José Lacerra-Espino,* Merardo Ferrer-Viva,* María Esther González-Vega,** Yojana Rodríguez-Benito***
y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez*

Resumen

Fueron obtenidos y evaluados entre 1989 y 2004 los primeros híbridos cubanos de café en la Unidad de Ciencia y Técnica de Base (UCTB) Estación Agro-Forestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, con el objetivo de seleccionar nuevos cultivares de café como contribución al incremento de la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales en la caficultura. Se escogió un esquema de selección fundamentado en la creación de híbridos F1 entre las variedades tradicionales Caturra Rojo y Villalobos, e individuos silvestres recolectados en el centro de origen del café (Etiopía). Para evaluar el comportamiento agronómico de los híbridos se condujo un ensayo de campo establecido en un diseño de bloques totalmente aleatorizado donde el cultivar Caturra Rojo fungió como testigo. Se midió el rendimiento y sus principales componentes, el comportamiento ante plagas y enfermedades, así como la relación beneficio por costo. La matriz de datos se procesó a través de análisis de varianza. Los híbridos 80 y 434 superaron e igualaron al testigo en los descriptores de selección evaluados. Son altamente productivos y moderadamente resistentes a nematodos pertenecientes al género *Meloidogyne mayaguensi*, tolerantes al minador y muestran resistencia y/o susceptibilidad a la roya, produciendo el mismo tipo de bebida que la variedad comercial Caturra Rojo. El híbrido 80 emergió como una opción muy atractiva desde el punto de vista económico con un costo de introducción por hectárea hasta el noveno año de plantados de 34 356 CUP/ha, mientras que el beneficio ascendió a 93 340 CUP. Palabras clave: café, híbridos, progenies, sostenibilidad, individuos silvestres.

Abstract

Between 1989 and the 2004, the first hybrid Cubans of coffee were obtained and evaluated, in the Unit of Science and Technique of Base (UCTB) Estación Agroforestal Jibacoa, Villa Clara province, with the objective of selecting new cultivars of coffee as contribution to the increment of the sustainability and the protection of the natural resources in the coffee-culture. A selection outline was chosen based in the creation of Hybrid F1 among the traditional varieties Red Caturra and Villalobos and wild individuals gathered in the center of origin of the coffee (Ethiopia). To evaluate the agronomic behavior of the hybrid ones behaved a rehearsal of established field in a completely randomized blocks design where cultivating Caturra Red was like witness. It was measured: the yield and their main components, the behavior before plagues and diseases, as well as the relationship benefits cost. The womb of data was processed through variance analysis. The hybrid 80 and 434 overcame and they equaled the witness in the evaluated selection descriptors. They are highly productive and moderately resistant to nematodes belonging to the gender *Meloidogyne mayaguensi*, tolerant to the leaf miner and they show resistance and / or susceptibility to the coffee rust, producing the same beverage type that the commercial variety Red Caturra. The hybrid one 80, it emerged like a very attractive option from the economic point of view with an introduction cost /ha until the ninth year of having planted of 34 356 CUP/ha, while the benefit ascended 93 340 CUP.

Key words: coffee, hybrid, offspring, sustainability, wild individuals.

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara. invcafe@vcl.eicma.cu

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) gaveta postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque esther@inca.edu.cu

*** Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, yrodriguez@ecicc.ciges.inf.cu

Introducción

El café es uno de los cultivos más importantes de la estructura agraria mundial, un tercio de la población mundial lo consume y unas cien millones de personas viven de la industria de este género (Lacerra, 2010).

La migración mundial de *C. arabica*, basada en una diversidad genética reducida, favoreció la expansión paralela de parásitos graves. Esta base genética ha producido variedades que presentan un comportamiento bastante homogéneo, el cual conlleva varias desventajas: susceptibilidad a plagas y enfermedades y baja adaptabilidad a condiciones agroecológicas específicas (Alvarado, 2002).

Los fitomejoradores han utilizado una base genética restringida introducida en el siglo XVIII. Esta subutilización se explica por el hecho de que las prospecciones de café silvestres se iniciaron durante la segunda mitad del siglo XX. De ello resultó la falta de información sobre las características interesantes para el mejoramiento y la organización de la diversidad (Bertrand *et al.*, 2005), por lo que este trabajo tiene el objetivo de seleccionar nuevos cultivares de café como contribución al incremento de la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales en la caficultura.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en la UCTB Agro-Forestal Jibacoa ubicada a 340 msnm, municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, en el período 1989-2004. Los híbridos (F1) 80 y 434 se obtuvieron mediante cruces entre las variedades tradicionales Caturra Rojo y Villalobos, con cafés silvestres. Los cafetos se establecieron en un suelo Fersialítico Pardo (Hernández *et al.*, 1994), bajo sombra de *Leucaena leucocephala* Lam de Wit., *Samanea saman* Merr y *Gliricidia sepium* (Jacq.) Standl, en un diseño de bloques totalmente aleatorizados, donde el cultivar Caturra Rojo fungió como testigo. Se midieron los descriptores del rendimiento: café oro (kg/ha), café exportable (%), peso de 100 semillas (g), defectos del grano (%), así como el comportamiento de los materiales ante *Meloidogyne mayaguensis*, *Leucoptera coffella* y *Hemileia vastatrix*. También se estimó la relación beneficio/costo de las cultivares ensayados según la metodología de Arching (2006). La base de datos se procesó a través de análisis de varianza de clasificación simple.

Resultados y discusión

En la *tabla 1* aparecen los resultados del análisis de varianza del rendimiento y sus componentes. Como se

observa, el rendimiento café oro y exportable manifestaron diferencias altamente significativas. Los híbridos 80 y 34, respectivamente, se destacaron con el mayor rendimiento (1,80 y 1,52 t/ha⁻¹) y mostraron diferencias estadística con el testigo (Caturra Rojo), que alcanzó un rendimiento de 0,89 t/ha⁻¹, aspecto explicable por la naturaleza híbrida de estos materiales, donde se pone de manifiesto el vigor híbrido o efecto de heterosis (Bertrand *et al.*, 2005).

Tabla 1. Resultados del rendimiento y algunos de sus componentes

Híbridos	Descriptores			
	Café oro (t/ha)	Rendimiento industrial (%)	Café exportable (%)	Peso de 100 semillas (%)
80	1,80a	17,21	93,64ab	21,35
434	1,52ab	16,97	94,68a	18,90
Caturra Rojo	0,89c	16,74	90,96b	19,09
ES	0,081***	0,34 NS	0,442***	0,38 NS
CV (%)	21,06	43,64	15,61	46,07

El café exportable manifestó diferencias altamente significativas, y se destacaron los híbridos sin diferencias estadísticas entre ambos; por el contrario, el testigo fue el más rezagado con un 90,96 %.

Relacionado con los defectos del grano, todos los materiales tuvieron un comportamiento que los ubican dentro del rango de selección (Aguilar, 1995); en tanto los híbridos mostraron una tendencia a una mayor producción de granos normales o planos (*Fig. 1*).

Fig. 1. Comportamiento de los defectos del grano.

El resultado de las pruebas realizadas a los cultivos ante las principales plagas y enfermedades reveló que los híbridos son moderadamente resistentes a *Meloidogyne mayaguensis*, tolerantes a *Leucoptera coffella*, y mostraron resistencia y susceptibilidad ante *Hemileia vastatrix*. El Caturra Rojo presentó tolerancia al minador, pero resultó ser susceptible en cuanto a *Hemileia vastatrix* y *Meloidogyne mayaguensis*, respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Comportamiento ante plagas y enfermedades

No.	Híbridos	<i>Meloidogyne mayaguensis</i> (nematodos)	<i>Leucoptera coffella</i> (minador)	<i>Hemileia vastatrix</i> (roya)
1	80	MR	T	R
2	434	MR	T	S
3	Caturra Rojo	S	T	S

MR: Moderadamente resistente

T: Tolerantes

S: Susceptibles

R: Resistente

El análisis del valor organoléptico de la bebida mostró que los híbridos obtuvieron una puntuación de 9 puntos de 10, que es la máxima en cuanto a la calidad, tueste, aroma, cuerpo y acidez, con una preparación excelente y tasa sana, lo que indica que producen el mismo tipo de bebida que la variedad Caturra Rojo al recibir la misma calificación (Tabla 3).

El cultivar Caturra Rojo empleado como testigo obtuvo una relación beneficio/costo promedio (1,4) inferior a los híbridos, y comenzó a tener utilidades a partir del tercer año de plantados los cafetos (Tabla 4).

El híbrido 80 alcanzó la mayor relación beneficio/costo (B/C), ascendente a 2,7, superando al híbrido 434, que obtuvo 2,4. A su vez, su costo de introducción/ha⁻¹ hasta el noveno año de plantados fue de 34 356 CUP, con un beneficio de 93 340 CUP. Por el contrario, en el híbrido 434 en igual período sumó 31 974,8 CUP con un beneficio de 78 780 CUP (Tablas 5 y 6).

Se identifica la factibilidad de un impacto ambiental positivo motivado por hecho de poder combinar el empleo de híbridos en la cadena productiva con resistencia y/o tolerancia a las principales plagas y enfermedades, contribuyendo a una menor aplicación de productos agroquímicos para su control, lo que reduce la carga contaminante, alejando las probabilidades de la aparición de patógenos peligrosos por la presión de selección.

Tabla 3. Resultado del análisis del valor organoléptico

No.	Híbridos	Calidad	Preparación	Tueste	Aroma	Cuerpo	Acidez	Taza
1	80	9	E	9	9	9	9	Sana
2	434	9	E	9	9	9	9	Sana
3	Caturra Rojo	9	E	9	9	9	9	Sana

E: Europea

1: Inferior calidad

10: Máxima calidad

Tabla 4. Relación beneficio costo/ha del cultivar Caturra Rojo (CUP)

Concepto	Años									Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Beneficio (B)	0,0	0,0	540,0	2340,0	4260,0	5460,0	7320,0	8160,0	9240,0	37 320,00
Costo (C)	1212,5	1476,6	1562,3	3643,5	2914,8	4372,2	3643,5	2914,8	4372,2	26 112,4
B/C	0,0	0,0	0,34	0,64	1,46	1,24	2,0	2,7	2,11	1,4

Tabla 5. Relación beneficio/costo/ha del híbrido 80 (CUP)

Concepto	Años									Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Beneficio (B)	0,0	5005,0	10920,0	13325,0	13065,0	12935,0	12805,0	12675,0	12610,0	3340
Costo (C)	1576,3	1629,4	2731,0	4736,6	3789,2	5683,9	4736,6	3789,2	5683,9	34356
B/C	0,0	3,0	4,0	2,8	3,4	2,3	2,7	3,3	2,2	2,7

Tabla 6. Relación beneficio/costo/ha⁻¹ del híbrido 434 (CUP)

Concepto	Años									Total
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Beneficio (B)	0,0	4225,0	6500,0	11 960,0	11 830,0	11 570,0	11 115,0	10 855,0	10 725,0	78780
Costo (C)	1455,0	1611,8	2674,8	4372,2	3497,8	5246,6	4372,2	3497,8	5246,6	31974,8
B/C	0,0	2,6	2,4	2,7	3,4	2,2	2,5	3,1	2,0	2,4

Conclusiones

- Los híbridos superaron e igualaron al cultivar Caturra Rojo en los descriptores de selección empleados.
- Los híbridos 80 y 434 son altamente productivos, moderadamente resistentes a nematodos del género *Meloidogyne mayaguensis*, tolerantes al *Leucoptera coffella* y muestran resistencia y/o susceptibilidad a la *Hemileia vastatrix*, así como producen el mismo tipo de bebida que la variedad comercial Caturra Rojo.
- El híbrido 80 emergió como la opción más atractiva desde el punto de vista económico, con un costo de introducción por hectárea hasta el noveno año de plantados de 34 356 CUP/ha⁻¹, mientras que el beneficio ascendió a 93 340 CUP.

Bibliografía

- Aguilar, A. G.: Variedad Costa Rica 95. Instituto del Café de Costa Rica. San José: ICAFE-MAG, 30 pp., 1995.
- Alvarado, A. G.: Mejoramiento de las características agronómicas de la variedad Colombia mediante la variación en su composición, *Cenicafé Avances Técnicos* (304): 1-8, 2002.
- Arching, Guzmán César: Evaluación de Alternativas de Inversión: Análisis Matemático y Financiero de Proyectos (V) Análisis Beneficio/costo Disponible en: <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm> [Consulta: septiembre, 14 2006].
- Bertrand, B.; Guyot, B.; Anthony, F.; Selva, J.; Alpizar, C. J.; Etienne, M. H. and P. Lashermes: The drop of beverage quality caused by *Coffea canephora* gene introgression can be avoided by selection. In: *ASIC 2004-20th International Conference on Coffee Science*, Bangalore, India. 11-15 October 2004. 606-618: 606-618. 2005.
- Bertrand, B.; Etienne, H.; Cilas, C.; Charrier, A. and P. Baradat: *Coffea arabica* hybrid performance for yield, fertility and bean weight. *Euphytica international journal of plant breeding* (3): 255-262. 2005.
- Hernández et al.: Nueva Versión de la Clasificación Genética de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos. (MINAGRI) La Habana. 64 p. 1994.
- Lacerra, J. A.: "Selección de variedades cubanas de *Coffea arabica* L. con resistencia incompleta a *Hemileia vastatrix* Berk y Br." [inédito], tesis de candidatura. Universidad de La Habana. 2010.

Búsqueda, identificación y conservación de plantas de cacao criollo en plantaciones de Cuba¹

Pablo Clapé-Borges,* Wilfredo Lambertt-Lobaina* y Miguel Menéndez-Grenot*

Resumen

El presente trabajo fue desarrollado por la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guantánamo, durante el período marzo de 2009 a mayo de 2011 con el objetivo de buscar, identificar y conservar las variedades antiguas de cacao Criollo, mediante el establecimiento de un banco de germoplasma ex situ in vivo. Se visitaron plantaciones del oriente y centro del país. A las plantas prospectadas se les confeccionó un expediente de micro y macrolocalización y llenado de la planilla, basado en los descriptores generales, producción, semillas, mazorcas, flores, hojas, sistema de compatibilidad, resistencia a enfermedades, plagas y descriptores físico-químicos. Se prospectaron e identificaron con la sigla EICB 72 individuos criollos en el oriente cubano, no encontrándose en los sitios estudiados del centro del país. Las especies criollas encontradas se propagaron por vía asexual (tecnología de microinjertación) y se plantaron en el banco de germoplasma para su conservación y estudio en parcelas de seis plantas, contribuyendo de esta forma a la conservación de los recursos genéticos del cacao en Cuba.

Palabras clave: *germoplasma, prospectadas, propagación, criollo, microinjertación.*

Abstract

The present work was developed by the Estación Experimental Agroforestal of Baracoa, the Catholic University of Lovaina (Belgium) and the Faculty of Agronomy of the Guantánamo University, during March 2009 to May 2011 period, with the objective of looking for, to identify and to conserve the old varieties of cocoa Creole, by means of the establishment of a Bank of Germplasm ex situ in alive. Plantations of the East and center of the country were visited. To the plants recognized were made a micro and macro localization files and filled of the program based on the describers: General describers, of production, seed, ears, the flower, leaf, system of compatibility, resistance to illnesses, plagues and physical-chemical describers. Were recognized and identified with the acronym EICB, 72 Creole individuals in the Cuban east, not being in the studied places of the center of the country. The varieties creoles recognized spread for asexual way (Technology of micro-grafting) and they were planted in the Bank of Germplasm for their conservation and study in parcels of 6 plants, contributing this way to the conservation of the genetic resources of the cocoa in Cuba.

Key words: *germplasm, recognized, propagation, creole, micro grafting.*

Introducción

El cacao es una especie de incuestionable importancia económica; tiene gran parte de sus posibilidades de incrementar la producción, resistencia y calidad apoyada en la práctica del mejoramiento genético (Moreira, 1991).

Para el adecuado desarrollo de un programa de obtención de variedades superiores es preciso que los mejoradores tengan a su disposición una amplia variabilidad genética, por lo que se hace necesario un trabajo continuo y adecuado de introducción, preservación, selección en experimentos y plantaciones co-

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo, Cuba.

merciales, y principalmente prospección de genotipos en Baracoa, región que posee la mayor área de dispersión tradicional de la especie, y que conforme a lo ya contratado contiene gran diversidad genética (Acosta y Angulo, 2001).

La prospección forma parte principal del esquema del programa de mejoramiento del cacao para Cuba (Menéndez *et al.*, 2002), de ahí la importancia del cumplimiento de las diferentes fases de las búsquedas de individuos nacionales que aporten numerosos genotipos al programa, que unidos a los introducidos crean una amplia heterosis en el cultivo del país.

El grupo urge el reconocimiento internacional sobre la tarea inmediata de conservar los recursos genéticos de cacao, los cuales están en peligro de extinción por los cambios en el uso de la tierra, la pérdida de seguridad financiera para el mantenimiento de las colecciones primarias, nacionales e internacionales (Lemus, 2002), además de continuar la adición de materiales a las colecciones primarias desde los bancos nacionales, y mediante aproximaciones oportunas realizar nuevas introducciones de material tanto en su hábitat natural como en las áreas de cultivos permanentes, principalmente de América (Enríquez, 1993).

Las colecciones de germoplasma de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa (UCTB Baracoa) poseen una riqueza de varios cientos de individuos, incluyendo variedades locales antiguas (EICB), Trinitarios UF e introducciones recientes; no obstante, el número de variedades antiguas es limitado y dirigido principalmente al uso local a corto plazo. Asimismo las variedades de origen cubano son raras o están ausentes de las colecciones internacionales. Por último, la caracterización molecular de este material nunca ha podido efectuarse. Por lo tanto, es importante por una parte asegurar la salvaguarda de este material, y por otra efectuar la caracterización molecular en el marco de la obtención de un sello de origen. El trabajo se realizó con el objetivo de buscar, identificar y conservar las variedades antiguas de cacao criollo mediante el establecimiento de un banco de germoplasma *ex situ in vivo*.

Materiales y métodos

El rescate, identificación y conservación de variedades antiguas de cacao mediante el establecimiento

de un banco de germoplasma *ex situ in vivo* fue desarrollado por la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guantánamo, durante el período marzo de 2009 a mayo de 2011.

Se visitaron plantaciones del oriente (municipios de Baracoa, Songo-La Maya y Santiago de Cuba) y centro del país (municipio de Trinidad). A las plantas prospectadas se les confeccionó un expediente de micro y macrolocalización y llenado de la planilla basado en los descriptores propuestos *in situ* por Engels (1983) y Menéndez (2003): descriptores generales, de producción, semillas, mazorcas, flores, hojas, sistema de compatibilidad, resistencia a enfermedades, plagas y descriptores físico-químicos. Los individuos criollos fueron prospectados e identificados con la sigla EICB y se propagaron por vía asexual (tecnología de microinjertación), y se plantaron en el banco de germoplasma de la estación para su conservación y estudio en parcelas de seis plantas.

Para implementar la tecnología se visitaron fincas de campesinos y otras formas de producción en el macizo montañoso de Baracoa, donde se encuentra el «genofondo» de las plantaciones actuales que poseen plantas de cacao «viejo», se colectaron y picaron mazorcas maduras y se determinó que si los cotiledones son de color blanco su origen es de cacao criollo.

Estas plantas criollas se prospectaron y se les confeccionó un expediente de micro y macrolocalización (Anexo). Se efectuó la propagación por vía asexual (tecnología de microinjertación) y se plantaron en el banco de germoplasma seis individuos para su conservación y estudio.

Resultados y discusión

Se encontraron 72 plantas criollas en las 66 fincas visitadas pertenecientes a los municipios de Baracoa (58), Songo-La Maya (13) y Santiago de Cuba (1). Esto nos demuestra que las plantaciones viejas de cacao han sido renovadas por cacao trinitario.

La mayor cantidad de plantas de cacao criollo fue localizada en el municipio de Baracoa, sitio: San Luis, entidad: CCS Wilber Galano Reyes con 25 plantas de cacao criollo (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados preliminares de las prospecciones realizadas

Provincia	Municipio	UBACC	Sitios	Entidad	Fincas visitadas	Plantas criollas
Guantánamo	Baracoa	Jamal	Jamal	UBPC José Maceo	1	1
			San Luis	CCS Wilber Galano	2	25
			Aguadilla	CCS Glicerio Blanco	6	5
			Capiro	CCS Carlos M. Céspedes	5	1
			Güirito	CCS Abel Santamaría	1	0
			Ojo de Agua	CCS Angel Maresma	3	5
			Cantarrana	CPA José Martí	2	4
			Santa Cruz	Servicio Estatal	1	3
		Paso de Cuba	La Poa	EICB	2	4
			El Frijol	CCS Ciro Frías	3	2
				CCS Modesto Grimón	1	0
			Sabanilla	CCS Germán Grimón	3	0
			Hoyos de Sabanilla	CCS René Gamboa	1	1
			Santa Rosa	CCS Antonio Maceo	2	3
	Santiago de Cuba	Mabujabo	Finca Duaba Turismo	3	0	
		N. del Toa	UBPC 1º de Abril	1	0	
		San Germán	CCS Juan Domínguez	1	1	
		Santamaría	CCS Oscar Lacero	4	3	
			UBPC Badel Urtates	1	0	
Yagrumaje	CCS Germán Grimón	1	0			
El Cujabo	CCS Emilio Rodríguez	1	0			
Subtotal	1	2	19	21	45	58
Santiago de Cuba	Songo-La Maya	Songo-La Maya	Ceiba de los Ramos	CCS Capitán San Luis	5	7
			Ti Arriba	CCS Conrado Benítez	3	4
			Las Yaguas	UBPC Las Yaguas	1	2
			Ramón de las Yaguas	UBPC El Ramón	2	0
			El Socorro	CCS Jesús Menéndez	1	0
			El Cristo	Patios	2	0
	Santiago de Cuba	Santiago de Cuba	Hongolosongo	Empresa Flora y Fauna Santiago de Cuba	1	1

Subtotal	2	2	7	7	15	14
Sancti Spiritus	Trinidad	Empresa Café Trinidad	Polo Viejo	CPA 21 Aniversario	2	0
			Topes de Collantes	Antiguo Jardín de Variedades de Café y Cacao	1	0
				CCS Lucas Castellanos	1	0
			Monumento a Manuel Asuncue.	CCS Rafael Saraza	1	0
			Comunidad 23	Patio Comunal 23	1	0
Subtotal	1	1	4	5	6	0
Cienfuegos	Cumanayagua	Empresa Agro- industrial Eladio M	Loma Los Blancos	CCS Jorge Reyes	1	0
			Jardín Provincial de Frutales: Nicho	Empresa Cumanayagua	1	0
			San Blac	CCS Oscar Salas	1	0
Subtotal	1	1	3	3	3	0
Villa Clara	Manicaragua	Manicaragua	Jibacoa	Estación Exptal. Jibacoa	1	0
			Jibacoa	CCS Ignacio Pérez Ríos	1	0
		Patio familiar	Ciudad Manicaragua	Patio familiar	1	0
Subtotal	1	2	3	3	3	0
Total	5	6	8	36	39	72

Conclusiones

- Se prospectaron 72 plantas de cacao criollo. La mayor cantidad fue localizada en el municipio de Baracoa (58), seguida por Songo-La Maya (13) y el municipio de Santiago de Cuba (1).

Bibliografía

- Acosta, M. e I. Angulo: Caracterización de las semillas de los cacaos criollos, forasteros, amazónicos y trinitarios de la localidad de Cumbate. Estado de Aragua. *Agronomía Tropical*. 51(2): 203 -219, 2001.
- Engels, J. M. M.: A systematic description of cacao clones. I. The discriminative value of quantitative characteristics. *Euphytica* 32: 377-385, 1983.
- Enríquez, G. A.: Characteristics of cacao "Nacional" of Ecuador. In: *International Workshop on Conservation, Characterization and Utilization of Cocoa Genetic Resources in the 21st Century*, Proceedings. CRU/the University of the West Indies, St Augustine. pp. 121-138, 1993.
- Lemus, M.; Granziani de Forenao, L.; Ortiz de Bertanelli, L. y A. Trujillo de Leal: Efecto del mezclado de cacao tipo criollo y forastero de localidades de Cumboto sobre algunas características físicas de los granos durante la fermentación, *Agronomía tropical* 52(1): 45-58, 2002.
- Menéndez, M.: "Nuevas descripciones sistemáticas en clones de *Theobroma cacao* Lin. Discriminación evaluativa de las características cuantitativas" [inédito], tesis de candidatura, ISCAB, Universidad de Granma. 2003.
- Menéndez, M.; Lambertt, W.; Columbié, Ángel; Matos, Gelasio; Oliveros, A.; Rodríguez, M. y E. Sánchez: Selección de clones de *Theobroma cacao* Lin. con alto potencial productivo y de calidad industrial, *Café Cacao* 3 (1): 64-66, 2002.
- Moreira, M.: Selección de chupones como método alternativo para rehabilitar plantaciones de cacao. *Boletín técnico* #68. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Ecuador 1991.

Anexo

Planilla para árboles prospectados y seleccionados

Número de árboles		
Nombre del árbol		
Localidad de origen		
Tipo de suelo		
Vegetación		
Fuente de origen	Hábitat natural	
	Finca	
	Estación experimental	
Características del material prospectado	Planta	Altura estimada (m)
		Diámetro del tronco (cm.)
		Número de tallos ortotrópicos
		Aspecto productivo
		Plagas
		Enfermedades
	Flor	Tamaño
		Antocianina estambre
		Antocianina pistilo
		Color pétalos y sépalos
	Fruto	Forma y peso
		Número y profundidad de los surcos
		Rugosidad y color
		Constricción basal
		Forma apical
		Espesor de la cáscara
		Color maduro
	Semilla	Peso fresco
		Número / fruto
		Color
Forma		

Evaluación agronómica y de calidad de genotipos introducidos y prospectados de alto potencial productivo¹

Miguel Menéndez-Grenot,* Miriam Rodríguez-Terrero* y Pablo Clapé-Borges*

Resumen

El experimento se ejecutó en la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, provincia de Guantánamo, con el objetivo de medir los componentes productivos que deciden el potencial productivo en genotipos introducidos y prospectados. La plantación de cacao estuvo compuesta por genotipos de cacao introducidos y prospectados propagados por injerto. Se utilizó un diseño de bloques al azar. Las evaluaciones al fruto fueron cantidad por plantas (FP), peso por plantas (PF), cantidad de semillas por frutos (NS), peso de cacao húmedo (PCH), diámetro del fruto (AF), espesor de la cáscara (GF), longitud del fruto (LF) y color (CF). El análisis de varianza clasificación doble realizado a los aspectos genéticos cuantitativos mostró que hubo diferencias significativas entre los tratamientos, excepto para frutos por planta. En los caracteres PF, PCH, LF y NS se observaron las mayores medias en los cultivares introducidos CCN-51 y prospectados EICB-146, EICB-201, EICB-295 y EICB-321. Se destacaron con los mayores valores medios en el rendimiento GF y NS los cultivares CCN-51, EICB-146, EICB-295 y EICB-321. Los indicadores LF, GF y NS alcanzaron mayores medias en los cultivares CCN-51, EICB-146 y EICB-201. Puede utilizarse el cultivar introducido CCN-51 y los prospectados EICB-146, EICB-201, EICB-295 y EICB-321 para la plantación de áreas nuevas de cacao o renovación por tener rendimientos entre 0,45 y 2,2 t/ha. Palabras clave: cacao, genotipos, prospección, injerto, cultivares.

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* L.) sobrevive bajo sus condiciones naturales gracias al equilibrio biológico existente en el medio donde crece, que se puede alterar permitiendo a la planta desarrollar toda su potencialidad y dar sus mejores rendimientos; es decir, que en la medida en que se logre una mayor adaptabilidad, respuesta al

Abstract

The experiment was executed in the Estación Experimental Agroforestal of Baracoa, Guantánamo province, with the objective of measuring the productive components which decide the productive potential in introduced genotypes and prospected. The plantation of cocoa was composed by introduced genotypes of cocoa and prospected spread by grafting. A design of blocks was used at random. The evaluations to the fruit were: quantity for plants (FP), weigh for plants (PF), quantity of seeds for fruits (NS), weight of humid cocoa (PCH), diameter of the fruit (AF), thickness of the shell (GF), longitude of the fruit (LF) and color (CF). The analysis of variance double classification carried out to the quantitative genetic aspects showed that there were significant differences among the treatments, except for fruits for plant. In the characters PF, PCH, LF and NS, the biggest stockings were observed in the introduced cultivars CCN-51 and prospected EICB-146, EICB-201, EICB-295, and EICB-321. they stood out with the biggest values means in the yield GF and NS the cultivars CCN-51, EICB-146, EICB-295 and EICB-321. The indicative LF, GF and NS reached bigger stockings in the cultivars CCN-51, EICB-146 and EICB-201. It can be used cultivating introduced CCN-51 and the prospected EICB-146, EICB-201, EICB-295 and EICB-321, for the plantation of new areas of cocoa or renovation to have yields between 0,45 t/ha and 2,2 t/ha. Key words: cocoa, genotypes, prospecting, grafting, cultivars.

abonamiento y a otras prácticas en forma conjunta con la modificación del ambiente, se obtendrán mejores resultados con los materiales de alta producción potencial.

El cacao es un cultivo importante en el mundo, pues de él sale el chocolate, y es una fuente de sustento para los pobladores de los países del trópico en cuatro continentes.

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo.

En Cuba es un cultivo importante producir un cacao de alta calidad tipo fino, con altos precios en el mercado internacional. En el país existe el cacao tradicional que se ha propagado por semillas de polinización libre durante más de cuatrocientos años, y nuevos cultivares que se han introducido desde la década de los cincuenta del siglo XX, por lo que este trabajo tiene como objetivo la evaluación agronómica de genotipos introducidos y prospectados de alto potencial productivo.

Materiales y métodos

El experimento se instaló en área de la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa bajo un diseño de bloques al azar con ocho tratamientos, cinco réplicas, nueve plantas por parcelas experimentales y espaciado de 3 m x 3 m, ocupando un área de 0,44 ha y un total de 243 plantas.

Se empleó sombra permanente de *Gliricidia sepium* Jack. Kunth. ex Walp. a distancia de 6 m x 6 m, y como sombra temporal la *Musa* sp. con distancia de plantación de 3 m x 3 m.

El experimento se plantó sobre un suelo Fluvisol (Hernández, 1994), con topografía alomada (28 msnm). Se construyó un sistema de conservación de suelos mixtos según el Manual Técnico para las actividades agropecuarias forestales en la montaña (CNPIM, 2003), com-

puesto por barreras vivas (magnolia y aralias), acequias, cobertura viva (cucaracha) y cobertura muerta (residuos vegetales).

Las evaluaciones se basaron en la toma de muestras de los componentes de producción correspondientes a los aspectos genéticos cuantitativos y características del fruto (cantidad de mazorcas por plantas (FP), peso de mazorcas por plantas (PF), cantidad de semillas por frutos (NS), peso de cacao húmedo (PCH), diámetro del fruto (AF), espesor de la cáscara (GF), longitud del fruto (LF). Aspecto cualitativo: color del fruto (CF).

Se utilizó un diseño de bloques al azar con ocho tratamientos, cinco réplicas y nueve plantas a evaluar por parcela experimental. Los resultados se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación doble y las medias se compararon según dócima de Duncan.

Resultados y discusión

En el análisis de los aspectos genéticos cuantitativos frutos por plantas (FP), peso por frutos (PF), peso cacao húmedo (PCH), longitud del fruto (LF), ancho del fruto (AF), grosor del fruto (GF) y número de semilla (NS) mostraron que hubo diferencia significativa entre los tratamientos (Tablas 1, 2 y 3), excepto fruto por planta para cada uno de los años 2008, 2009 y 2010.

Tabla 1. Comportamiento de los caracteres cuantitativo y cualitativo de los genotipos introducidos de *Theobroma cacao* Lin. en el año 2008 en Baracoa

Cultivar	Fruto		PCH	Fruto			Semilla	
	Cant./ planta	Peso unit.		Longitud	Ancho	Grosor	Número	Color
CCN-51	4,96	426,74 a	123,63 a	19,11 a	8,11 a	1,26 a	44,20 a	V.C.
EICB-146	2,20	433,84 a	114,82 a	17,63 ab	7,74 a	1,16 a	41,60 a	V.C.
EICB-294	1,46	24,76 ab	58,13 abc	10,53 abcd	4,71ab	0,52 ab	24,20 abcd	V.C.
EICB-201	1,10	417,04 a	109,04 ab	13,29 cbc	6,80 a	0,94 ab	29,80 abc	V.C.
EICB-321	0,68	183,50 ab	38,40 bc	8,15 bcd	3,26 ab	0,54 ab	15,80 bcd	V.C.
EICB-328	0,02	52,00 b	12,00 c	2,44 d	1,27 b	0,25 b	5,20 d	V.C.
EICB-295	1,64	419,14 a	69,61 abc	15,28 ab	6,75 a	1,12 a	31,20 ab	V.C.
EICB-319	0,52	104,52 b	31,30 c	3,44 d	1,68 b	0,23 b	8,00 cd	V.C.
CV	143,14	72,8	75,53	66,67	67,26	70,63	64,02	
ES	1,00	91,9	25,51	3,34	1,51	0,29	7,1	
% P	ns	5	5	5	5	5	5	5

Medias con letras comunes no difieren significativamente $p < 0,05$.

Tabla 2. Comportamiento de los caracteres cuantitativo y cualitativo de los genotipos introducidos de *Theobroma cacao* Lin. en el año 2009 en Baracoa

Cultivar	Fruto		PCH	Fruto			Semilla	
	Cant./planta	Peso unit.		Longitud	Ancho	Grosor	Número	Color
CCN-51	7,16	549,74ab	144,89 ab	21,47 ab	9,09 ab	1,20 b	46,40 a	V.C.
EICB-146	6,16	549,70 ab	135,44 ab	20,36 abc	8,37 ab	1,28 ab	42,60 ab	V.C.
EICB-294	4,90	402,74 bc	117,79 ab	12,18 bc	5,43 abc	0,71 bc	17,80 de	V.C.
EICB-201	5,08	564,44 ab	175,99 a	19,76 abc	9,67 a	1,13 b	39,60 abc	V.C.
EICB-321	1,04	610,14 ab	107,43 ab	15,40 abc	6,89 ab	0,85 b	26,40 bcd	V.C.
EICB-328	0,34	80,94 d	19,20 c	2,95 d	1,66 c	0,23 c	7,20 e	V.C.
EICB-295	4,56	752,36 a	107,99 ab	22,17 a	9,46 ab	1,81 a	46,20 a	V.C.
EICB-319	4,12	138,50 cd	66,93 bc	11,44 cd	5,14 bc	0,67 bc	21,80 cde	V.C.
CV	127,89	51,50	55,44	41,71	43,32	45,07	43,46	
ES	2,3	105,0	27,14	2,93	1,35	0,19	6,02	
% P	ns	5	5	5	5	5	5	5

Medias con letras comunes no difieren significativamente $p < 0,05$.

Tabla 3. Comportamiento de los caracteres cuantitativo y cualitativo de los genotipos introducidos de *Theobroma cacao* Lin. en 2010 en Baracoa

Cultivar	Fruto		PCH	Semilla	
	Cant./planta	Peso unit.		Número	Color
CCN-51	12,40	606,60	157,35	48,20 a	V.C.
EICB-146	14,60	557,56	124,71	44,0 a	V.C.
EICB-294	8,68	457,50	143,52	34,80 a	V.C.
EICB-201	9,24	544,70	158,38	30,40 ab	V.C.
EICB-321	6,80	645,70	129,16	40,80 a	V.C.
EICB-328	1,56	283,26	79,57	17,60 b	V.C.
EICB-295	12,94	622,26	96,11	44,0 a	V.C.
EICB-319	9,14	473,22	125,84	38,0 a	V.C.
CV	79,91	43,44	56,06	32,95	
ES	3,15	101,76	31,79	5,50	
% P	ns	ns	ns	5	5

Medias con letras comunes no difieren significativamente $p < 0,05$.

Para los caracteres PF, PCH, LF y NS se observaron las mayores medias de los cultivares introducidos CCN-51 y prospectados EICB-146, EICB-201, EICB-2095 y EICB-321 en 2008, 2009 y 2010, a pesar de no presentar diferencias estadísticas entre ellos.

Se destacan con las mayores medias, que manifiestan valores positivos influyentes en el rendimiento GF y NS para los años en estudio los cultivares CCN-51, EICB-146, EICB-295 y EICB-321, los cuales se manifiestan con cáscara del fruto más fina y mayores números de semillas (Freedman y López, 1984), citado por Menéndez *et al.* (2002), quienes mantienen que los clones pueden alcanzar 63 óvulos por flor, lo que pueden promediar alrededor de 45 granos por mazorcas en condiciones agrícolas.

Es importante indicar que la longitud del fruto (LF), grosor del fruto (GF) y número de semilla (NS) tuvo mejores medias en los cultivares CCN-51, EICB-146 y EICB-295, como es señalado en las *tablas 1 y 2*.

Los cultivares en estudio manifestaron la misma coloración violeta claro en los cotiledones, característico de cacao FINO de AROMA. Esta característica de los cotiledones está relacionada con los factores genéticos, y han sido ampliamente utilizadas para tipificar los cultivares de cacao y para catalogar comercialmente los diferentes tipos genéticos (Braudeau, 1970 y Enríquez, 1985), citados por Angulo *et al.* (2001), resultados que coinciden con los obtenidos por Álvarez *et al.* (2002).

La variable peso del fruto (PF) no presentó diferencias estadísticas entre los cultivares, expresando las mayores medias para los individuos CCN-51, EICB-146, EICB-201 y EICB-295.

Conclusiones

- Los cultivares introducidos CCN-51 y los prospectados EICB-146, EICB-201, EICB-295 y EICB-321 fueron los que mejores resultados productivos aportaron con rendimientos de hasta 2,2 t/ha, por lo que se pueden utilizar como fuente de material genético para las áreas de cacao nuevas o renovación.

Bibliografía

- Álvarez, C.; Pérez, Elevina y Mary Lores: Morfología de los frutos y características físico-químicas del mucílago del cacao de tres zonas del Estado Aragua. *Agronomía Tropical* 52(4): 497-506. 2002.
- Angulo, J.; Graziani de Fariñas, Lucía; Ortiz de Bertorelli, Ligia y P. Parra: Caracterización física de la semilla de los cacaos criollos, forasteros, amazónicos y trinitarios de la localidad de Cumtoto; Estado Aragua. *Agronomía Tropical* 51(2): 203-219. 2001.
- CNPIM: Manual Técnico para las actividades agropecuarias forestales en las montañas. Agrinfor, Ciudad de la Habana. 2003.
- Hernández, A.: Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos. La Habana, 75 pp., 1994.
- Menéndez *et al.*, Comportamiento productivo en plantaciones híbridas de *Theobroma cacao* Lin. *Café Cacao* 3(1) 78-80: 2002.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

Fitotecnia

El Mecanismo Nacional de Intercambio de Información (MNII) en el manejo de las colecciones cubanas de café y cacao¹

Merardo Ferrer-Viva,* José Lacerra-Espino,* Zoila Fundora-Mayor,** Ciro Sánchez-Esmoris,* Miguel Menéndez-Grenot,*** Yojana Rodríguez-Benito,**** María Esther González-Vega,***** Pedro Manuel Miranda-Bermúdez,* Islién Meneses-Zamora* y René Cupull-Santana*****

Resumen

Los recursos fitogenéticos (RFG) constituyen la materia prima básica de incalculable valor e imprescindibles para cubrir las necesidades actuales y futuras. El trabajo se desarrolló en la UCTB Estación Experimental Agroforestal Jibacoa, municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara. Con el objetivo de monitorear el estado de los RFG de café y cacao en Cuba, a partir del análisis de la información de las colecciones se actualizaron los indicadores de las 20 áreas prioritarias de actividad del Plan de Acción Mundial (PAM), en la aplicación informática (GPA) del Mecanismo Nacional de Intercambio de Información (MNII), analizándose 83 indicadores principales y 68 complementarios. Se actualizó en dos momentos (iteraciones) la base de datos. Fue estimada la diversidad disponible en la cadena productiva de café y cacao. Se determinaron los índices de diversidad alfa en las colecciones de café, en función de las taxas y accesiones o muestras, utilizando el programa Biodiv. También se utilizaron análisis gráficos y tabulares. Se ofrece información de las cuatro grandes áreas del PAM. El análisis de la información disponible en el MNII permitió conocer detalladamente por primera vez en Cuba el estado de los recursos fitogenéticos de café y cacao, resaltando su importancia como

Abstract

The Recourses Phylogenetics (RFG) constitute the matter it prevails basic of incalculable value and indispensable to cover the current and future necessities. The work was developed in the UCTB Estación Experimental Agroforestal Jibacoa, Manicaragua municipality, Villa Clara province. With the objective to explore the state of the RFG of coffee and cocoa in Cuba, starting from the analysis of the information of the collections. The indicators of the 20 high-priority areas of activity of the Plan of World Action (PAM) were modernized, in the Computer Application (GPA) of the National Mechanism of Information Exchange (MNII), being analyzed 83 main indicators and 68 complementary. The database was modernized in two moments (Iterations). It was dear the available diversity in the productive chain of coffee and cocoa. The indexes of diversity Alpha in the collections of coffee were determined, in function of the taxas and agreements or samples, using the program BIODIV. Graphic and tabular analyses were also used. Information of the four big areas of the PAM was offered. The analysis of the available information in the MNII allowed knowing detailed for the first time in Cuba the state of the resources phylogenetics of coffee and cocoa, standing out its importance like tool in the

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

*UCTB. Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, CP 54590, Cuba. invcafe@eimavc.cu

**Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT), Calle 2 esq. a 1, Santiago de las Vegas, Boyeros, La Habana, Cuba, zfundora@infomed.sld.cu

***UCTB. Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, Cuba. Los Hoyos de Sabanilla, Baracoa, Guantánamo.

****UCTB. Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente, Finca La Mandarina, Cruce de los Baños, Tercer Frente, Santiago de Cuba, CP 92700, Cuba. yrodriguez@ecicc.ciges.inf.cu

*****Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) gaveta postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba, esther@inca.edu.cu

*****Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP). Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), Cuba.

herramienta en la toma de decisiones para su manejo. Los índices de diversidad empleados constituyen una herramienta efectiva para determinar la diversidad de las colecciones *ex situ*.

Palabras clave: colecciones, manejo, diversidad, café, cacao.

taking of decisions for its management. The used indexes of diversity constitute an effective tool to determine the diversity of the collections ' *ex situ*'.

Key words: collect, management, diversity, coffee, cocoa.

Introducción

El café y la cocoa se ubican entre las bebidas más importantes del mundo rivalizando con el té y el mate. Representa el 1,3 % del PIB de la economía mundial (Lacerra, 2010).

El café constituye uno de los productos agrícolas más importantes del mundo; se cultiva en alrededor de ochenta países y aproximadamente ciento veinticinco millones de personas viven de su cultivo (Ferrer, 2011). Por otra parte, en el universo existen 5,5 millones de haciendas dedicadas al cacao que producen nueve billones de dólares; en tanto 10 empresas productoras de chocolate obtienen 90 billones de dólares (Márquez, 2011).

En Cuba ambos cultivos tienen importancia para la economía de las zonas montañosas, son altamente demandados por la población y se caracterizan por la alta calidad de las producciones; por lo tanto, requieren de un conocimiento y manejo adecuado de sus recursos fitogenéticos.

Estos son definidos por Rossi (2007) como la diversidad genética vegetal que tiene valor real o potencial para el presente o el futuro. Constituyen la base de la supervivencia y de la seguridad alimentaria mundial, así como la materia prima fundamental, de incalculable valor e imprescindibles para cubrir las necesidades actuales y futuras (González *et al.*, 2006; Natare *et al.*, 2006 y FAO, 2010).

Por la importancia que estos recursos revisten, en 1983 se estableció el Sistema Mundial de Recursos Fitogenéticos (García y Castiñeiras, 2006) con el objetivo de garantizar la conservación segura y promover la disponibilidad y la utilización sostenible, proporcionando un marco flexible para la distribución de los beneficios derivados de su utilización.

En la IV Conferencia Técnica Internacional sobre los recursos fitogenéticos FAO 2005, celebrada en Leipzig, Alemania, del 17 al 23 de junio de 1996, se aprobó la declaración de Leipzig y el primer Plan de Acción Mundial (PAM).

Como los modelos iniciales de seguimiento del PAM no ofrecieron información suficiente para facilitar un análisis de la realidad en detalle, fue necesario desarrollar

un nuevo mecanismo de intercambio y análisis de información sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA), aplicable en los países. Así se desarrolló la herramienta denominada Mecanismo Nacional de Intercambio de Información (MNII) sobre la implementación del PAM. Cuba participa en él desde la fase piloto, y la información de los cultivos de café y cacao forman parte de la base de datos nacional, por lo que este trabajo tiene como objetivo monitorear el estado de los recursos fitogenéticos de café y cacao en Cuba a partir del análisis de la información de las colecciones.

Materiales y métodos

La información se procesó en la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, municipio de Manicargua, provincia de Villa Clara, punto focal institucional para el establecimiento del MNII. Esta pertenece al Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), institución interesada en el mecanismo, como curadora de las colecciones nacionales de los géneros *Coffea* spp. y *Theobroma* L.

Se recopiló información en cuatro entidades y siete colecciones *ex situ* ubicadas en cuatro provincias. Fueron actualizados los indicadores de las 20 áreas prioritarias de actividad del Plan de Acción Mundial (PAM), en la Aplicación Informática (GPA) del MNII, analizándose 83 indicadores principales y 68 complementarios, identificados por la FAO, considerando las preguntas particulares incluidas en la GPA de las cuatro áreas prioritarias del PAM (conservación *in situ*, conservación *ex situ*, utilización de los RFAA y fortalecimiento institucional y creación de capacidades (FAO, 2004). Se actualizó en dos momentos (iteraciones) la base de datos.

Para la estimación de los índices de diversidad se utilizaron los datos de las cuatro colecciones de café, ubicadas en Jibacoa, provincia de Villa Clara (colección principal); Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, así como Alcarraza y Velasco, en la provincia de Holguín.

A partir de la matriz de los datos obtenida se determinaron los índices de diversidad en función de las tasas y

aciones o muestras de café, utilizando el programa Biodiv y las metodologías propuestas por Moreno (2001), Murillo (2002) y Wikipedia (2009). También se utilizaron análisis gráficos y tabulares. El estado de la diversidad disponible para la producción de café y cacao se estableció a partir de la lista oficial de variedades comerciales (MINAG, 2006).

Resultados y discusión

La institución dio respuesta a 263 indicadores del MNII y se ubicó entre las primeras instituciones interesadas del país (INIFAT, el INCA, el IIA y la EEPFSS), que respondieron 1043, 365, 298 y 274 indicadores, respectivamente. Esta ubicación pone de manifiesto la prioridad que otorga la institución al manejo de los recursos fitogenéticos de café y cacao, como la entidad que atesora las colecciones nacionales de estos cultivos, así como la importancia que esta le atribuye a este

mecanismo en el diseño de acciones vinculadas con esta temática.

La dinámica del desarrollo de los proyectos en el tiempo mostró que desde 1999 hasta 2002 el 100 %, estuvieron relacionados con el cafeto; sin embargo, en el último período, que abarca entre 2003 y 2007, los proyectos fueron más diversificados. Aunque aún predominaron los relacionados con el café, se incrementaron sustancialmente aquellos sobre cacao y los que abordan ambos cultivos (Fig. 1). Es importante hacer notar que el análisis realizado a partir de los resultados de la fase piloto y las acciones tomadas a partir de él produjeron los resultados deseados, evidenciando la importancia de este mecanismo como herramienta para tomar decisiones en las acciones que desarrollan las instituciones, en este caso en pro del mejor conocimiento y utilización de los recursos fitogenéticos de estos dos cultivos.

Fig. 1. Dinámica de los proyectos por cultivos desarrollados por la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente (%).

En la cadena productiva cubana se utilizan dos especies: *Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, y solo una de cacao (*Theobroma cacao* L.).

En la lista oficial de variedades del MINAG se encuentran aprobadas 25 cultivares de cafeto (Tabla 1). De ellos, 24 corresponden a *C. arabica* L., donde se combinan 16 cultivares mejorados y ocho variedades tradicionales, y una de *C. canephora* Pierre ex Froehner, cultivar Robusta.

Tabla 1. Especies de café y cacao aprobadas para ser utilizadas comercialmente y número de variedades comerciales

Cultivo	Especie	No. variedades
Cafeto	<i>Coffea arabica</i> L.	24
	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	1
Cacao	<i>Theobroma cacao</i> L.	21

De cacao se admiten 21 materiales, de los cuales 15 son clones y siete híbridos (MINAG, 2006). La estructura varietal de ambos cultivos ha sido perfeccionada en los últimos años (Lacerra *et al.*, 2005 y GEAM-ECICC, 2009).

Por otra parte, el índice de diversidad de Shannon-Wiener fue diferente en las subcolecciones de café (Fig. 2). La colección de Jibacoa sobresalió como la más diversa (5,378) sobre la base del número de accesiones. Contrariamente las colecciones de Velasco (0,342), Alcarraza (0,270) y Tercer Frente (0,254) tuvieron índices bajos, muy similares entre sí. Este comportamiento se explica porque la colección de Jibacoa constituye la colección principal y se ha enriquecido con la creación de materiales nacionales, mutantes, etc.

Fig. 2. Índice de Shannon de las accesiones en las elecciones de caféto.

En Cuba se aprobaron 25 variedades de café para su utilización en la cadena productiva; sin embargo, los materiales aprobados no utilizados superan los diez, con la máxima expresión en Guaniguanico (16), lo que indica que existe una brecha entre el número de materiales aprobados y los utilizados, o entre la diversidad disponible y la explotada, que conduce a la subexplotación de diversidad comercial, fundamentalmente en la especie *Coffea arabica* L., elemento que se debe tener en cuenta en el diseño de los bancos de semilla.

Conclusiones

- El análisis de la información disponible en el MNII permitió conocer detalladamente por primera vez en Cuba el estado de los recursos fitogenéticos de café y cacao, resaltando su importancia como herramienta en la toma de decisiones para su manejo.

- Los índices de diversidad empleados constituyen una herramienta efectiva para determinar la diversidad de las colecciones *ex situ*.
- La diversidad disponible de variedades comerciales de café y cacao está subexplotada, considerando que solo tres variedades cubren cerca del 60 % de las áreas cafetaleras y cacaoteras de los cuatro macizos montañosos de Cuba, lo que condiciona la alta vulnerabilidad del cultivo.

Bibliografía

- FAO: Guía para el Mecanismo Nacional de Intercambio de Información sobre la Aplicación del Plan de Acción Mundial para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y su Establecimiento. Roma, 74 pp., marzo 2004.
- FAO. Primeros resultados del acuerdo sobre recursos fitogenéticos para la alimentación. Disponible en <http://www.fao.org/news/story/es/item/20162/icode/> [Consulta: 20 de enero, 2010].
- Ferrer, M.: "El Mecanismo Nacional de Intercambio de Información sobre las actividades de recursos fitogenéticos (MNII): una herramienta para el diseño de la conservación y manejo de las colecciones de café y cacao", [inédito], tesis de candidatura, Universidad de la Habana, 2011.
- García, Maritza y Leonor Castiñeiras: Biodiversidad agrícola en las reservas de la Biosfera de Cuba. La Habana: Ed. Academia, 44 pp., 2006.
- GEAM, ECICC: Lineamientos para el establecimiento de la política varietal de cacao en Cuba. La Habana, 7 pp., 2009.
- González, María Esther; Mireya Cabrera; Annia Hernández y María M. Hernández: Empleo de métodos biotecnológicos para la conservación de recursos fitogenéticos de caféto. En: *Memorias del X Encuentro de Botánica Johannes Bisse in Memoriam*, ISBN 959-18-0088-6. Camagüey, 2-4 de diciembre del 2006.
- Lacerra, J.: "Selección de variedades cubanas de *Coffea arabica* L. con resistencia incompleta a *Hemileia vastatrix* Berk y Br", [inédito], tesis de candidatura. Universidad de la Habana, 2010.
- Lacerra, J.; Ferrer, M.; Sánchez, A.; Marisol Pérez; Bermúdez, N.; Yojana Rodríguez; Camejo, R. y V. González: Generalización de la tecnología varietal de *Coffea arabica* L. en los macizos montañosos Guamuhaya, Sagua-Nipe-Baracoa y Sierra Maestra. En: *Memorias del VI Taller Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos (FITOGEN 2005)*, p. 113-114. ISBN 959- 7131- 07-02. Sancti Spíritus. 2 al 4 noviembre del 2005.

- Márquez, J.: Informe Técnico. Informaciones obtenidas de un curso de cacao en Brasil. INAF. 54 pp., La Habana, 2011.
- MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Centro Nacional de Sanidad Vegetal. Lista oficial de variedades comerciales. Registro de variedades comerciales. Sub-Dirección de Certificación de semillas. La Habana: MINAG, 41 pp., 2006.
- Moreno, Claudia: Métodos para medir la biodiversidad. Ed: CYTED, ORCYT-UNESCO. 1ra Ed., 2001. Disponible en <http://entomologia.rediris.es/sea/manytes/mt1.htm> [Consulta: 16 de junio, 2009].
- Murillo, Liliana del Carmen: "Medición de Biodiversidad Alfa y Beta en dos tipos de Vegetación del Parque Nacional Monte-cristo, El Salvador", [inédito], tesis de candidatura. Zamorano, Honduras, 2002.
- Natare, B.; Waliyar, F.; Mayeux, A. and H. Bissala: Strengthening conservation and utilization of groundnut (*Arachis hipogaea* L.) genetic resources in West Africa. *Plant Genetic Resources Newsletter* (147):18-24, 2006.
- Rossi, D.: Los recursos fitogenéticos y su marco regulatorio internacional. *Revista agromensajes de la facultad* 4 (21), 2007. Disponible en: <http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/21/1AM21.htm> . [Consulta: 27 de enero, 2009].
- Wikipedia. Alpha diversity. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_index [Consulta: 28 de noviembre, 2009].

En la Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente también se producen posturas de café en tubetes

En la agricultura son usados varios tipos de recipientes con sustrato de diferentes orígenes, pero regularmente rico en el contenido de materia orgánica para abastecer las plantas a través de las raíces de agua, aire, nutrientes minerales, y servir de soporte físico mientras la planta está en el vivero: la bolsa de polietileno, maceteras, contenedor tipo libro, tubetes y *pellets*, pero con sus correspondientes cualidades y especificaciones que lo caracterizan.

La UCTB III Frente utiliza el sistema de los tubetes plásticos para producir posturas de café con el fin de:

- Obtener una planta más vigorosa, con mejor desarrollo y sana desde el punto de vista biológico, con un menor costo de producción que con la tecnología tradicional.
- Aumentar la calidad y productividad de las plantaciones cafetaleras y disminuir los gastos de inversión a mediano y largo plazo.
- Proporcionarles a los productores posturas de cafetos con una buena calidad, humanizar el trabajo y satisfacer la demanda de posturas.

Suelos y Agroquímica

Descomposición y liberación del nitrógeno por los residuos componentes de un agroecosistema cafetalero¹

Carlos Alberto Bustamante-González,* Alberto Pérez-Díaz,** Gloria Marta Martín-Alonso*** y Ramón Antonio Rivera-Espinosa***

Resumen

La cuantificación de la biomasa ($\text{mg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{año}^{-1}$) y reciclaje de N ($\text{kg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{año}^{-1}$) de las hojas del cafeto (*Coffea canephora*) y de los árboles de sombra (*Samanea saman*) al suelo del agroecosistema cafetalero se realizó mensualmente desde enero a diciembre (1996-2005) en áreas del Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Para estudiar la velocidad de descomposición y liberación de N de los restos vegetales se prepararon 24 bolsas de malla de polietileno de 20 cm x 15 cm con rejillas de 1 mm x 1 mm, y en cada bolsa se depositó el material vegetal a estudiar (50 g de masa fresca de hojas de café, de algarrobo, de arvenses y de los deshijos de los cafetos). Las evaluaciones se realizaron mensualmente hasta los 210 días durante 2003, 2004 y 2005. El aporte de biomasa en el agroecosistema estuvo entre $7\text{-}8 \text{ mg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{año}^{-1}$ de masa seca con un reciclaje de $169 \text{ kg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{año}^{-1}$ de N. El N (proveniente de las hojas de cafeto, la hojarasca de algarrobo, las arvenses y los deshijos) tuvo inicialmente un proceso de inmovilización entre los primeros 30 a 60 días, y posteriormente comenzó la liberación dependiendo su magnitud del material evaluado. La tasa de descomposición y el tiempo de vida de los residuos estuvieron en el orden: restos de arvenses > hojarasca de algarrobo > hojas de café > restos del deshije del café.

Palabras clave: *Coffea canephora*, *Samanea saman*, biomasa, reciclaje de nitrógeno, descomposición, liberación de nutrientes.

Abstract

The quantification of the biomass ($\text{mg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{año}^{-1}$) and N turnover ($\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1} \cdot \text{year}^{-1}$) of the leaves of the coffee and of the shade trees to the soil of the coffee agroecosystem was carried out monthly from January to December (1996-2005). To study the speed of decomposition and liberation of N of the vegetable remains, they got ready 24 bags of mesh of polyethylene of 20 cm x 15 cm with grills of 1 mm x 1 mm, in each bag the vegetable material was deposited in specific to study (50 g of fresh mass). The evaluations were carried out monthly until the 210 days, during the years 2003, 2004 and 2005. The contribution of biomass in the agroecosystem was among $7\text{-}8 \text{ mg} \times \text{ha}^{-1} \text{ year}^{-1}$ of dry mass with a turnover of $169 \text{ kg} \times \text{ha}^{-1} \times \text{year}^{-1}$ of N. The coffee leaves, the locust trash, the weeds and the desuckering had a process of immobilization of the N initially among 30 to 60 days and later on they liberated the nitrogen, its magnitude depended on the evaluated material. The rate of decomposition and the time of life of the residuals, they were in the following order: remains of arvenses trash of locust leaves of brown remains of the desuckering of the coffee.

Key words: *Coffea canephora*, *Samanea saman*, biomass, nitrogen re-use, decomposition, liberation of nutritious.

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba. bustamante@ecicc.ciges.inf. cu

** Universidad de Guantánamo, Facultad Agroforestal de Montaña. Carretera a Santiago de Cuba, Km 2 ½, Guantánamo, aperez@fam.cug.co.cu

*** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Carretera de Tapaste, Km 3 ½ Gaveta Postal No. 1, San José de Las Lajas, Mayabeque, gloriam@inca.edu.cu , rriviera@inca.edu.cu

Introducción

El estudio del ciclo de nutrientes en los agroecosistemas es fundamental para comprender la dinámica de los elementos y su disponibilidad en un manejo sostenible del sistema productivo (Cardona, 2004). Son significativos los avances en la comprensión del transporte de nutrientes dentro de los cafetales a libre exposición y en asociación con árboles de sombra dentro del agroecosistema cafetalero (Cardona y Sadeghian, 2005).

El cafetal es un sistema cerrado, y las investigaciones deben estar dirigidas a conocer todo su potencial para tratar de utilizar todas sus posibilidades. Entre los eslabones de este ecosistema se encuentran los árboles de sombra, los residuos del control de arvenses y de la cosecha, los materiales utilizados como cobertura y abono verde (Arellano y col., 2004).

La hojarasca juega un papel fundamental en el ciclo de nutrientes y en la transferencia de energía entre las plantas y el suelo, especialmente en agroecosistemas desarrollados en suelos pobres, donde la producción depende del aporte de nutrientes a través del proceso de descomposición.

Una caída consistente de hojarasca a lo largo del año, acoplado con una lenta descomposición, puede proteger a los suelos contra la erosión (Arellano y col., 2004; Philippot *et al.*, 2006).

Las investigaciones en los agroecosistemas cafetaleros en Cuba se han enfocado a caracterizar los aspectos más apremiantes: obtención de dosis de fertilizantes inorgánicos, el fraccionamiento de N más adecuado, la participación del N del fertilizante y del suelo en la nutrición del cafeto (Pérez y col., 2011), quedando pendiente la determinación de los aportes y transferencia de nutrientes de otros componentes del agroecosistema, como los árboles de sombra y del propio manejo del cafeto, aspectos abordados en esta investigación.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en áreas experimentales de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (150 msnm) durante el período 1996-2005 en la localidad de Cruce de los Baños, situada en el municipio del Tercer Frente, 20°09'lat N y 76°16'long O, a 35 km ONO de la ciudad de Santiago de Cuba. Las plantas *Coffea canephora* var. Robusta (L. Linden) A. Chev fueron

plantadas bajo sombra de *Samanea saman* en mayo de 1996 a una distancia de 3 m x 1,5 m, para una densidad de plantación de 2222 plantas x ha⁻¹, y se podaron en febrero de 2003.

Evaluación de la fitomasa y el N reciclado

La estimación de la cantidad de hojarasca caída de los árboles de sombra se realizó por medio de mantas de nailon de polietileno de 1 m x 1 m. Se seleccionaron al azar cuatro árboles de sombra y se colocaron ocho mantas por árbol, cuatro en la calle y cuatro en la hilera del cafeto. Mensualmente se recolectó el material caído en cada manta, se eliminaron los restos de suelo y se separaron los restos por componente en hojas, ramas, flores y raquis.

Para estimar la caída de hojas del cafeto se establecieron mantas de polietileno, que cubrieron ¼ del área vital del cafeto (0,75 m x 1,5 m) y se recolectó mensualmente el material vegetal que cayó de las plantas al suelo, y se separó en hojas, frutos y ramas. Se determinó la masa seca de cada órgano (a 70° C hasta obtener masa constante) y se expresó en mg x ha⁻¹.

Se estimó además el aporte de fitomasa y del N asociado que representan los deshijes que se realizaron al cafeto Robusta. Se colectaron los tallos y ramas de las plantas. La práctica del deshije se realizó tres veces por año según lo recomendado por Díaz y col. (2003).

Para la estimación de las cantidades de fitomasa (mg x ha⁻¹) y de las cantidades de N asociado (kg x ha⁻¹) se calculó el área neta por hectárea (%) correspondiente a las arvenses, descontando las áreas vitales de los árboles de sombra y de los cafetos. Se identificaron por especies (Tabla 1) y se les determinó su porcentaje de participación en la mezcla mediante la fórmula:

$$(MS_{mezcla} \times \%N_{mezcla}) = (MS_{sp1} \times \%N_{sp1}) + (MS_{sp2} \times \%N_{sp2}) \dots + (MS_{spn} \times \%N_{spn})$$

MS: Masa seca (mg x ha⁻¹)

sp: Especies identificadas

n: Total de especies que integraron la mezcla

El contenido de N de los restos se determinó mediante digestión húmeda con H₂SO₄ + Se, y la evaluación colorimétrica con el reactivo de Nessler, y se expresó en porciento de masa seca por órganos (Paneque y col., 2010).

Tabla 1. Identificación de la mezcla de arvenses presentes en los agroecosistemas cafetaleros estudiados. Frecuencia de aparición en las limpieas

Nombre vulgar	Nombre científico	% aparición en las limpieas
Ají culebra	<i>Rivina humilis</i> Lin.	92,9
Amor seco	<i>Priva lappulacea</i> , Lin.	50
Anamú	<i>Petiveria alliacea</i> , Lin.	78,6
Canutillo	<i>Comnelina elegans</i> , H. B. K.	64,3
Cañamazo	<i>Stenotaphrum secundatum</i> , Walt.	85,7
Caramaná	<i>Cyperus rotundus</i> , Lin.	78,6
Dormidera	<i>Mimosa pudica</i> , Lin.	57,1
Empanadilla	<i>Desmodium adscendens</i> , P.D.C.	71,4
Garro blanco	<i>Spermacoce tenuior</i> , Lam.	78,6
Lespedeza	<i>Lespedeza polytachya</i> , Michx	85,7
Leucaena	<i>Leucaena glauca</i> , Lin.	71,4
Malva	<i>Bastardia viscosa</i> , Lin	92,9
Pata de gallina	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> , Lin.	50
Sanguinaria	<i>Achyranthes polygonoides</i> , Lin.	100
Súrbana	<i>Panicum fasciculatum</i> , SW.	100
Zorra	<i>Tricholaena rosea</i> , Nees.	71,4

Descomposición y liberación de N por la hojarasca

Para estudiar la velocidad de descomposición de algunos de los restos vegetales presentes en el ecosistema se utilizó el método de las bolsas (Anderson & Ingram, 1996).

Para cada uno de los residuos se prepararon 24 bolsas de malla de polietileno de 20 cm x 15 cm con rejillas de 1 mm x 1 mm. En cada bolsa se depositó el material vegetal a estudiar (50 g de masa fresca) y se distribuyó de forma homogénea en todo el área de la bolsa, procurando que no quedaran compactas para facilitar la descomposición y simular el estado en que quedan naturalmente en la superficie del suelo después de su caída. Las bolsas se distribuyeron aleatoriamente en la plantación, debajo de los cafetos y se colocaron en marzo de 2003, 2004 y 2005.

Se estudió la descomposición de diferentes residuos, para cada uno de los cuales se realizó un en-

sayo específico. Los residuos estudiados fueron los siguientes:

Hojas de cafetos: se utilizaron hojas recién caídas de *Coffea canephora*.

Hojarasca de algarrobo: compuesta por hojas, flores y vainas caídas.

Hijos del café: se tomaron al momento de realizar los deshijes.

Arvenses: se tomaron de la mezcla de las especies encontradas en el área en el momento de realizar la limpia.

Se recolectaron mensualmente tres bolsas para su evaluación hasta los 210 días. Al material remanente se le eliminaron los residuos de suelo y de otras especies; se secaron a 70° C hasta alcanzar valores de peso constantes mediante una balanza analítica.

Para evaluar la descomposición de los materiales vegetales se determinó la masa seca remanente (MSR) en las bolsas en cada momento de muestreo y se expresó como porcentaje de la masa seca inicial.

$$MSR (\%) = \frac{\text{masa seca muestreo (g)} \times 100}{\text{masa seca inicial (g)}}$$

La determinación de la tasa de descomposición del material vegetal se estimó a través de un modelo exponencial simple del orden:

$$y: y_0 e^{-kt} \text{ (Jiménez y col., 2005)}$$

y : Porcentaje de masa seca remanente.

y_0 : Porcentaje de masa seca inicial.

t : Tiempo.

k : Tasa relativa de descomposición mensual o constante de velocidad de descomposición.

El coeficiente de descomposición (k) indica la velocidad con que se transforman o descomponen los residuos vegetales, y se determinó por la fórmula (Jiménez y col., 2005):

$$k = - [\ln (y/y_0)]/t$$

y : Porcentaje de masa seca remanente.

y_0 : Porcentaje de masa seca inicial.

t : Tiempo.

Mediante el método colorimétrico se determinó la concentración de nitrógeno (% N) en la masa seca remanente de los diferentes residuos vegetales y de cada una de las bolsas.

El flujo o transferencia de nitrógeno liberado mensualmente se determinó por la fórmula descrita por Jiménez y col. (2005):

$$\% N \text{ liberado} = 100 - [(Nm/Ni) \times MSR]$$

$\% N \text{ liberado}$: Porcentaje del nutrimento liberado mensualmente.

Nm : Concentración de nutrimento en la muestra residual mensual (%)

Ni : Concentración del nutrimento en la muestra inicial (%)

MSR : Masa seca remanente (%)

El tiempo medio de vida de la materia seca y del nutriente en el residuo vegetal, o lo que es lo mismo, el tiempo necesario para que la mitad de ese residuo desaparezca o para que el N se libere, se calculó por la ecuación $t_{1/2} = \ln (2)/k$ (Gourette, 2007).

En todas las evaluaciones realizadas se determinó la media y la desviación estándar para cada tipo de material en estudio.

Resultados y discusión

Evaluación de la fitomasa reciclada

En el primer año de establecimiento del cafeto (1996) la planta se encuentra en una etapa de crecimiento vegetativo (aéreo y radical) y no está presente la formación de frutos, lo cual condiciona entre otros aspectos la caída de las hojas. Por esta razón el retorno por caída de hojas apareció a partir del segundo año de plantados los cafetos (1997), con valores de 0,30 mg x ha⁻¹ de masa seca, correspondiente al año del despunte (Fig. 1A). Al pasar a la etapa productiva la caída de hojas se incrementó y su magnitud dependió de la cosecha del año; así, a partir del tercer año (1998) el retorno de las hojas estuvo entre 1,2 a 1,60 mg x ha⁻¹ x año⁻¹ de masa seca, lo que representó entre el 26 y el 32 % del total de las hojas de la planta, correspondiente con altas cosechas del cafeto (Fig. 1A).

Como el cafeto después de la poda adelanta en un año la entrada en producción, se encontraron retornos iniciales de caída de hojas en el orden de 0,24 mg x ha⁻¹ de masa seca en el primer año del segundo ciclo productivo (Fig. 1A). La caída de hojas en el segundo y tercer año después de la poda fue similar a la obtenida en igual período del ciclo anterior, con valores que alcanzaron 1,40 a 1,50 mg x ha⁻¹ x año⁻¹ de masa seca, lo que representó el 33 % del total (Fig. 1A).

El retorno por caída de las hojas de *Samanea saman* tuvo poca variación de un año a otro respecto al cafeto. Esto se debe a que los árboles de sombra están en equilibrio y anualmente puede esperarse, dependiendo del régimen de precipitaciones, un comportamiento homogéneo. La media de los años evaluados fue de 1,51 mg x ha⁻¹ de masa seca de hojas (Fig. 1B).

Además de la caída de las hojas del cafeto y de los árboles de sombra, existen otros materiales u órganos que también se reciclan en el agroecosistema, como los frutos, las flores, los pecíolos y las ramas del cafeto. Se encontró que, a diferencia del cafeto, los mayores aportes de biomasa de los árboles de sombra lo constituyen los otros restos, más que la caída de sus hojas. El algarrobo aportó por otros componentes (flores, frutos, pecíolo y ramas) 2,62 mg x ha⁻¹ x año⁻¹ de masa seca (Fig. 2A y B).

Fig. 1. Aporte de biomasa ($t \times ha^{-1}$ de masa seca) por las hojas de caféto (A) y los árboles de sombra. (B): Barras verticales representan la desviación estándar de las medias.

Fig. 2. Aporte de biomasa de los diferentes componentes del agroecosistema cafetalero analizado. (A): Restos de caféto (flores, frutos y ramas). (B): Restos (flores, frutos, pecíolo y ramas) de Samanea saman (C): Restos del deshije de los cafétos. (D): Restos de las arvenses. Barras verticales representan la desviación estándar de las medias.

En relación con esto, Philpott *et al.* (2006) informaron que la sombra proporciona un hábitat propicio para ayudar al ciclo de nutrientes por medio del aporte de hojarasca al suelo, como vía de reciclar sus elementos químicos y a la conservación del suelo. En condiciones de Brasil, Gourete (2007) encontró una gran cantidad y diversidad de material orgánico de varias especies forestales utilizadas como sombra para café.

Otro de los componentes que contribuyen al aporte de biomasa en el agroecosistema cafetalero lo constituyó el deshije. La contribución por el retorno de esta práctica dentro del manejo del café se incrementó por año (Fig. 2C). Esta es una medida muy necesaria en la especie por la formación de numerosos tallos ortotrópicos, con una abundante producción de hijos. Es por eso que, en la tecnología para el manejo de la poda quinquenal en *Coffea canephora* en Cuba, se propone realizar de tres a cinco deshijos al año para mantener el número de vástagos seleccionados siempre fijo (Díaz y col., 2007). La realización de al menos tres deshijos por año permitió un retorno de $0,54 \text{ mg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$.

La fitomasa producida por las arvenses depende, entre otros factores, del manejo de la sombra y del desarrollo del café dentro del área. Así, la realización de cuatro limpiezas anuales de las arvenses (en las condiciones experimentales se encontraron 16 especies, como se muestra en la tabla 1) y el mantenimiento de un 30 % de la sombra en el *canephora* (Díaz y col., 2003), retornó en el año de la poda (2003) valores

de $1,80 \text{ mg x ha}^{-1}$ de masa seca, pero disminuyó en el tiempo como consecuencia del propio desarrollo del café que tiende a cerrar la calle, y en unión con los árboles de sombra provocan un autosombreo y limitan su crecimiento.

Los retornos por las arvenses el resto de los años fue de $1,6 \text{ mg x ha}^{-1}$ en 2004 y de $1,19 \text{ mg x ha}^{-1}$ de masa seca en 2005 (Fig. 2D), mientras que en 2006 se redujo a $0,50 \text{ mg x ha}^{-1}$ de masa seca. Como media del período de investigación, el retorno por las arvenses fue de $1,53 \text{ mg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ en todo el ciclo productivo evaluado.

Estos resultados fueron similares a lo alcanzado por Quintero y Ataroff (1998) en Venezuela con aportes de biomasa por las arvenses de $1,9 \text{ mg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ de masa seca.

Reciclaje de N de las hojas y otros componentes del café y los árboles de sombra

Las hojas del café retornaron importantes cantidades de N al suelo, desde $6,1 \text{ kg x ha}^{-1}$ en el segundo año de establecimiento del café (año de menor caída de hojas), 45 kg x ha^{-1} en el tercer año y 48 kg x ha^{-1} de N en el cuarto año (Fig. 3A). En el segundo ciclo los retornos de N comenzaron desde el primer año y llegaron en el tercer año a 35 kg x ha^{-1} . Como media, los retornos anuales de N por la caída de las hojas del café *canephora* durante los años evaluados fueron del orden de los $29,92 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$.

Los restos del café retornaron por medio de los frutos $4,96 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$; por las flores, $2,09 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$,

Fig. 3. Reciclaje de N (kg x ha^{-1}) por las hojas de café (A) y los árboles de sombra (B) en el área de goteo de *Samanea saman*. Barras verticales representan la desviación estándar de las medias.

y las ramas contribuyeron con $10,50 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ de N, mientras que los restos del algarrobo incorporaron $44,09 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ de N (Figs. 3A y B).

Por el deshierbe del cafeto se incorporaron como media de las evaluaciones realizadas $18,42 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ (Fig. 4C). Estos resultados fueron similares a los encontrados en Venezuela, donde los deshierbes del cafeto aportaron como valores medios $19,6 \text{ kg x ha}^{-1} \text{ x año}^{-1}$ de N (Quintero y Ataroff, 1998).

El deshierbe permite el retorno de toda la biomasa aérea de las especies que conforman el estrato herbáceo del cafetal y con ella el N, el cual tuvo un comportamiento diferenciado por año, disminuyendo en la medida en que las plantas de cafeto crecen y cierran las calles. Los mayores contenidos del elemento se encontraron en el año de la poda (38 kg x ha^{-1}), y disminuyó con el tiempo hasta 2006 (Fig. 4D).

Fig. 4. Reciclaje de N (kg x ha^{-1}) por los diferentes componentes del agroecosistema cafetalero analizado. (A): Restos de cafeto (flores, frutos y ramas). Sitio Tercer Frente. (B): Restos (flores, frutos, pecíolo y ramas) de *Samanea saman* y *Gliricidia sepium*. (C): Restos del deshierbe de los cafetos. (D): Restos de las arvenses. Barras verticales representan la desviación estándar de las medias.

Contribución general del agroecosistema

Se encontró que los árboles de sombra contribuyen con el mayor aporte de biomasa y de N, seguido de los retornos del cafeto, y por último de las arven-

ses (Tabla 2). De manera general, el agroecosistema formado por *Coffea canephora* y *Samanea saman* retornaron al suelo de 8,55 Mg x ha⁻¹ x año⁻¹ de masa seca y 169 kg x ha⁻¹ x año⁻¹.

Tabla 2. Producción de biomasa y reciclaje de nitrógeno por algunos componentes del agroecosistema cafetalero (medias anuales de las evaluaciones realizadas. 1997-2005)

Componentes	Biomasa (mg x ha ⁻¹ x año ⁻¹)	N kg x ha ⁻¹ x año ⁻¹
Hojas de café	1,43 (± 0,22)	29,92 (± 10,49)
Restos ¹	0,92 (± 0,05)	12,85 (± 0,89)
Deshijos	0,54 (± 0,02)	18,42 (± 0,92)
Contribución del cafeto	2,89	61,19
Hojas del árbol	1,51 (± 0,08)	36,86 (± 1,48)
Restos ²	2,62 (± 0,13)	44,09 (± 2,20)
Contribución de la sombra	4,13	80,95
Arvenses	1,53 (± 0,07)	27,75(± 1,75)
Total del sistema	8,55	169,89
¹ Restos de la planta de cafeto: flores, frutos, ramas; ² Restos de los árboles de sombra: flores, frutos, ramas y peciolo. Árbol de sombra: algarrobo (<i>Samanea saman</i>). Número entre paréntesis: desviación estándar de las medias.		

En los trabajos de Bustamante y col. (2007) se informa que el aporte al agroecosistema cafetalero por el algarrobo puede llegar a 2,3 mg x ha⁻¹ de masa seca, valores no muy diferentes de los encontrados en este estudio.

Tasa de descomposición de los diferentes componentes del agroecosistema

La tasa de descomposición varió por cada material y se incrementó con el tiempo; así las arvenses fueron las más rápidas en descomponerse, con una masa seca remanente (MSR) a los 210 días del 17 %, seguida del algarrobo con una MSR del 33 % (Fig. 5).

La tasa de descomposición encontrada en el algarrobo fue similar a lo reportado por Gourete (2007), donde la hojarasca de las especies *Erythrina* sp. e *Inga* sp. presentaron las menores masas remanentes a partir de los 150 días, y llegó a ser alrededor del 30 %.

Las arvenses presentaron una favorable relación C/N de 12,20, influenciada tal vez por la propia mezcla de

especies existente en el agroecosistema (Tabla1), muchas de ellas leguminosas, mientras que la hojarasca del algarrobo tuvo una relación C/N de 13,43, muy apropiada para una rápida descomposición.

Las hojas del cafeto presentaron una MSR a los 210 días del 41 %, similar al comportamiento obtenido por *C. arabica* cultivado en Costa Rica con valores del 44 % de masa remanente del follaje a los 240 días (Moreno, 2004). La lenta descomposición de las hojas de café respecto a las hojarasca de algarrobo y de las propias arvenses pudo estar influenciada por diversas causas. Entre ellas se pueden mencionar una mayor relación C/N (20,08) y a la presencia de contenidos de lípidos, resinas, celulosa, taninos y lignina que ejercen un efecto resistente que prolonga la biodegradación de las hojas por inhibición del crecimiento y el funcionamiento de los microorganismos.

Hay autores que plantean que aunque los rangos de descomposición del material vegetal añadido al suelo

dependen de numerosos factores biológicos y ecológicos (Dawoe *et al.*, 2009), la composición química de las

plantas es el factor más importante de la mineralización (Vigil, 2001).

Fig. 5. Tasa de descomposición de los diferentes restos estudiados. Medias de tres años de estudios.

MSR: Masa seca remanente.

Barras verticales: desviación estándar de las medias. 2003-2005

La tasa de descomposición de los restos de los deshijos (relación C/N de 30,2) fue la más lenta dentro de los materiales evaluados; así, a los 210 días quedaba el 56 % de la MSR. Navarro y Navarro (2003) informan que el aumento de la proporción de celulosa disminuye el porcentaje de N en el material, y por consiguiente se eleva la relación C/N. El hecho que los deshijos tuvieran menor tasa de descomposición que el resto de los materiales estudiados se debe a que normalmente las hojas presentan mayor tasa de descomposición, en razón de su concentración inicial más elevada de nitrógeno y de fósforo que los materiales más lignificados. Estos últimos son más resistentes a la descomposición (Caldato *et al.*, 2010).

Como resultado, el patrón de descomposición de los diferentes residuos estuvo en función de los materiales vegetales, su relación C/N y el tiempo de duración del experimento. Esto concuerda con lo referido por Poggiani y Schumacher (2004) y Pallardy (2008), quienes informaron que la forma y velocidad de descomposición de los restos están relacionadas principalmente con las condiciones climáticas, la relación C/N y los microorganismos que efectúan el proceso.

En términos generales puede decirse que si la relación C/N es mayor que 30, no existe una liberación inmediata del nitrógeno aprovechable en el suelo; por el contrario, si dicha relación es de 20, algo del N se mineraliza y queda a disposición de la planta (Córdova, 2010).

Liberación del nitrógeno

Las hojas de cafeto, la hojarasca de algarrobo, las arvenses y los deshijos tuvieron inicialmente un proceso de inmovilización del N y su magnitud dependió del material evaluado. Las hojas de cafeto tuvieron un período de inmovilización entre los 30-50 días, a partir del cual se comenzó a liberar N al suelo de forma creciente hasta los 210 días que duró la investigación y alcanzó el 40 % de liberación (Fig. 6).

Fig. 6. Flujo de N en diferentes restos del agroecosistema cafetalero. Medias de los tres años evaluados. Barras verticales: desviación estándar de las medias. 2003-2005

El período de inmovilización del N en la hojarasca de algarrobo estuvo por debajo de los 30 días. A partir de ese momento comenzó la liberación del N por parte de la hojarasca del algarrobo. A los 210 días se había liberado el 60 % de nitrógeno que se encontraba en la masa seca (Fig. 6). En coincidencia, la hojarasca de las especies de leguminosas *Erythrina poeppigiana*, *Inga edulis* y *Albizia gumifera* como árboles de sombras en los agroecosistemas cafetaleros presentaron inmovilización inicial de los nutrientes, para luego incrementar la tasa de mineralización (Moreno, 2004).

Al respecto, Partielli *et al.* (2009) explican que la liberación de los nutrientes para el suelo ocurre en función de algunos factores, como la época del año (estación seca o lluviosa, verano o invierno), la localidad, la edad de la planta y la especie utilizada.

El nitrógeno en las arvenses también se inmovilizó durante un mes, pero su liberación en el tiempo fue su-

perior al resto de los materiales, y llegó a los 210 días al 88 % del contenido inicial.

Los restos de los deshijos también se inmovilizaron en un período de 30-50 días; pero la magnitud de liberación de N fue la más lenta de todas, al alcanzar a los 210 días el 28 % de nitrógeno inicial contenido en la masa seca.

La tasa de descomposición y el tiempo de vida media varió para cada uno de los restos evaluados (Tabla 3). La mayor descomposición se encontró en las arvenses > hojarasca de algarrobo > hojas de café > restos del deshije del café.

Tabla 3. Coeficiente de descomposición ($k \times \text{día}^{-1}$) y período de vida media de los restos vegetales. 2003-2005

Restos vegetales	Coefficiente de descomposición	Período medio de vida $t_{1/2}$ (días)
Hojas de cafeto	0,0039	203,02
Hojarasca de algarrobo	0,0052	188,54
Arvenses	0,0092	76,3
Restos de deshijos	0,0028	252,99

La tasa de descomposición de las hojas de cafeto en las condiciones objeto de estudio fue superior a lo alcanzado en la hojarasca de *C. arabica* cultivado a pleno sol ($0,0017 \text{ k} \times \text{día}^{-1}$) y bajo sombra de *Gliricidia sepium* ($0,0012 \text{ k} \times \text{día}^{-1}$) en Nicaragua (Pérez & Souza, 2006), mientras que la hojarasca del algarrobo fue similar a lo encontrado en la especie *Inga* sp. ($0,0030 \text{ k} \times \text{día}^{-1}$) en Brasil por Gourete (2007). e inferior a *Gliricidia sepium* ($0,012 \text{ k} \cdot \text{día}^{-1}$) en Nicaragua (Pérez & Souza, 2006).

Los restos del algarrobo tuvieron un período de vida media de 188 días, inferior a los resultados con la especie *Inga* sp. utilizada como sombra para el cafeto en Brasil, con un tiempo de vida media de su hojarasca de 236 días (Gourete, 2007), y a lo reportado para la descomposición de la hojarasca de la selva mixta del sur de Brasil, donde se encontró un tiempo de vida media de 3,89 años (Caldato *et al.*, 2010).

En el caso de las hojas café, la vida media de sus residuos fue de 203 días aproximadamente, mientras que los residuos del deshije no perdieron el 50 % de su peso durante los 210 días que duró la investigación.

De manera general, las especies que producen materias de diferente velocidad de descomposición pueden interactuar en el mismo sistema, de forma que los diversos restos se mezclen y pasen a tener una tasa de descomposición intermedia, liberando continuamente nitrógeno y pudiendo realizar un reciclaje de este elemento más equilibrado en el agroecosistema y ser aprovechado de una manera más eficiente por el cafeto.

Conclusiones

- El agroecosistema formado por *Coffea canephora* y *Samanea saman* retornó al suelo 8,55 t x ha⁻¹ x año⁻¹ de masa seca y 169 kg x ha⁻¹ x año⁻¹ de N.
- Los restos de hojas y deshijos de *Coffea canephora*, de *Samanea saman* y las arvenses tuvieron inicialmente un proceso de inmovilización entre 30 y 60 días, y posteriormente liberaron el nitrógeno, y su magnitud dependió del material evaluado.
- La tasa de descomposición y el tiempo de vida de los residuos estuvieron en el orden siguiente: restos de arvenses > hojarasca de algarrobo > hojas de cafeto > restos del deshije.

Bibliografía

Anderson, J. M. y J. S. I. Ingram: Tropical soil fertility: a handbook of methods. Cab International, 2nd edition, UK, pp., 36-40, 1996.

Arellano, R.; Paolini, J., Vásquez, L. y E. Mora: Producción y descomposición de la hojarasca en tres agroecosistemas de café en el estado Trujillo, Venezuela. *Revista Forestal Venezolana* (48): 7-14, 2004.

Bustamante, C.; Rodríguez, Maritza I.; Viñals, R. y A. Pérez: Contribución al ciclo de nutrientes en el agroecosistema cafetalero. Biomasa y aporte de nutrientes al suelo. *Café Cacao* (8): 29-35, 2007.

Caldato, Silvana L.; Paulo, A. Floss and Elzira C. Serafini Floss: Litter production and decomposition in a mixed araucaria forest in the south of Brazil. *Bosque*: 31: 3-8, 2010.

Cardona, D. y S. Sadeghian: Ciclo de nutrientes y actividad microbiana en cafetales a libre exposición solar y con sombrío de *Inga* spp. *Cenicafé*. 56: 127-141, 2005.

Cardona, D. A.: Caracterización de la fertilidad del suelo y ciclo de nutrientes en monocultivo de café (*Coffea arabica* L.) y bajo sombrío de guamo (*Inga* spp.). Bogota, Universidad Distrital Francisco José de Cladas. Facultad de Medioambiente y Recursos Naturales. 178 pp., 2004.

Córdova, G.: "Mineralización de nitrógeno de diferentes abonos orgánicos" [inédito], tesis de candidatura. Tabasco. Colegio de Posgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, Campus Tabasco. México, 2010.

Dawoe, E. K.; Isaac, M. & J. Quashie-Sam: Litterfall and litter nutrient dynamics under cocoa ecosystems in lowland humid Ghana. *Plant and Soil*. DOI 10.1007/s11104-009-0173-0. 2009.

Díaz, W.; Bustamante, C.; Caro, P. y B. Cumbá: Establecimiento y manejo de plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner. En: *Informe Final Proyecto Nacional 007-03-016*. Cruce de los Baños: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. 352 pp., 2003.

Díaz, W.; Vázquez, E.; Molina, G. y R. Reyes: Manejo de la poda quinquenal de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, *Café Cacao* 8: 15 – 23, 2007.

Gourete Duarte, E.: "Ciclagem de nutrientes por árvores em sistemas agroflorestais na Mata Atlântica" [inédito], tesis de candidatura. Universidad Federal de Viçosa, Minas Gerais. Brasil, 2007.

Jiménez, A.; Farfán F. y C. Morales: Descomposición y transferencia de nutrientes de *Cajanus cajan*, *Crotalaria juncea* y *Tephrosia candida* como abonos verdes en cafetales. *Cenicafé*. 56:216-236, 2005.

Moreno, Victoria Eugenia: "Descomposición y liberación de nitrógeno de material foliar y radicular de siete especies de sombra en un sistema agroforestal con café" [inédito], tesis de candidatura. Desarrollo y la Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Turrialba, Costa Rica. 2004.

Navarro, G. G. y S. Navarro: Química agrícola. El suelo y los elementos químicos esenciales para la vida vegetal. Madrid: Editorial Mundi-Prensa. 200 pp., 2003.

Pallardy, S. G.: Physiology of woody plants. 3rd Eds. New York, USA. Elsevier. 454 p. 2008.

Paneque, V. M.; Calaña, J. M.; Calderón, Maida; Borges, Yenía; Hernández, T. C. y M Caruncho: Manual de técnicas analíticas para análisis de suelo, foliar, abonos orgánicos y fertilizantes químicos. La Habana: Ediciones Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 160 pp., 2010.

Partielli, L.; Duarte, H. y F. Ribeiro: Cultivo como plantas de cobertura: alternativa viável. *A lavoura*. 671: 42- 47, 2009.

- Pérez, A.; Bustamante, C.; Martín, G. y R. Rivera: Fertilización nitrogenada después de la poda del cafeto robusta en Cambisoles. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira*, 46: 935 – 943, 2011.
- Pérez, D. y O. Souza: "Producción, descomposición y liberación de nutrientes de la hojarasca bajo café a pleno sol y con sombra de *Gliricidia sepium* (Jacq) en Carazo, Nicaragua." [inédito], tesis de candidatura. Universidad Nacional Agraria. Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Managua. Nicaragua. 2006.
- Philpotts, S. M.; Perfecto, I and J. Vandermeer: Effects of management system and season on arboreal ant diversity and abundance in coffee agroecosystems. *Biodiversity and Conservation*. 15: 139-155, 2006.
- Poggiani F. & M. V. Schumacher: Nutrient cycling in native forests. In Gonçalves JLM, V Benedetti eds. Forest nutrition and fertilization. Piracicaba, Brasil. IPEF p. 287-305. 2004.
- Quintero, J. S. y M. Ataroff: Contenido y flujos de nitrógeno en la biomasa y hojarasca de un cafetal a plena exposición solar en Los Andes venezolanos. *Revista Facultad de Agronomía* 15: 501-514, 1998.
- Vigil, M. F.: Factors affecting the rate of crop residue decomposition under field conditions. *Conservation Tillage Fact Sheet*. 3: 95, 2001.

Café Cacao

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
SANTIAGO DE CUBA

Producción de posturas y establecimiento de nuevas plantaciones de cafeto en el macizo Guamuhaya basada en el uso de especies de abonos verdes¹

Ciro Sánchez-Esmoris,* Ramón Antonio Rivera-Espinosa,** Carlos González-Fernández,* Elsa Vicet-González* y Merardo Ferrer-Viva*

Resumen

El trabajo se desarrolló en áreas de la Empresa Agroforestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, en un suelo pardo gleyzoso con el objetivo determinar la factibilidad de producir posturas y establecer plantaciones de cafetos con el empleo de abonos verdes. En ambos casos las especies utilizadas fueron Sorghum vulgare, Crotalaria juncea, Canavalia ensiformis y Dolicho lablab, sembradas a inicio de la primavera. El experimento de producción de posturas se desarrolló a plena exposición solar, con el 70 % de iluminación. A los 70 días después de la siembra se evaluaron los aportes de fitomasa seca y nutrientes de cada especie, luego se procedió al corte, picado e incorporado in situ. En el primer experimento los aportes de fitomasa mostraron el siguiente orden: Sorghum vulgare > Crotalaria juncea > Canavalia ensiformis > Dolicho lablab; en el segundo experimento Canavalia ensiformis > Dolicho lablab > Crotalaria juncea > Sorghum vulgare. Se apreció una marcada influencia de la iluminación sobre el desarrollo de las especies estudiadas. Con el uso del Sorghum vulgare, Crotalaria, juncea o la Canavalia ensiformis, complementado con la inoculación de una cepa efectiva de HMA se alcanzaron valores de desarrollo en las posturas de cafetos similares al logrado en el tratamiento recomendado en las normas técnicas. Con el uso de la Canavalia ensiformis incorporada en el suelo antes de plantar los cafetos se lograron valores de desarrollo morfológicos similares a los alcanzados en el testigo de producción. Palabras clave: café, abonos verdes, micorriza, posturas.

Abstract

The work was developed in areas of the Empresa Agroforestal Jibacoa, Villa Clara province, in a Brown Gleyed soil with the objective to determine the feasibility to produce postures and to establish plantations of coffees with the employment of green manures. In both cases the used species were: Sorghum vulgare, Crotalaria juncea, Canavalia ensiformis and Dolicho lablab, sowed to beginning of the spring, the experiment of production of postures was developed to full solar exhibition, with 70 % of illumination. To the 70 days after being sowed were evaluated the contributions of dry phytomass and nutrients of each species; then, was proceeded to the cut, cutting and incorporate in situ. In the first experiment the phytomass contributions showed the following order: Sorghum vulgare > Crotalaria juncea > Canavalia ensiformis > Dolicho lablab, in the second experiment: Canavalia ensiformis > Dolicho lablab > Crotalaria juncea > Sorghum vulgare. A marked influence of the illumination was appreciated on the development of the studied species; with the use of the Sorghum vulgare, Crotalaria, juncea or the Canavalia ensiformis, supplemented with the inoculation of an effective stump of HMA development values were reached in the postures of similar coffees to the one achieved in the treatment recommended in the technical norms. With the use of the Canavalia ensiformis incorporated in the soil before planting the coffees values of development similar morphological were achieved those reached in the production witness. Key words: coffee, green manure, mycorrhiza, postures.

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, Villa Clara, Cuba, invcafe@vcl.eicma.cu.

** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. San José de Las Lajas. Mayabeque. Cuba, rrivera@inca.edu.cu

Introducción

La premisa fundamental para tener plantaciones de cafetos altamente productivas es la obtención de posturas sanas y vigorosas, por eso es importante mantener un adecuado balance nutrimental en el sustrato que permita cumplir con esta condición (Sánchez, 2001). La producción cafetalera cubana se desarrolla en aproximadamente 108 657 ha, de las cuales solo el 23 % rinde 100 o más quintales de café oro por caballería ($0,34 \text{ t/ha}^{-1}$), siendo el envejecimiento de las plantaciones una de las principales causas de los bajos rendimientos del cultivo. Para revertir esta problemática se está implementando un programa de desarrollo que prevé transformar las plantaciones para elevar los rendimientos y los volúmenes productivos (Díaz, 2005).

Uno de los principales problemas que limitan dichas transformaciones son los elevados volúmenes de materia orgánica que se necesitan en la producción de posturas y el establecimiento de nuevas plantaciones, y las grandes distancias que hay que recorrer para transportarla (Sánchez, 2001), por lo que es importante buscar nuevas tecnologías que permitan su producción en la finca (Rivera, 2003).

A nivel mundial los abonos verdes y los cultivos de cobertura han demostrado ser una tecnología exitosa para mantener la fertilidad del suelo y controlar las malezas. Las numerosas ventajas de estos cultivos han hecho que sean adoptados en muchos países (Bunch, 2010).

El trabajo se desarrolló con el objetivo determinar la factibilidad de producir posturas y establecer nuevas plantaciones de cafetos con la utilización de plantas empleadas como abonos verdes en el macizo montañoso Guhamuhaya.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en áreas de la Empresa Agroforestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, sobre un suelo pardo gleyzoso (Tabla 1) (Hernández *et al.*, 1999).

El experimento 1 se ejecutó en dos etapas, y se repitió durante tres campañas de producción de posturas.

Etapa 1. Estudio de especies. Se estudió el comportamiento de las especies siguientes: *Sorghum vulgare*, *Canavalia ensiformis*, *Crotalaria juncea* y *Dolicho lablab*, con muy buenos resultados en el país (García, 1997), y de forma general, en condiciones tropicales (Bunch, 2010; Perin, 2005; Riera, 2003 y Resende *et al.*, 2003). Estas se sembraron a plena exposición solar a inicios de la primavera (mayo) en parcelas de 21 m^2 ($6 \text{ m} \times 3,50 \text{ m}$), compuestas cada una por 10 surcos a $0,35 \text{ m}$ de distancia. La densidad de siembra dependió de la especie (García, 1997) *Sorghum vulgare* a chorrillo; *Crotalaria juncea* de 25-30 semillas/ m^{-2} ; *Canavalia ensiformis* y *Dolicho lablab* 6 semillas/ m^{-2} .

A los 70 días posteriores a la siembra se procedió a evaluar, cortar, picar e incorporar de forma manual el material vegetal en el propio suelo sobre el cual crecieron.

Etapa 2. Efecto de los abonos verdes en el desarrollo de las posturas de cafetos. Transcurridos 30 días después de la incorporación del material vegetal se procedió al llenado de las bolsas. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial 6×2 . Los niveles del primer factor consistieron en cada uno de los sustratos originados por el crecimiento e incorporación *in situ* de las cuatro especies de abonos verdes y dos testigos, con y sin micorrizas.

En octubre se sembraron dos semillas de *Coffea arabica* L., variedad Caturra Rojo. La discusión se realizó basado en área foliar, que es un índice que expresa adecuadamente la respuesta del crecimiento integrado de las posturas, siendo esta la variable más comúnmente utilizada para definir el desarrollo de las posturas de café (Rivera, 2003).

Tabla 1. Algunas características del suelo utilizado

Tipo de suelo	pH (KCl)	M.O. (%)	P_2O_5 K_2O Ca^{**} Mg^{**} ($\text{mg}/100$) $^{-1}$ ($\text{cmol}/\text{kg}^{-1}$)			
Pardo gleyzoso	$6,0 \pm 0,03$	$3,45 \pm 0,01$	$17,65 \pm 1,57$	$19,66 \pm 0,53$	$8,07 \pm 0,22$	$2,30 \pm 0,23$

Experimento 2. En el caso del establecimiento de nuevas plantaciones de cafeto, primeramente se plantó la sombra de *Leucaena leucocephala* con dos años de antelación a la plantación para garantizar un 70 % de luz aproximadamente. Después se realizó el trazado del área a 2 m x 1 m, seguidamente se abrieron los hoyos y se hicieron parcelas de 48 m² (8 m x 6 m), donde se sembraron las mismas especies de abonos verdes y se siguió el mismo procedimiento de la primera etapa del experimento 1.

Las posturas se plantaron en agosto; trascurrido 18 meses se evaluó la altura, el diámetro del tallo y de la copa de las plantas de café.

Los datos se evaluaron mediante análisis de varianza de clasificación doble; las medias de los tratamientos se compararon a través de la prueba de comparación de rangos múltiple de Duncan, con $p \leq 0,001$ % como criterio comparativo entre estos.

Resultados y discusión

Cada una de las especies evaluadas como abonos verdes presentó un comportamiento diferenciado (Tabla 2). Se destaca el *Sorghum vulgare* por alcanzar los mayores rendimientos en fitomasa fresca y seca significativamente superiores al resto de las especies, con valores promedios entre 9,1 y 10,1 t masa seca/ha⁻¹, seguido por la *Crotalaria juncea* con valores entre 7,2 y 7,6 t masa seca/ha⁻¹. Ambas especies aportaron las mayores cantidades de nutrientes, con valores superiores de N para la *Crotalaria* entre 198,0 y 205,0 kg/ha⁻¹ y mayores de P₂O₅ y K₂O para el *Sorghum*.

La *Canavalia* tuvo un comportamiento inferior al mostrado por las especies anteriores, aunque muy superior al

Dolicho, llegando a alcanzar valores promedio de 4,31 t masa seca/ha⁻¹ y 146,7 kg de N/ha⁻¹. Los contenidos de N de *Canavalia* y *Sorghum* fueron similares.

El *Dolicho* presentó un comportamiento muy inferior en la producción de masa seca y consecuentemente en los contenidos de nutrientes. Similares comportamientos para estas especies de abonos verdes han sido encontrados en condiciones edafoclimáticas diferentes en Cuba (García, 1997), con los mejores resultados para *Crotalaria* y *Canavalia* en ese orden, y un comportamiento muy inferior del *Dolicho lablab*.

El efecto de los abonos verdes y la inoculación de HMA sobre el desarrollo de las posturas de cafetos se aprecian en la tabla 3, donde se destaca una respuesta diferenciada entre los tratamientos y muy dependiente de la especie de abono verde utilizada.

Cuando se usó el *Dolicho*, la *Canavalia* o la *Crotalaria*, se encontró una respuesta progresiva sobre el crecimiento de las posturas, pero con un desarrollo significativamente muy inferior al obtenido en el tratamiento de referencia suelo:humus 3/1; sin embargo, cuando sobre estos abonos verdes incorporados se inocularon, las semillas de café con la cepa eficiente de HMA se incrementó fuertemente el crecimiento de las posturas, e inclusive con las combinaciones de *Crotalaria juncea* + HMA y *Canavalia ensiformis* + HMA se obtuvieron posturas que no difirieron significativamente de las del tratamiento 3/1, corroborando la efectividad de esta cepa e indicando que la incorporación de estos abonos verdes garantizaron los requerimientos nutricionales para el cafeto micorrizado en este suelo, los cuales habían sido equivalentes a una relación 5/1 suelo/humus de lombriz (Sánchez *et al.*, 2006).

Tabla 2. Masa seca y contenidos de nutrientes (N, P y K) para las diferentes especies de abonos verdes cultivadas sobre suelo cambisol gléyico (pardo gleyoso)

Especies		Masa fresca (t/ha ⁻¹)	Masa seca (t/ha ⁻¹)	N P K (kg/ha ⁻¹)		
<i>Dolicho</i>	Campaña I	12,35 d	2,10 d	67,62 c	8,61 d	27,30 de
<i>Canavalia</i>		30,23 c	4,29 c	147,57 b	12,87 c	51,48 c
<i>Crotalaria</i>		44,12 b	7,32 b	197,97 a	17,82 b	116,68 b
<i>Sorghum</i>		63,35 a	9,26 a	159,27 b	33,34 a	148,16 a
	E.S. ±	1,85***	0,20***	4,01***	0,56 ***	2,28***
	CV %	8,84	5,81	5,56	5,30	5,24

Especies		Masa fresca (t/ha ⁻¹)	Masa seca (t/ha ⁻¹)	N P K (kg/ha ⁻¹)		
<i>Dolicho</i>	Campaña II	12,40 d	2,63 d	88,27 c	10,26 d	33,88 de
<i>Canavalia</i>		27,10 c	4,10 c	141,81 b	13,53 c	54,53 c
<i>Crotalaria</i>		48,12 b	7,62 b	204,97 a	19,81 b	106,68 b
<i>Sorghum</i>		69,70 a	9,12 a	154,00 b	31,00 a	155,04 a
	E.S. ±	1,90***	0,28***	6,59 ***	0,78***	2,61***
	CV %	8,48	7,60	7,65	7,32	5,12
<i>Dolicho</i>	Campaña III	19,32 d	3,06 d	101,89 c	10,09 d	32,17 de
<i>Canavalia</i>		32,10 c	4,54 c	150,73 b	12,71 c	49,94 c
<i>Crotalaria</i>		46,00 b	7,20 b	202,91 a	18,65 b	106,67 b
<i>Sorghum</i>		67,10 a	10,07 a	171,18 b	27,19 a	169,17 a
	E.S ±	1,67***	0,24***	6,22***	0,63***	3,78***
	CV %	7,02	6,10	6,86	6,31	7,32

Tabla 3. Efecto de la aplicación de abonos verdes e inoculación con *Glomus intraradices* (HMA) en la producción de posturas de café sobre suelos cambisoles gléyicos (pardos gleyzosos)

Tratamientos	Campaña I	Campaña II			Campaña III		
	Área foliar (cm ²)	Área foliar colonización E A (cm ²) (%) (mg x g) ⁻¹			Área foliar colonización E A (cm ²) (%) (mg x g) ⁻¹		
Suelo	223,00 d	251,00 d	16,46 e	7,04 d	254,10 e	17,67 f	9,16 c
Suelo + HMA	240,30 c	255,10 d	28,00 cd	8,08 d	276,32 de	24,00 e	9,07 c
<i>Dolicho</i>	250,77 c	270,00 c	24,00 d	12,00 c	286,00 d	18,00 f	13,60 b
<i>Dolicho</i> + HMA	307,17 b	346,00 b	31,00 c	15,20 b	346,06 c	38,33 c	16,00 b
<i>Canavalia</i>	285,00 bc	281,20 c	32,33 c	13,00 c	295,40 d	30,00 d	15,30 b
<i>Canavalia</i> + HMA	372,17 a	424,21 a	50,67 a	19,62 a	396,22 ab	48,00 b	19,00 a
<i>Crotalaria</i>	312,00 b	341,00 b	33,00 c	15,49 b	338,12 c	37,33 c	15,90 b
<i>Crotalaria</i> + HMA	381,00 a	443,00 a	58,33 a	20,00 a	417,00 a	58,33 a	19,16 a
<i>Sorghum</i>	322,00 b	430,00 a	42,00 b	18,36 a	380,10 b	44,70 bc	19,40 a
<i>Sorghum</i> + HMA	379,50 a	432,70 a	52,33 a	19,54 a	413,40 a	57,00 a	20,23 a
3:1 Normas Tec.	385,07 a	450,70 a	24,33 d	12,00 c	414,60 a	20,00 f	13,40 b
3:1 + HMA	389,00 a	448,40 a	25,33 d	12,22 c	404,20 a	25,00 e	14,08 b
CV %	9,54	10,01	8,15	6,24	5,66	5,66	9,66
E.S. ± Trat.	12,34***	11,28***	1,15***	0,49**	11,95***	0,87***	0,88 ***

*Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente, según Dóxima de Duncan para $p \leq 0,001$.

La utilización del *Sorghum* presentó un comportamiento superior al de cualquiera de las otras especies, y las posturas de dicho tratamiento fueron ligeramente menores a las del tratamiento de referencia (3/1), oscilando entre el 86 y el 95 % del área foliar obtenida; no obstante, en dos de los tres años existieron diferencias significativas entre ambos; la intensidad de la respuesta a la inoculación con HMA, en presencia del *Sorghum*, fue la menor de las encontradas. Los efectos diferenciados causados por los abonos verdes en la respuesta a la inoculación micorrízica de las posturas estuvieron muy relacionados con su crecimiento y el funcionamiento micorrízico en las posturas.

Los propágulos nativos fueron reproducidos con mayor intensidad (Tabla 4) por los abonos verdes en la medida en que estos crecieron mejor ($R^2 = 99,5 \%$) y ocasionaron además incrementos en la masa del endófito arbuscular y la colonización micorrízica de las posturas «no inoculadas», alcanzándose un funcionamiento de la micorrización «nativa» directamente relacionado con el crecimiento de los abonos verdes. De esta forma la utilización de los abonos verdes originó de por sí un incremento en el funcionamiento micorrízico en las posturas, aun cuando estas no se inocularon. El *Sorghum* fue el abono verde que más elevó el funcionamiento micorrízico «nativo» de las posturas (18,3 a 19,4 mg/g^{-1}). No obstante, a los resultados se recomienda inocular una cepa efectiva en el sustrato para garantizar la mayor eficiencia micorrízica.

Tabla 4. Número de esporas en los diferentes tratamientos (esporas en 50 g de suelo)

Tratamientos	Campaña III
Suelo	41,00 d
<i>Dolicho</i>	46,00 d
<i>Canavalia</i>	87,00 c
<i>Crotalaria</i>	161,00 b
<i>Sorghum</i>	221,00 a
E.S. \pm	5,14***
CV %	4,66

*Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente, según Dócima de Duncan para $p \leq 0,001$.

En relación con el *Sorghum*, este ha sido una de las plantas hospederas más utilizadas para reproducir inóculo

micorrízico (Deguchi *et al.*, 2007), y por tanto, es explicable que su crecimiento previo elevará los propágulos nativos.

Efectos similares sobre la micorrización nativa de cultivos posteriores han sido encontrados con diferentes secuencias de cultivos (Riera, 2003). Asimismo se han observado incrementos entre dos y tres veces de las poblaciones nativas de HMA por el uso de abonos verdes o simplemente por el uso de leguminosas como cobertura, incrementando además la colonización micorrízica «nativa» de los cultivos posteriores (Barrios *et al.*, 2006 y Deguchi *et al.*, 2007). La ausencia de respuesta a la inoculación en el tratamiento 3/1 y los bajos valores de funcionamiento micorrízico encontrados fueron consecuencia de que los suministros óptimos de nutrientes para las posturas no micorrizadas no permiten una simbiosis micorrízica efectiva en las posturas, tal y como había sido encontrado anteriormente en posturas de cafeto (Fernández, 1999), aun cuando se aplique una cepa eficiente.

Se apreció un comportamiento diferentes de las especies de abonos verdes con relación a la producción de posturas *Canavalia ensiformis* > *Dolicho lablab* > *Crotalaria juncea* > *Sorghum vulgare* (Tabla 5).

Tabla 5. Producción de fitomasa y aporte de nutrimentos realizados por las diferentes especies de abonos verdes con un 70% de iluminación (Experimento 2)

Especies	Masa seca (t/ha^{-1})	N P K (kg/ha^{-1})		
<i>Dolicho</i>	3,69 a	102,25 b	9,50 b	50,0 a
<i>Canavalia</i>	4,25 a	150,00 a	11,00 a	44,00,b
<i>Crotalaria</i>	2,40 b	75,03 c	7,90 c	30,30, c
<i>Sorghum</i>	1,7 c	27,10 d	4,93 d	29,10 c
CV (%)	0,19**	3,33***	0,27***	0,90***
E.S. \pm	7,40	6,20	5,10	6,40

El efecto producido por los abonos verdes sobre el desarrollo de plantas de café hasta los 18 meses de plantado se aprecia en la tabla 6; se destaca que con la utilización de especies de abonos verdes se incrementan los valores morfológicos de las plantas con respecto al testigo (barbecho) y destacándose el efecto provocado por la *Canavalia*,

quien no mostró diferencias significativas con el tratamiento recomendado en las normas técnicas (cachaza), pero sí con el resto de los tratamientos estudiados. Estos resultados corroboran los obtenidos por Caro (2010) en un suelo pardo sin carbonato en las condiciones de Tercer Frente.

Tabla 6. Efecto de los abonos verdes sobre el desarrollo de los cafetos

Tratamiento	Altura (m)	Diámetro del tallo (cm)	Diámetro de la copa (m)
Barbecho	0,82 c	1,80 c	0,84 con
Cachaza	1,05 a	2,10 a	1,06 a
Crotalaria	0,92 bc	1,91 b	0,90 bc
Canavalia	1,02 a	2,03 ab	1,05 a
Dolicho	0,93 b	1,90 b	0,94 b
Sorghum	0,80 c	1,82c	0,83 con
E.S. ±	0,034***	0,033***	0,044*
CV %	6,20	4,25	7,80

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren significativamente, según Dócima de Duncan.

Conclusiones

- Se encontró un efecto positivo de los abonos verdes sobre el desarrollo de las posturas con el uso del *Sorghum vulgare*, *Crotalaria juncea* o la *Canavalia ensiformis*; complementado con la inoculación de cepas efectivas de HMA se lograron resultados similares al testigo.
- Los abonos verdes incrementaron de forma significativa los propágulos nativos de HMA, alcanzándose los mayores valores con el *Sorghum vulgare*.
- Con la utilización de la *Canavalia ensiformis* se puede sustituir la materia orgánica en el establecimiento de nuevas plantaciones de cafetos en este tipo de suelo.

Bibliografía

Barrios, E.; Mahuku, G.; Navia, J.; Cortés, L.; Asakawa, N.; Jara, C. y J. Quintero: Green manure impact on nematodes, arbuscular mycorrhizal and pathogenic fungi in tropical soils planted to common beans. In: *World Congress of Soil Science* (18th), Philadelphia. July 9-15, 2006.

Bunch, R.: Adopción de abonos verdes y cultivos de cobertura. Asociación de Consultores para una Agricultura Sostenible, Ecológica & Centrada en las Personas. Tegucigalpa, Honduras. 7 pp., 2010.

Caro, P.: La Canavalia alternativa como fuente de materia orgánica para el café. Estación Central de investigaciones de Café y Cacao. Tercer Frente. Santiago de Cuba. 7 pp., 2010.

Deguchi, S.; Shimazaki S.; Uozumi, S.; Tawarayama, K.; Kawamoto, H. y O. Tanaka: White clover living mulch increases the yield of silage corn via arbuscular mycorrhizal fungus colonization. *Plant and Soil*, 291(1): 291-229, 2007.

Díaz, W.: Metodología para implementar el programa de desarrollo cafetalero. 17 pp., 2005.

Fernández, F.: "Manejo de las asociaciones micorrízicas arbusculares sobre la producción de posturas de cafeto (*C. arabica* L. var. Catuaí) en algunos tipos de suelos" [inédito], tesis de candidatura, INCA, La Habana, 1999.

García, M.: "Contribución al estudio y utilización de los abonos verdes en cultivos económicos desarrollados sobre un suelo Ferralítico Rojo de la Habana" [inédito], tesis de candidatura, INCA, La Habana, 1997.

Hernández, A.; Pérez, J. M.; Bosch, D. y L. Rivero: Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos. AGRINFOR, La Habana:, 46 pp.,1999.

Perin, A.; Santos, R. H. S; Urquiaga, S. S.; Cecon, P. R.; Guerra, J. G. M. y G. B. Freitas: Sun hemp and millet as green manure for tropical maize production. *Horticultura Brasileira*, 23(2):184-188, 2005.

Resende, A. S; Xavier, R. P; Quesada, D. M.; Urquiaga, S.; Alves, B. J. R. y R. M. Boddey: Use of green manures in increasing inputs of biologically fixed nitrogen to sugar cane. *Biol Fertil Soils*, 37: 215–220, 2003.

Riera, M.: «Manejo de la biofertilización con hongos micorrízicos arbusculares y rizobacterias en secuencias de cultivos sobre suelo Ferralítico Rojo» [inédito], tesis de candidatura, INCA, La Habana, 102 pp., 2003.

Rivera, R.; Fernández, F.; Hernández, A.; Triana, J. R. y Kalyane Fernández: El manejo efectivo de la simbiosis micorrízica, una vía hacia la agricultura sostenible. Estudio de caso: El Caribe: Ciudad de La Habana, 160 pp., 2003.

Sánchez, C.: «Uso y manejo de los hongos micorrizógenos arbusculares y los abonos verdes en la producción de posturas de cafetos (*C. arabica*) en tres tipos de suelos representativos del macizo Guamuhaya» [inédito], tesis de candidatura, INCA, La Habana, 2001.

Sánchez, C.; Caballero, D.; Rivera, R. y R. Cupull: Respuesta de cepas de hongos micorrizógenos (HMA) sobre el desarrollo de posturas de cafeto (Parte I). Suelo Pardo Gleyzoso. *Centro Agrícola*, 33(1): 33-38, 2006.

Investigación participativa

Comprobación del método mixto modificado contra el institucional en la evaluación del desempeño de los trabajadores de la investigación¹

Wilfredo Díaz-Hernández* y Mónica Díaz-Fonseca**

Resumen

La investigación se desarrolló en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba para evaluar el desempeño del capital humano, en el cumplimiento de la misión, seleccionando una estación de las cuatro existentes en la red de investigaciones (25 %). Se trabajó con 80 trabajadores, acorde con la categoría ocupacional y puesto de trabajo (75 %), que representan el 34 %. Caracterizando la fuerza laboral disponible para conocer la gestión del capital humano en el proceso de las investigaciones e innovación tecnológica, se definió el puesto de trabajo a partir de los elementos que lo integran y concurren en él, su organización y servicio y perfeccionamiento para incrementar la productividad y eficiencia de los trabajadores. Se utilizó el método de las entrevistas, encuestas, la observación directa y tormentas de ideas. Se identificaron los factores que inciden en el puesto de trabajo y evaluación del desempeño; relación directa de los cuadros y dirigentes en la formación de los nuevos talentos que ingresan al centro, la capacitación y el trabajo cotidiano; se aplicó el recurso de Pareto, y con esos resultados se realizó un ejercicio de causa-efecto, determinando como efecto la evaluación del desempeño con un grupo de causales, determinadas en primarias (las de mayor influencia), secundarias, terciarias y cuaternarias, según el orden de influencia con el efecto. La caracterización reveló que existe un alto nivel cinético, de ello, cuatro doctores y nueve maestros en Ciencias, siendo posible el cumplimiento de la misión con el potencial científico de que se dispone. Se puso de manifiesto que hubo similitudes y diferencias, resultando el 33 % de destacados, y según las encuestas el 32,5 %; satisfactorios el 57,3 y 52,5 %, respectivamente; aceptables el 7,3 y 15 %, respectivamente, y deficientes el 2,4 y 0 %, respectivamente.

Abstract

The investigation was developed in the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba province to evaluate the acting of the Human Capital, in the execution of the Mission. Selecting an existent Station of four o'clock in the Net of investigations (25 %). One worked with 80 workers, chord with the occupational category and work position (75 %) that represents 34%. Characterizing the available labor force to know the administration of the Human Capital in the process of the investigations and technological innovation, the work position was defined starting from the elements that integrate it and they converge in him, its organization and service and improvement of the same one, to increase the productivity and the workers' efficiency. It was used the method of the interviews, surveys, the direct observation and storms of ideas. The factors were identified that impact in the Position of Work and Evaluation of the Acting; direct relationship of the Squares and Leaders in the formation of the new talents that enter to the center, the Training and the daily work; the Resource of Pareto was applied and with those results that was carried out an exercise of Cause-effect; determining as Effect the Evaluation of the Acting with a group of causal, determined in primary, (those of more influence); secondary, third and quaternary, according to the influence order with the Effect. The characterization revealed that a high kinetic level exists; of it, 4 Doctors and 9 Teachers in Sciences, being possible the execution of the Mission with the scientific potential that it be prepares. that there were showed similarities and differences; being 33 % of Outstanding and according to the Surveys 32.5 %; Satisfactory 57.3 and 52.5 %, respectively; Acceptable 7.3 and 15 %, respectively and Faulty 2.4 and 0, respectively.

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

*Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba.

** Universidad de Granma.

Palabras clave: *capital humano, recursos humanos, evaluación del desempeño, recurso de Pareto.*

Key words: *human capital, human resources, evaluation of the acting, resource of Pareto.*

Introducción

La evaluación del desempeño forma parte integrante de la administración de los recursos humanos de toda institución, y es un componente importante para el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales, así como la mejora continua de los miembros de la organización.

La estructura del conocimiento a través de la evaluación del desempeño de cada trabajador desde su puesto de trabajo, y acorde con la categoría ocupacional que realiza, permite identificar sus potencialidades y las competencias para desarrollar su trabajo de forma más eficiente.

La definición clara de cada puesto de trabajo permite definir los niveles del conocimiento del trabajador y poder realizar las evaluaciones y calificaciones de su rendimiento en forma eficiente y objetiva.

El capital humano de hoy no es el mismo de ayer; los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el accionar de este recurso en cada entidad. Con esto, cada uno de los componentes que conforman las instituciones de toda índole debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios.

Cada entidad debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos y tareas que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital humano. Es a este factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes, al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y como es reconocido.

De tal forma, que el logro del capital humano se alcanza únicamente si conseguimos que las personas impacten en la ejecución de la estrategia (Reynoso, 2006).

La evaluación del desempeño es parte integrante de la administración de los recursos humanos de toda institución. La estructuración del conocimiento a través de la evaluación del desempeño de cada trabajador desde su puesto de trabajo y acorde con la categoría ocupacional que realiza permite identificar sus poten-

cialidades y las competencias para desarrollar su labor de forma más eficiente.

La Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) es una entidad única de su tipo en el país, por estar enclavada en el propio escenario de los productores. Su principal misión es la investigación e innovación tecnológica. Es por ello que dispone de un valioso capital humano, pero ha adolecido de un sistema eficaz para la evaluación del desempeño, siguiendo la rutina, sin llegar al progreso de determinar de forma objetiva y sistemática el rendimiento de los resultados y las conductas de sus trabajadores en la consecución de los objetivos y tareas del período evaluativo.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. Se utilizó el método prospectivo descriptivo, y se realizó una encuesta con diferentes diseños de los enunciados y variables. Para esta herramienta se utilizó el método mixto modificado, con atribuciones de puntos, de forma tal que pudiera ser aplicada a cada categoría ocupacional y puestos de trabajo que la integran. Se tomó un tamaño de muestra que consistió en la selección de una estación de las cuatro existentes de la red de investigaciones institucionales, para el 25 %, y de toda la plantilla aprobada se trabajó solo con 80 trabajadores, acorde con la categoría ocupacional y el puesto de trabajo que desarrollan, para el 7 %, que representa el 34 % de la plantilla total de todas las estaciones integrantes de la ECICC.

La encuesta fue dirigida a las diferentes categorías ocupacionales y puestos de trabajo existentes. Se utilizaron variables cualitativas y cuantitativas con el objetivo de conocer los factores críticos relevantes que inciden negativamente en la evaluación del desempeño de los trabajadores. Los resultados de la encuesta se tabularon y procesaron por métodos estadísticos computarizados.

Se desarrollaron dos tormentas de ideas por separado, y el resultado fue sometido al criterio de tres expertos seleccionados por la institución para ser utilizados en el

ejercicio de causa-efecto. También fue oído el parecer del director de recursos humanos y la del director general de la institución que aportaron ideas claras y precisaron los criterios emitidos por los evaluadores.

Al listado de problemas identificados y aprobados por el Grupo de Expertos se le aplicó el recurso de Pareto (TQM, 2001a) para seleccionar los problemas principales que tienen mayor peso en la evaluación del desempeño de los trabajadores para expresar los resultados del ejercicio de causa-efecto, según TQM. (2001b), y que dio lugar a la conformación del diagrama de la Espina de Pescado o Ishikawa (*Anexo*). Se utilizó la información disponible, aquella que es utilizada por la institución objeto de estudio referente al tema, y la bibliografía consultada fue ordenada según las normas ABAS.

La dirección de recursos humanos tiene visión contemporánea de la función social; las mujeres y los hombres de la empresa son recursos que hay que movilizar, desarrollar, en los que hay que invertir. Estos recursos son los primeros recursos estratégicos de la empresa. La propia función social pasa a ser capital y adquiere el rango de gran función estratégica. La dirección de recursos humanos es una función eminentemente directiva, macroorganizacional, dinámica y en constante transformación. Se encuentra más vinculada al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas de trabajo asociados con el cambio. Sus ciclos de actividad son a largo plazo, y su orientación es de carácter estratégico. Sus resultados tienden a ser intangibles y tiene ciclos largos de retroalimentación.

En la actualidad, las actividades de recursos humanos tienen una influencia fundamental sobre el rendimiento individual, y por consiguiente, sobre la productividad y el rendimiento de la organización, según Hax (1992), citado por Díaz y Anaya (2007), el precio de la baja motivación al cambio de personal, la escasa productividad del trabajo, el sabotaje y los conflictos internos será alto en tal organización; por tanto, mejorar la gestión de los recursos humanos y los sistemas de desarrollo, ya que pasará a ser un asunto de necesidad económica.

Esta concepción sistémica concibe como su objeto a todas las decisiones y acciones directivas que afectan a la relación entre la organización y los empleados (Beer, 1989). Esto quiere decir que las funciones de la gerencia de recursos humanos tienen que estar interrelacionadas con las demás funciones de la empresa y

orientada hacia un objetivo único para asegurar que la empresa pueda:

- Contar con trabajadores habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, para controlar los defectos y errores y realizar diferentes tareas u operaciones.
- Contar con trabajadores motivados que pongan empeño en su trabajo, que busquen realizar las operaciones de forma óptima y sugieran mejoras.
- Contar con trabajadores con disposición al cambio, capaces y dispuestos a adaptarse a nuevas situaciones en la organización del trabajo y la empresa (Páez, 1991).

Las actividades clave de la gestión de recursos humanos son muchas y diversas (Harper y Linch, 1992), citados por Díaz y Anaya (2007). Dichas actividades han de diseñarse en plena armonía con la dirección estratégica empresarial, la filosofía o cultura organizacional, las políticas y objetivos conscientes, donde el desempeño de la ergonomía y la ingeniería industrial serán determinantes en los diseños de sistemas de trabajo y logísticos decisivos en la efectividad de la gestión.

La evaluación del desempeño es un procedimiento continuo, sistémico, orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una entidad en relación con su trabajo habitual que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados criterios (Chiavenato, 1993).

La evaluación del desempeño se define como una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las características personales. Todo ello con vistas a la planificación y proyección de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del individuo, del grupo y de la organización (MINAG, 2006).

De tal forma, que el logro del capital humano se alcanza únicamente si conseguimos que las personas impacten en la ejecución de la estrategia (Reynoso, 2006).

El procedimiento para evaluar el personal se denomina comúnmente *evaluación del desempeño*, y generalmente se elabora a partir de programas formales de evaluación

basados en una razonable cantidad de informaciones respecto a los empleados y a su desempeño en el cargo,

La definición clara de cada puesto de trabajo permite definir los niveles del conocimiento del trabajador y poder realizar las evaluaciones y calificaciones de su rendimiento en forma eficiente y objetiva.

Este trabajo está dirigido a crear las condiciones necesarias para la caracterización del capital humano y la evaluación del desempeño de los trabajadores de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, para que sus resultados se implementen como sistema de trabajo en períodos más cortos (trimestrales) de evaluación y que se realicen de manera armónica, racional e ininterrumpida, para lograr la productividad y la calidad requerida, con el menor gasto de energía física y tensión nerviosa, garantizando la utilización racional de los conocimientos, hábitos y habilidades del trabajador.

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el desempeño del capital humano en el cumplimiento de la misión de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao.

Para realizar la investigación se diseñaron varios modelos de encuestas, a fin de evaluar el desempeño

institucional que obedecen a la aplicación de un tamaño de muestra previamente seleccionado de un conjunto de trabajadores, acorde con la categoría ocupacional, dirigidas a evaluar el desempeño de cada trabajador desde su puesto de trabajo, y por último se diseñó otro tipo de encuesta o modelo de entrevista que se utilizó como contrapartida para comprobar la autoevaluación que hace el propio trabajador de su desempeño, contra la verdadera evaluación, según su jefe inmediato superior y la opinión de otros trabajadores de su área de trabajo, de otros dirigentes, de la sección sindical, etc.; es decir, para tener una visión de lo que evalúa el jefe y de lo que cree el subordinado que hace en el cumplimiento de la misión institucional.

Se creó una comisión para corroborar el resultado y comprobar su veracidad. Se trabajó con la plantilla de la estación cabecera, y de esta se tomó la plantilla ocupada un tamaño de muestra que abarcó el 62 % de los investigadores y el 78 % de los técnicos de investigación. El tamaño de la muestra abarcó un total de 80 trabajadores que representa el 75 % de la plantilla ocupada.

Para la evaluación del desempeño se utilizó el método mixto modificado con atribución de puntos (*Tabla 1*).

Tabla 1. Escala de evaluación del desempeño. Método mixto modificado con atribución de puntos

Criterio	Excelente	Alto desempeño	Por encima del promedio	Dentro del promedio	Por debajo del promedio	Deficiente	Nulo
Atribución de puntos	9	8	7-6	5-4	3-2	1	0

Factores críticos relevantes que inciden en el normal desempeño de los trabajadores de la ECICC:

Insuficiente abastecimiento técnico-material; insuficientes equipos de computación que limitan el tiempo de máquina para que el investigador y técnico de investigación realicen sus trabajos en tiempo y con calidad de sus salidas comprometidas con el financista; insuficiente capacitación de los trabajadores; trabajadores que resultaron no idóneos al implementar la Resolución 187 según MINAG (2006); insuficiente atención al hombre; viales en mal estado que dificulta el acceso a la institución; no acceso a internet que dificulta la información científico-técnica; necesidad de crear la intranet; obsolescencia de equipos e instrumental de laboratorios; transporte obrero

no idóneo; trabajadores que tienen que viajar diariamente a la ECICC; sistema de evaluación del desempeño anual; exceso de tareas orientadas por la rama que demoran los resultados de las investigaciones y la marcha de los proyectos; insuficientes materiales de ofimática; bajo interés de los productores a aplicar los resultados de la ciencia y la técnica; equipos para la investigación declarados ociosos; programa de capacitación que no abarca a todos los eslabones de la cadena agroindustrial del café y cacao; poco uso de las técnicas de computación, entre otros.

Se clasificaron las causas en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, después de realizar las tormentas de ideas y de aplicar el recurso de Pareto

(TQM, 2001a) para proceder a brindar la información mediante el diagrama de la Espina de Pescado, según TQM (2001b).

A los efectos de recomendar a la entidad objeto de estudio alternativas que permitan enfrentar la problemática antes mencionada, proponemos lo siguiente:

Pasar de una evaluación del desempeño cuantitativa sustentada en tareas a una evaluación cualitativa por resultados, y contemplen la diferenciación acorde con las categorías de los investigadores.

Aplicar un modelo de mayor integralidad para la evaluación de los técnicos de investigación que contemplen sus aportes individuales al cumplimiento de los objetivos de trabajo.

Asegurar la negociación de los planes de resultado de los investigadores y técnicos de investigación y desarrollar una evaluación parcial del desempeño al final del primer semestre (Díaz y Anaya, 2007).

Evaluando de conjunto con los directivos de la entidad objeto de estudio se coincide que los mayores aportes al cumplimiento de la misión y los objetivos de trabajo están relacionados con las actividades que desarrollan los investigadores y los técnicos de investigación, sobre los cuales recae un grupo de aspectos que permiten no solo cumplir los planes previstos, sino además el desarrollo de la organización, su impacto y pertinencia, la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la producción y el cultivo del cafeto y el cacao, principales renglones de la investigación e innovación tecnológica de la institución.

Las tareas comunes a las que están involucrados los investigadores y los técnicos de investigación podrían sintetizarse de la manera siguiente:

- Participación en proyectos.
- Producción científica.
- Participación en el Fórum de Ciencia y Técnica.
- Participación en eventos a diferentes niveles.
- Asistencia técnica.
- Extensión agraria.
- Capacitación.
- Divulgación e información científico-técnica.
- Gestión y comercialización tecnológica.
- Superación técnica y profesional.
- Formación y desarrollo.
- Trabajo por el grado y categoría científica.

A los efectos de poder aportar a la entidad objeto de estudio una propuesta que permita modificaciones a su sistema de evaluación en función de lograr una evaluación cualitativa por resultados y con diferenciación de acuerdo con las categorías ocupacionales y científicas, se realizó a la dirección del centro las siguientes propuestas:

Las tareas que se planifiquen en cada uno de los indicadores deben ser medibles, y por tanto aparecer de manera explícita en el documento (Plan de Resultados), así como establecidos los plazos para su consecución. Este Plan de Resultados se somete a un proceso de negociación entre el jefe de departamento y el investigador a inicios de cada año, quedando cada uno de ellos con una copia para poder darle seguimiento a su cumplimiento.

En el primer aspecto del modelo se recoge el indicador que será evaluado de manera particular a cada uno de los investigadores de acuerdo con su categoría.

En el segundo componente de relaciones, los resultados que deben alcanzar el especialista en el indicador de referencia tanto cualitativa como cuantitativamente (ejemplo: lograr tres publicaciones, de ellas una de nivel internacional).

El tercer componente enmarcaría los plazos para lograr los resultados planificados (en meses, períodos) (ejemplo: de enero a marzo, en el segundo semestre, etc.).

Este Plan de Resultados será sometido a un proceso de evaluación de su cumplimiento parcial al final del primer semestre, y una evaluación final al concluir el año. Para cada indicador se asignará una evaluación cualitativa en una escala de excelente a mal.

El departamento de recursos humanos debe establecer las indicaciones metodológicas para el desarrollo del proceso de evaluación con el cronograma correspondiente a cada etapa. Se debe asegurar que en cada caso sea entregada y tenida en cuenta la autoevaluación del especialista.

Fundamentación de la utilidad de la metodología propuesta a la institución para la evaluación del desempeño de los investigadores y técnicos de investigación:

1. La entidad podrá obtener mejores resultados en la organización y planificación del trabajo de su fuerza altamente calificada que desempeña un rol fundamental en el cumplimiento de los objetivos de trabajo.

2. Permite una adecuada derivación de los objetivos y los resultados a alcanzar en el año a las diferentes unidades organizativas evaluando el potencial con que cuenta cada una de ellas.
3. En cada unidad organizativa de base la planificación de los resultados a obtener en el período estará en correspondencia con las categorías científicas e investigativas, así como las ocupacionales en el caso de los técnicos.
4. La asignación de responsabilidades individuales, asegurar a los directivos hacer evaluaciones parciales más objetivas del cumplimiento de las metas propuestas, ajustar los planes de trabajo individual y/o tomar medidas que aseguren la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan afectar el cumplimiento de lo planificado.
5. El modelo de evaluación cualitativa por resultados minimiza o evita posibles arbitrariedades del evaluador que pueden estar presentes con mayor facilidad en el modelo de evaluación por tareas y asignación de puntos hasta ahora empleado por la entidad objeto de estudio.
6. La evaluación del desempeño de manera cualitativa y por resultados, con frecuencia parcial y final, permitirá a los evaluados trazarse su plan de mejora continua para alcanzar las metas propuestas, así como comparar sus resultados consigo mismo en igual etapa de períodos anteriores y con las de los demás miembros de su colectivo. De igual manera, a partir de los señalamientos y recomendaciones podrá establecer sus estrategias de mejora de los resultados del trabajo en la próxima etapa.
7. El método propuesto permitirá a la entidad un mayor acercamiento a la planeación estratégica y la dirección por objetivos, elementos que a nuestro juicio están aún propensos de mejorarse.
8. Los directivos de la entidad estarán más identificados con la importancia del subsistema de evaluación del desempeño dentro del sistema integral de gestión de recursos humanos, por cuanto este define permanencia, promociones y compensaciones a los trabajadores a partir de sus resultados individuales y los del colectivo.

Etapas para la implementación de la metodología que se propone para la evaluación del desempeño por parte de la institución:

Primera etapa: Evaluación de la dirección de la entidad en el consejo de dirección de las propuestas de modificaciones al proceso de evaluación del desempeño de los investigadores y técnicos de investigación hecha

por el equipo que propone la metodología a partir de los problemas señalados.

Segunda etapa: Someter al criterio del *staff* de recursos humanos las propuestas efectuadas y evaluar las posibilidades de la entidad de poderlas asimilar.

Tercera etapa: De ser necesario efectuar las consultas pertinentes al organismo superior a los efectos de contar con su anuencia o aprobación de su implementación.

Cuarta etapa: Evaluar en asamblea de trabajadores con los grupos implicados (investigadores y técnicos de investigación) la metodología propuesta por el grupo que realizó la investigación y asegurar la participación del sindicato y los factores políticos en este proceso.

Quinta etapa: Implementación de las propuestas por parte de la entidad.

Conclusiones

- Sobre el efecto (evaluación del desempeño del capital humano de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC)) influyen de forma negativa un grupo de factores críticos relevantes que afectan la marcha normal del desempeño de los trabajadores en el cumplimiento de misión del centro.
- La caracterización del capital humano reveló que existe un gran caudal de potencialidades aún no explotadas de forma integral, que permite enrumbar la evaluación del desempeño de los trabajadores hacia el éxito de la misión institucional.
- El resultado de las encuestas con los grupos clave de los puestos de trabajo seleccionados evidenció que aún existen dificultades de orden objetivas y subjetivas que frenan el mejor desempeño de sus actores.
- El método utilizado en las encuestas para lograr la autoevaluación de los trabajadores puso de manifiesto que a pesar de lo inconsistente de las evaluaciones y del período en que se realizaron, que hubo similitudes y diferencias, poniendo de manifiesto que el sistema institucional fue bueno para los evaluados de destacados y satisfactorios, y disímil para los evaluados de aceptables y deficientes.
- Como resultado de las encuestas y la aplicación del método mixto modificado con atribución de puntos que un trabajador de los 80 muestreados resultó estar por debajo del promedio (1 %), 39 trabajadores estuvieron dentro del promedio (49 %), 31 se estabilizaron por encima del promedio (13 trabajadores con el indica-

dor de seis puntos y 18 con siete) que representan el 39 %, y solamente nueve se corresponden con un alto desempeño (11 %), y ninguno fue excelente, como muchos se autotitulaban en sus autoevaluaciones.

Bibliografía

Beer, A. *et al.*: *Gestión de recursos humanos*. Ed. Ministerio del Trabajo. España. 200 pp., 1989.

Chiavenato, A.: *Administración de Recursos Humanos*; Ed. Mc Graw Hill, Quinta Edición, México, pp 127-172, 1993.

Díaz F., Mónica Mercedes y Yilán del Carmen Anaya Q.: "Diseño de una metodología para la evaluación del desempeño de los investigadores y técnicos de investigación en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao" [inédito]

tesis de candidatura. Universidad de Granma. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Contabilidad y Finanzas. 2007.

MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Resolución 187, Ciudad de La Habana, 2006.

MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Sistema de evaluación del desempeño implementado por el MINAG para las diferentes categorías ocupacionales. 5 pp., 2006.

Reynoso, A.: Recursos Humanos. En: *Recursos Humanos Out. La diferenciación entre desempeño y Efectividad hacia la gestión Capital Humano*. WWW. Tablero-comando.com. 2006.

TQM, Manager: Análisis de Pareto. www.nanart.com.ar, 2001 a.

TQM, Manager: Diagrama de Causa-Efecto. www.nanart.com.ar, 2001 b.

Anexo

Esquema de la Espina de Pescado o ISHIKAWA

Diagnóstico del agroecosistema cafetalero de la CPA Esteban Caballero¹

Ovidio Fajardo-Martínez* e Isidro Fernández-Rosales*

Resumen

El trabajo se desarrolló a partir de febrero hasta octubre de 2006 en la comunidad Rihito de Matías, ubicada por encima de los 360 msnm en el municipio de Tercer Frente en la provincia de Santiago de Cuba, con la finalidad de caracterizar la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Esteban Caballero con relación a la agroforestería, conservación del suelo y agua, identificación de los principales problemas que afectan la producción cafetalera, la preservación del medio ambiente, así como el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y de los residuos derivados del proceso productivo. Resultó que la cobertura vegetal es variada, en algunas zonas escasas y con poco valor como protectora de los suelos y agua. Los suelos son pedregosos sobre rocas cavernosas, con predominio de los ferralíticos y excesivamente erosionados. Se encontraron numerosas especies forestales creciendo de manera espontánea, dentro de las cuales se identificaron 23. La Guasuma tomentosa (H.B.K.), Manguifera indica (L.) y Roigstonea regia (H.B.K.) resultaron las más frecuentes y abundantes. El café es el cultivo principal; el Coffea arabica (L.) predomina en el 98 % de las plantaciones. No se aplican medidas de conservación del suelo y agua, es pobre el aprovechamiento de las fuentes de agua existentes y de los desechos generados a partir del proceso productivo. Los sectores poblacional, agropecuario e industrial constituyen los principales factores contaminantes.

Palabras clave: *café, diagnóstico, ecosistema cafetalero, agroforestería.*

Abstract

The work was developed starting from February until October of the 2006, in the community Rihito de Matías, located above the 360 msnm, Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, with the purpose of characterizing the Cooperative of Agricultural Production Esteban Caballero, with relationship to the agro-forestry, preservation of the soil and water, identification of the main problems that affect the coffee production, the preservation of the environment, as well as the use and management of the natural resources and of the derived residuals of the productive process. It was that the vegetable covering is varied, in some scarce areas and with little value like protector of the soils and water. The soils are stony on cavernous rocks, with prevalence of the ferralitics and excessively eroded. Numerous forest species growing in a spontaneous way inside which 23 were identified. The Guasuma tomentosa (H.B.K.), Manguifera indica (L.) and Roigstonea regia (H.B.K.) were the most frequent and abundant. The coffee is the main cultivation; the Coffea arabica (L.) prevails in 98 % of the plantations. Measures of conservation of the soil and water are not applied, it is poor the use of the existent sources of water and of the waste generated starting from the productive process. The population, agricultural and industrial sectors constitute the main polluting factors.

Key words: *coffee, diagnosis, coffee ecosystem, agro-forestry.*

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba.

Introducción

El futuro de la agricultura en las regiones tropicales está enormemente influido por el paradigma de alta tasa y de la pérdida permanente de áreas cultivables por diferentes fuentes conocidas: deforestación, erosión, inundación y desertificación, entre otras (Pohlan, 1999).

Se considera que los pequeños agricultores no utilizan plena y racionalmente los recursos más abundantes, no introducen tecnologías apropiadas, no aumentan los rendimientos por superficie, no producen mayores excedentes para el mercado, ni reducen los costos unitarios de producción; de tal forma no se logra modernizar la agricultura, ni mejorar la capacidad productiva y generadora de ingresos de los agricultores (Del Ángel, 1997).

Castillo (1991) destaca la importancia del establecimiento de un sistema de asistencia técnica para la atención del cafetalero. En ello juega un papel fundamental, además, la formación vocacional de las nuevas generaciones, como tarea imprescindible que generará un cambio en la actitud de los hombres hacia la agricultura y el ambiente.

Esta forma constituye una vía eficaz para fomentar programas de educación social, cultural y ambiental para el desarrollo de comunidades sustentables, y favorece además las interconexiones entre la sociedad, la naturaleza y el medio construido (Bidart, Ventosa y Rodríguez, 2004).

Los rendimientos del café en los últimos años han disminuido considerablemente como consecuencia de la incorrecta aplicación de la agrotecnia, el no aprovechamiento en toda su dimensión de los desechos generados por la cosecha y beneficio de las producciones, la crianza de animales y los residuos de la poda a las plantaciones. El presente trabajo tiene la finalidad de identificar las principales características de la agroforestería en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Esteban Caballero mediante un diagnóstico, en relación con la conservación del suelo y agua, los problemas fundamentales que afectan la producción cafetalera, la preservación del medio ambiente, así como el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y de los residuos derivados del proceso productivo.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló a partir de febrero hasta octubre de 2006 en la comunidad Rihito de Matías, ubicada por encima de los 360 msnm, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con la finalidad de caracte-

terizar la Cooperativa de Producción Agropecuaria Esteban Caballero mediante un diagnóstico, en relación con la agroforestería, conservación del suelo y agua, identificación de los principales problemas que afectan la producción cafetalera, la preservación del medio ambiente, así como el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y de los residuos derivados del proceso productivo.

Mediante recorridos *in situ* en el territorio de estudio se realizó una valoración general del estado de conservación de recursos naturales (vegetación, suelo y agua) de la zona, y se reconocieron y caracterizaron los principales focos contaminantes. Se identificaron por sector los agentes y focos contaminantes, así como los procesos que los generan y las características físicas del residual (líquido o sólido).

Se evaluó el estado de deterioro del suelo, la presencia de cárcavas, existencia de medidas de conservación y mejoramiento de suelos. Para el diagnóstico de las áreas se visitaron las fincas previa coordinación con los productores para determinar el uso y capacidad productiva del suelo, la composición varietal de las fincas, la densidad y población existente, su edad, el estado fisiológico de la plantación, la composición arbórea, así como la frecuencia de aparición de las especies sombreadoras y el estado actual de la ejecución de las actividades agrotécnicas. La frecuencia de aparición de las especies sombreadoras se determinó mediante la fórmula:

$$Fr = a/A \times 100$$

Mediante entrevistas a los cooperativistas y visitas a los sitios se determinó la producción obtenida en los últimos cinco años, la composición de la fuerza de trabajo, las causas del deficiente manejo de los cafetales y la protección de suelo y agua.

Para determinar el estado de aprovechamiento de los subproductos generados a partir de las actividades agroindustriales como parte del proceso productivo, se entrevistaron a los productores y se realizaron observaciones por el equipo de investigación.

Resultados y discusión

La cobertura vegetal es variada y en parte suficiente para proteger el suelo. En algunas zonas es escasa y con poco valor como protectora de los suelos y aguas, principalmente en las zonas más altas.

De las áreas cubiertas por vegetación arbórea y arbustiva se puede decir que generalmente se trata de bosques semicaducifolios, en algunos casos bastante degradados, manigua con muy pocas especies de valor económico, plantaciones jóvenes y algunos bosques de conservación y de galería. Ocasionalmente las áreas aparentemente boscosas presentan un sotobosque constituido por cafetos y malezas.

Se encontraron numerosas especies forestales creciendo de manera espontánea, dentro de las cuales se identificaron 23. La *Guasuma tomentosa* (H.B.K.), *Mangifera indica* (L.) y *Roigstonea regia* (H.B.K.) resultaron las más frecuentes y abundantes (Tabla 1). Se encontraron especies de frutales y otras no muy abundantes, pero apreciadas por su madera.

Tabla 1. Frecuencia de aparición de especímenes sombreadores y su abundancia

Nombre científico	Frecuencia (%)	No. de árboles
<i>Ficus crassinervia</i> (Willd.)	83	300
<i>Guasuma tomentosa</i> (H.B.K.)	100	322
<i>Samanea saman</i> (Merr.)	85	62
<i>Spondia mombim</i> (L.)	33	84
<i>Guarea trichiloides</i> (L.)	33	16
<i>Citrus reticulata</i> (Blanco).	85	231
<i>Mangifera indica</i> (L.)	100	126
<i>Roigstonea regia</i> (H.B.K.) O.	100	365
<i>Eritrina umbrosa</i>	67	330
<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Stend.	66	383
<i>Persea americana</i> (Mill.)	50	64
<i>Annona muricata</i> (L.)	17	68
<i>Cedrela meijcana</i> (M.J.Roem)	50	140
<i>Pouteria mammosa</i> (L.) (Cronquist)	17	62
<i>Zanthoxy lummartinicense</i> (Lam) D.C.	17	4
<i>Trichilia hirta</i> (L.)	6	25
<i>Cuparia americana</i> (L.)	17	17
<i>Psidium guajaba</i> (L.)	17	5
<i>Citrus aurantium</i>	17	62
<i>Citrus sinensis</i>	6	7
<i>Bursera simaruba</i> (Sarg.)	17	7
<i>Inga vera</i>	6	5

En cuanto al estado de conservación del medio, se observó que el suelo está excesivamente erosionado debido al mal manejo que de él se hace, al no aplicar tecnologías de conservación y mejoramiento, lo que ha permitido la existencia de cárcavas en las áreas de

cafetos. El hecho de que el suelo se encuentre sobre rocas cavernosas permite que se produzca una mayor pérdida del agua por percolación, ocasionando el estrés hídrico en las plantaciones en los períodos menos lluviosos.

Para la disponibilidad y aprovechamiento del agua existe una fuente natural de agua suficiente para cubrir las demandas del sector poblacional y agropecuario, las cuales podrían satisfacerse mediante el suministro de esta por gravedad.

Se identificaron agentes contaminantes dentro de la zona objeto de estudio a los sectores poblacional, agropecuario e industrial.

En el sector poblacional la inmensa mayoría de las letrinas y pozos negros se encuentran ubicados en furnias, por lo que se desconoce el destino de los residuales, si se tiene en cuenta que en esta zona abundan corrientes de agua subterránea, lo que permite la posibilidad de su contaminación. Pérez y col. (1997) y Cortés y col. (1997) refirieron que la contaminación antropogénica de los ríos se ha agravado por el aumento explosivo de los centros urbanos en su cercanía, la proliferación de industrias y el uso masivo de productos sintéticos, y que este problema afecta tanto a los países desarrollados como a los que están en vía de desarrollo.

En el sector agropecuario no ponen en práctica las tecnologías para el aprovechamiento de los residuales de los animales estabulados, lo que posibilita que estos desechos sean arrastrados por las aguas de lluvia a través de las furnias hacia las corrientes subterráneas. Las tupiciones de las furnias ocasionadas por un mal manejo de los restos derivados de las actividades agrotécnicas realizadas a las plantaciones constitu-

yen focos de contaminación al producirse encharcamientos de las aguas de lluvia, ocasionando pérdidas cuantiosas de las cosechas, entre otras afectaciones al medio.

Dentro del sector industrial se identificó como principal foco contaminante los residuales del proceso de beneficio húmedo de café, donde se despulpan anualmente como promedio unas 180,32 t de este fruto, que generan 72,1 t de cáscara, que en su descomposición producen olores desagradables que afectan a los comunitarios y atraen insectos causantes de enfermedades en los humanos. Durante el proceso se emplean aproximadamente 266 m³ de agua que conjuntamente con el mucílago del café se vierten en la fosa de oxidación, la cual se encuentra deteriorada y provoca que estos residuales contaminen el medio y el ambiente.

En cuanto al uso y capacidad productiva del suelo, la Cooperativa de Producción Agropecuaria Esteban Caballero cuenta con un área de 239,75 ha (Fig. 1), de las cuales el 47 % son áreas improductivas compuestas por mogotes rocosos con predominancia de arbustos, el 30,21 y 2 % corresponden a café, pastos y frutos menores respectivamente. El cultivo principal es el café, pero solo en el 0,05 % del total de las áreas dedicadas a este cultivo se encontraron condiciones apropiadas para su buen desarrollo; el resto presenta limitaciones edáficas, fundamentalmente suelos pedregosos sustentados sobre rocas cavernosas.

Fig. 1. Uso del suelo en la CPA Esteban Caballero.

El 63 % de las áreas de cafetos (Fig. 2) corresponden a la variedad Tradicional, y se encuentra sustentado sobre material rocoso. El estado de deterioro del suelo, el cual dispone como único sustento para las plantas el escaso sustrato que permanece entre las grietas de las

rocas y el material orgánico que se acumula dentro de las pequeñas cavidades, demuestra la poca posibilidad que tiene esta entidad para incrementar los rendimientos de este cultivo sin la aplicación de nuevas tecnologías.

Fig. 2. Distribución de las áreas cafetaleras de la entidad.

El suelo está excesivamente erosionado debido al mal manejo que se hace de él, al no aplicar tecnologías de conservación y mejoramiento. Existen 43 cárcavas en las áreas de cafetos; el 14 % de estas están en la finca Santa Elena y el 86 % en las demás (Fig. 3), por lo que es necesaria la implementación de tecnologías apropiadas para su corrección. El 100 % del área está sin arropar, lo que propicia afectaciones en el suelo por

pérdidas aceleradas de humedad. No existen barreras vivas ni muertas, el 85 % del área no tiene coberturas y no existen tranques ni compost. El 88 % necesita que se apliquen medidas de conservación de suelo y agua. Tales condiciones exigen que se establezcan de manera urgente medidas de conservación de suelo y agua, y se aumente el contenido de materia orgánica, lo que coincide con Carvajal (1984) y Matiello (1986).

Fig. 3. Cantidad y porcentaje de cárcavas por finca.

La producción promedio de los últimos cinco años fue de 16,10 t de café cereza (Fig. 4). El 33 % de las fincas al-

canzó su producción más alta en 2003, el 20 % en 1993 y 2004, el 13 % en 1986 y el 6 % en 2002.

Fig. 4. Comportamiento de la producción en los últimos cinco años.

El 2 % de las áreas de cafetos son de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner y el 98 % de *Coffea arabica* Lin., con mezcla varietal y densidad de 1167 plantas/ha. La población de cafetos está al 83 %, y el 77,33 % son plantas productivas (Fig. 5).

producción, motivado por no haber estado sometidos a podas de rejuvenecimiento, por lo que su capacidad productiva es baja, lo que exige que sean transformados mediante la renovación de la plantación o la poda por desoque, como se recomienda en las Indicaciones Técnicas (Caro y col., 1999) y los Resultados del Proyecto de Manejo de Plantaciones de *Coffea arabica* bajo sombra (Acevedo y col., 2002).

El 19 % de las plantaciones de cafetos (Fig. 6) poseen un estado fisiológico bueno, y el 63 % es de regular a malo. Los cafetos presentan poca zona de

Fig. 5. Categorización de la plantación de cafetos.

Fig. 6. Estado de las plantaciones de cafetos.

No se realiza la limpia en las hileras de cafetos. El 88 % del área está enyerbada. Los productores informan la falta de instrumentos de trabajo necesarios para desarrollar las labores de limpia.

La poda de los cafetos carece de calidad. En el 96 % de las áreas solo correspondió a una poda de saneamiento. El 89 % de las plantaciones de cafetos precisan ser podados.

El deshije de los cafetos se consideró como deficiente; en el 79 % de los casos se efectuó fuera de la fecha prevista y se mantuvo exceso de hijos o hijos grandes por planta.

Exceso de sombrío o campos con solo parte de sus áreas adecuadamente sombreadas. En todas las fincas se encontraron especies no apropiadas para el desarrollo del café; las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K., *Mangifera indica* L. y *Roigstonea regia* H. B. K. con el 100 % de aparición, y como las más abundantes resultaron *Gliricidia sepium*, *Roigstonea regia*, *Herythrina umbrosa*, *Guasuma tomentosa* y *Ficus crassinervia* con 383, 365, 330, 322 y 300 árboles, respectivamente. En total fueron encontradas 14 familias, tres subfamilias y 23 especies con 2689 árboles, de los cuales el 75 % son considerados como no idóneos para el sombreado de cafetos.

En el 55 % de las áreas se necesita ordenar la sombra baja, y en el 98 % la sombra alta. La regulación de los árboles de sombra se ejecutó después de la cosecha, pero carece de calidad. Se consideraron entre las

principales causas que impidieron realizar con calidad esta actividad la carencia de herramientas, fuerza de trabajo y falta de conocimientos para ejecutar la actividad con eficiencia, lo que corrobora lo planteado por López y col. (2002). Los árboles en sistemas agroforestales cumplen funciones ecológicas de protección de suelo, disminuyendo los efectos directos del sol; el agua y el viento también pueden modificar las características físicas del suelo y su estructura.

Como resultado de las entrevistas realizadas a los trabajadores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Esteban Caballero en relación con las causas del deficiente manejo de los cafetales y la protección del suelo, de los 23 cooperativistas entrevistados el 87 % desconoce cómo proteger el suelo; el 95 % no sabe cómo hacer una regulación de sombra con calidad, el 80 % desconoce cómo elevar los rendimientos en el café, el 96 % ignoran cómo proteger el medio ambiente, el 100 % de los entrevistados no conocen cómo producir el humus de lombriz, el 80 % no saben cómo hacer el compost y el 87 % desconocen parcialmente la importancia de producir y aplicar materia orgánica. De estos resultados se infiere que es necesario emprender acciones de capacitación relacionadas con las diferentes temáticas que aquejan a los productores.

Otros aspectos considerados por los entrevistados como limitantes para el desempeño de la actividad cafetalera fueron el bajo nivel adquisitivo de los productores (salario medio mensual \$141,00; la carencia de medios

de trabajo; la falta de estimulación; cultivo poco atractivo; la poca disponibilidad de fuerza de trabajo; condiciones de vida de los trabajadores (estado de la vivienda, ingresos personales, disponibilidad de agua para satisfacer sus necesidades, no disponibilidad de servicio ecléctico, medios de comunicación y vías de acceso); problemas con el seguro de las producciones, ya que tienen asegurado el crédito y no la producción.

Se observó el bajo nivel de aprovechamiento de los subproductos derivados de las cosechas y las actividades agrotécnicas.

En la cría de animales en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Esteban Caballero no se ponen en práctica las tecnologías para el aprovechamiento de los residuales de los animales estabulados, lo que posibilita que estos desechos sean arrastrados por las aguas de lluvia a través de las furnias hacia las corrientes subterráneas.

Conclusiones

- Los suelos son pedregosos sustentados sobre rocas cavernosas, con predominio de los ferralíticos, excesivamente erosionados y no se aplican tecnologías para su conservación y mejoramiento.
- Del total de área que dispone la CPA, el 43 % son improductivas compuestas por mogotes rocosos con predominancia de arbustos.
- El café es el cultivo principal con predominio del *Coffea arabica* L. que ocupa el 98 % del área total; se reportaron 23 especies de árboles sombreadores, de los cuales el 75 % son considerados como no idóneos para el sombreado de los cafetos; la cobertura vegetal es variada, en algunas zonas escasas y con poco valor como protectora de los suelos y agua.
- La calidad de las labores agrotécnicas es deficiente.
- No se aprovecha suficientemente las fuentes de agua existente y los desechos generados a partir del proceso productivo. Los sectores agropecuario e industrial constituyen los principales agentes contaminantes.

Bibliografía

Acevedo A. y col.: Manejo de Plantación de café con diferentes modalidades de poda. En: *Informe de salida*. 2002.

Bidart Cisneros, Liana; María Luisa Ventosa Zenea y Dely Rodríguez Velásquez: Mapa verde una mirada al desarrollo local. Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, p. 12. 2004.

Caro, P.; Grave de Peralta, G.; Bárbara Cumbá; Fernández, I. y C. Bustamante: Indicaciones Técnicas Generales para el Cultivo de Café. Ministerio de la Agricultura. Grupo Agroindustrial Cuba - Café. 1999.

Carvajal J. F.: Cafeto. Cultivo y Fertilización.-- Berna: Instituto Internacional de la Potasa, 1984.

Castillo, J.: La asistencia técnica en la zona cafetera colombiana. *Agricultura Tropical* 28 (2): 25-32, 1991.

Cortés, Nereyda; Deyanira Pérez; Yuleidis Góngora y Leticia Bello: Influencia del residual WL en la microbiota bacteriana en el lodo del río Cabañas en Moa. En: *Evento Internacional del Medio Ambiente 50 Aniversario de la Universidad de Oriente. Medio siglo más joven. Resúmenes*. Santiago de Cuba: Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad de Oriente, p. 131. 1997.

Del Ángel, V.: El modelo de desarrollo sostenible de la agricultura, de cara al siglo XXI. En: *Panel de Caficultura Sostenible XVIII Simposio Latinoamericano de Caficultura*. Costa Rica: Icafé IICA, Pp. 12-22, 1997.

López, Catalina; Arañó, L.; Bustamante, C.; Mireya Cabrera; Caro, P.; Bárbara Cumbá; Díaz, W.; Fajardo, O.; Fernández, I.; González, J.; Grave de Peralta, G. y G. Molina: Aplicación de tecnologías para la recuperación de la producción en fincas cafetaleras, *Café Cacao* .3 (3): 17-18, 2002.

Matiello J. B.: Factores que afectan la productividad del café en Brasil. Capítulo 1. Associação Brasileira da potassa e do fosfato. Brasil, 1986.

Pérez, Norma; Bárbara Ricci; Alina Marañón; Fernández, A.; Isabel Guerra y Ana M. Guerra: Evaluación de la calidad de las aguas del Río "Los Guaos". En: *Evento Internacional del Medio Ambiente 50 Aniversario de la Universidad de Oriente. Medio siglo más joven. Resúmenes*. Santiago de Cuba: Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad de Oriente, p. 126, 1997.

Pohlan, Jürgen: Principios y obstáculos de la Fruticultura Sostenible. En: *Memorias Diplomado Internacional en fruticultura Sostenible*. México: Universidad Autónoma de Chiapas, pp. 15-23, 1999.

Comunicación corta

Evaluación de diferentes soportes para inóculos de cultivo de *Pleurotus ostreatus* var. Florida¹

Mario J. Verdecia-García,* José Alcides Traba-Melián,** Pedro Gross-Cobas,** Délima Navarro-Ocaña,* Alexei Yero-Guevara,* Felipe Martínez-Suárez,* Migdalia Serrano-Alberni,** Nora García-Oduardo** y Rosa Catalina Bermúdez-Savón**

El cultivo de los hongos comestibles se ha manifestado en las últimas décadas como una opción en la obtención de alimentos para el consumo humano y de aprovechamiento de subproductos agroindustriales que en ocasiones contaminan el medioambiente, sobre todo en los países subdesarrollados, por su valor proteico y la posibilidad de obtener grandes cantidades mediante técnicas sencillas, a bajo costo y en cortos períodos de tiempo (Bermúdez *et al.*, 1994; Bermúdez *et al.*, 2001 y Nieto y Chegwin, 2010).

Para lograrlo es necesario producir el inóculo que será el material en el que se propagará la cepa del hongo, el que se utiliza para colonización de los subproductos agroindustriales con vistas a obtener los hongos o cuerpos fructíferos. Previo a esto, es necesario propagar las esporas del hongo o fragmentos de tejidos de este sobre medio de agar papa dextrosa, extracto de levadura o extracto de malta (Miles y Chang, 1998 y Fan *et al.*, 2006).

En la preparación del inóculo se utilizan semillas de gramíneas (sorgo, trigo, maíz, arroz y centeno) o medios líquidos previamente esterilizados, que son inoculados con fragmentos de agar-micelio (Chang y Miles, 1989). Estos son incubados en condiciones asépticas y con temperatura, humedad e iluminación controladas para el buen desarrollo del micelio del hongo sobre la semilla.

También pueden ser utilizados con este objetivo otros materiales menos costosos y que no compiten con alimentos para humanos y animales, los que son residuos agrícolas e industriales tales como serrín, serrín y arroz u otro cereal, etc. Por lo tanto, en este trabajo se preten-

de demostrar que es posible utilizar la cascarilla de café (pergamino) y el residuo seco natural (RSN) en la obtención del inóculo, al igual que con trigo, sorgo y maíz, tanto en condiciones controladas como a temperatura y humedad relativa ambiente del local (La Guardia *et al.*, 2005 y Traba *et al.*, 1994).

El trabajo se desarrolló en las instalaciones del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente, ubicada en Santiago de Cuba, y de la Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, ambas de la provincia de Santiago de Cuba, como parte del desarrollo de un proyecto de innovación conjunto.

Se cultivó la cepa de *Pleurotus ostreatus* var. Florida procedente del cepario del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), en La Habana, en placas Petri con agar papa dextrosa y extracto de malta, previamente esterilizados; se sembró con aguja en condiciones asepsia microbiológica, de las que después de crecer sobre este medio en incubadora a una temperatura de 26 a 28°C, en penumbras y de 15 a 17 días, se tomaron cuadrículas de agar-micelio de aproximadamente 1 cm², con las que se inocularon cinco pomos Onmia por cada uno de los tres cereales (trigo, sorgo y maíz) y los dos residuos agroindustriales antes mencionados (pergamino y RSN).

Se pesaron aproximadamente 6,600 kg de cada uno de los cereales, se pusieron en un recipiente y se cubrieron con agua donde se mantuvieron durante 12 h para

¹ Recibido: 20/7/2012

Aprobado: 3/10/2012

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba. mjverdecia@ecicc.ciges.inf.cu

** Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad Oriente. Santiago de Cuba.

lograr su hidratación; luego fueron escurridos y se sumergieron en solución de Fundazol al 0,02 % durante 10 min; nuevamente se escurrieron, se llenaron los pomos hasta los hombros, se taparon con papel de aluminio y se esterilizaron en autoclave a 121°C durante 60 min; después se sacaron para enfriar y posteriormente inocular o sembrar con un fragmento de agar-micelio cada uno. Luego se situó cada grupo en condiciones controladas y ambientales en penumbras. En el caso de los dos residuos no se pesó el material. Solo se midió por los pomos el mismo volumen que debe ocupar una vez hidratado.

Para la evaluación del desarrollo del micelio se realizaron observaciones diarias y se tomaron medidas en el avance del desarrollo de este sobre el sustrato a los 5, 10 y 15 días.

Se observó para las condiciones naturales, que al cabo de los cinco días el crecimiento del micelio en los pomos que contenían pergamino y RSN como sustrato alcanzaba el 75 % del volumen de sustrato, y en los granos de cereales alrededor del 60 %. Para las condiciones controladas en este mismo período de tiempo, el micelio sobre los granos de cereales alcanzó el 25 % del volumen de sustrato, y en los residuos, pergamino y RSN alrededor del 30 %.

Se necesitaron 10 días para que el micelio alcanzara el 100 % del volumen del sustrato para los residuos pergamino y RSN, y 12 días para los granos de cereales en las condiciones naturales. Para las condiciones controladas se necesitaron 15 días para que el micelio creciera en el 100 % del sustrato pergamino y RSN, y 15 a 17 días para los granos de cereales, similar a lo reportado por Chang y Quimio (1982).

Se observó el desarrollo del micelio del hongo en todos los sustratos estudiados, y en ambas condiciones con similares características a las reportadas por Quimio *et al.* (1990) y Chang (1991). El crecimiento del micelio y su compactación duró de dos a tres semanas, coincidiendo con lo reportado por Bermúdez (1995) y Chang y Hayes (1978).

Se obtuvo el inóculo en los residuos (pergamino y RSN), manteniendo sus características morfológicas, lo que demuestra que es posible el desarrollo del inóculo en condiciones naturales de temperatura y con mayor rapidez, siempre que esta no sea superior a la establecida (de 26 a 28 °C).

El crecimiento del micelio es más rápido en los residuos pergamino y RSN que en los cereales y en condiciones naturales.

Bibliografía

- Bermúdez, R. C.: Aprovechamiento biotecnológico de residuos industriales, Apuntes del curso. ESPOCH, Riobamba, Ecuador. 109 pp. , 1995.
- Bermúdez, R. C.; Pérez, R. M.; García, N.; Verdecia, M. y A. Marañón: Biodegradación de la pulpa de café *Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* var. Robusta por *Pleurotus ostreatus* var. Florida. *Revista Cubana de Química*, Vol. XIII(3): 66-70, 2001.
- Bermúdez, R. C.; Traba, J.; Verdecia, M. y P. Groos: Producción de *Pleurotus* sp. crf. Florida sobre residuales de la agroindustria cafetalera en Cuba, *Micol. Neotrop. Apl.* 7: 47-50, 1994.
- Chang, S. T. and P. G. Miles: Edible mushrooms and their cultivation. CRC Press, Boca Raton. 1989.
- Chang, S. T. y T. H. Quimio: Tropical mushrooms. Biological nature and cultivation methods. The Chinese University Press, Hong Kong. (eds), 1982.
- Chang, S. T. y W. A. Hayes: The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic Press, Nueva York. (eds.), 1978.
- Chang, S. T.: Mushroom biology and mushroom production. *Mush. Jour. Tropics* 11: 45 – 52. 1991.
- Fan, L.; Pan, H.; Thomaz, S. A.; Pandey, A. and C. Soccol: Avances in mushroom research in the last decade. *Food Technology and Biotechnology* 44 (3): 303-311, 2006.
- Guardia La, M.; Venturella, G. y F. Venturella: On the chemical composition and nutritional value of *Pleurotus taxa* growing on umbelliferous plants (Apiaceae). *Journal of Agriculture Food Chemistry* 53: 5997-6002. 2005.
- Miles, P. G. y S. T. Chang: Biología de las setas. Fundamentos básicos y acontecimientos actuales. Singapore, New Jersey: World Scientific. 1998.
- Nieto, I. J. y C. Chegwin: Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus características nutraceuticas. Efecto del sustrato en hongos nutraceuticos. *Rev. Colomb. Biotecnol.* Vol. XII(1): 169-178, 2010.
- Quimio, T. H.; S.T. Chang y D. J. Royse: Technical guidelines for mushroom growing in the tropics. Rome: FAO, *Plant production and protection*, No. 106, p. 147, 1990.
- Traba, J. A.; Marañón, A.; Bermúdez, R. C. y M. Verdecia: Caracterización de residuales sólidos del café, especie *Coffea arabica* L. *Ciencia* 45, págs. 375-380, 1994.

Lista cronológica de artículos

No.	Autores	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Felipe Martínez-Suárez, Carlos C. Moya-López, Miguel Menéndez-Grenot y Ramón Antonio Ramos-Navas	Análisis dialéctico para algunos caracteres componentes del rendimiento en genotipos de cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.)	2012	11	2	5
2	Algimiro Nariño-Nariño y Miguel Menéndez-Grenot	Influencia de la polinización manual en el rendimiento agrícola del clon UF-650 de cacao (<i>Theobroma cacao</i> Lin.)	2012	11	2	11
3	José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez	Selección de híbridos F1 cubanos de café (<i>Coffea arabica</i> L.)	2012	11	2	16
4	Pablo Clapé-Borges, Wilfredo Lambertt-Lo-baina y Miguel Menéndez-Grenot	Búsqueda, identificación y conservación de plantas de cacao criollo en plantaciones de Cuba	2012	11	2	20
5	Miguel Menéndez-Grenot, Miriam Rodríguez-Terrero y Pablo Clapé-Borges	Evaluación agronómica y de calidad de genotipos introducidos y prospectados de alto potencial productivo	2012	11	2	25
6	Merardo Ferrer-Viva, José Lacerra-Espino, Zoila Fundora-Mayor, Ciro Sánchez-Esmoris, Miguel Menéndez-Grenot, Yojana Rodríguez-Benito, María Esther González-Vega, Pedro Manuel Miranda-Bermúdez, Islién Meneses-Zamora y René Cupull-Santana	El Mecanismo Nacional de Intercambio de Información (MNII) en el manejo de las colecciones cubanas de café y cacao	2012	11	2	29
7	Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Gloria Marta Martín-Alonso y Ramón Antonio Rivera-Espinosa	Descomposición y liberación del nitrógeno por los residuos componentes de un agroecosistema cafetalero	2012	11	2	34
8	Ciro Sánchez-Esmoris, Ramón Antonio Rivera-Espinosa, Carlos González-Fernández, Elsa Vicet-González y Merardo Ferrer-Viva	Producción de posturas y establecimiento de nuevas plantaciones de café en el macizo Guamuhaya basada en el uso de especies de abonos verdes	2012	11	2	46
9	Wilfredo Díaz-Hernández y Mónica Díaz-Fonseca	Comprobación del método mixto modificado contra el institucional en la evaluación del desempeño de los trabajadores de la investigación	2012	11	2	52
10	Ovidio Fajardo-Martínez e Isidro Fernández-Rosales	Diagnóstico del agroecosistema cafetalero de la CPA Esteban Caballero	2012	11	2	59
11	Mario J. Verdecia-García, José Alcides Traba-Melián, Pedro Gross-Cobas, Délima Navarro-Ocaña, Alexei Yero-Guevara, Felipe Martínez-Suárez, Migdalia Serrano-Alberni, Nora García-Oduardo y Rosa Catalina Bermúdez-Savón	Evaluación de diferentes soportes para inóculos de cultivo de <i>Pleurotus ostreatus</i> var. Florida	2012	11	2	67

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Índice de autores

B	González-Vega, María Esther (16; 29)	R
Bermúdez-Savón, Rosa Catalina (67)	Gross-Cobas, Pedro (67)	Ramos-Navas, Ramón Antonio (5)
Bustamante González, Carlos Alberto (34)	L	Rivera-Espinosa, Ramón Antonio (34; 46)
C	Lacerra-Espino, José (16; 29)	Rodríguez-Benito, Yojana (16; 29)
Clapé-Borges, Pablo (20; 25)	Lambertt-Lobaina, Wilfredo (20)	Rodríguez-Terrero, Miriam (25)
Cupull-Santana, René (29)	M	S
D	Martínez-Suárez, Felipe (5; 67)	Sánchez-Esmoris, Ciro (29; 46)
Díaz-Hernández, Wilfredo (52)	Martín-Alonso, Gloria Marta (34)	Serrano-Alberni, Migdalia (67)
Díaz-Fonseca, Mónica (52)	Menéndez-Grenot, Miguel (5; 11; 20; 25; 29)	T
F	Meneses-Zamora, Islién (29)	Traba-Melián, José Alcides (67)
Fajardo-Martínez, Ovidio (59)	Miranda-Bermúdez, Pedro Manuel (16; 29)	V
Fernández-Rosales, Isidro (59)	Moya-López, Carlos C. (5)	Verdecia-García, Mario J. (67)
Ferrer-Viva, Merardo (16; 29; 46)	N	Vicet-González, Elsa (46)
Fundora-Mayor, Zoila (29)	Nariño-Nariño, Algimiro (11)	Y
G	Navarro-Ocaña, Délira (67)	Yero-Guevara, Alexei (67)
García-Oduardo, Nora (67)	P	
González-Fernández, Carlos (46)	Pérez-Díaz, Alberto (34)	

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 10.00 USD / Nacional: 10.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales UCTB Tercer Frente.

Código 131.0.14190

Cuenta Bancaria 0684201374802613

NIT 11001317436

Índice de materias

A	E	P
Abonos verdes (46)	Ecosistema cafetalero (59)	Parámetros genéticos (5)
Agroforestería (59)	Evaluación del desempeño (53)	Polinización (11)
B	G	Posturas (46)
Biomasa (34)	Genotipos (25)	Progenies (16)
C	Germoplasma (20)	Propagación (20)
Cacao (5; 11; 25; 30)	H	Prospección (25)
Café (16; 30; 46; 59)	Habilidad combinatoria (5)	Prospectadas (20)
Capital humano (53)	Híbridos (16)	R
<i>Coffea canephora</i> (34)	Individuos silvestres (16)	Reciclaje de nitrógeno (34)
Colecciones (30)	Injerto (25)	Recurso de Pareto (53)
Criollo (20)	L	Recursos humanos (53)
Cultivares (25)	Liberación de nutrientes (34)	Rendimiento (11)
Cruzas dialélicas (5)	M	S
D	Manejo (30)	<i>Samanea saman</i> (34)
Descomposición (34)	Mazorcas (11)	Semillas (11)
Diagnóstico (59)	Micorriza (46)	Sostenibilidad (16)
Diversidad (30)	Microinjertación (20)	

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@ecicc.ciges.inf.cu